

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

TEXTO FIGURA IMAGEN OBJETO ESPACIO LUZ

07 / 08

SDR

<http://www.salle.url.edu/sdr>

SDR: SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN TEXTO FIGURA IMAGEN OBJETO ESPACIO LUZ[©]

Prof. Dr. Leandro Madrazo *Profesores Colaboradores:* Mario Hernández, Marta Sabat, Albert Vallverdú.

Programación entorno web: Lluís Rusalleda, Gonçal Costa

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

El concepto de representación

El curso SDR: Sistemas de Representación se estructura en seis temas: texto, figura, objeto, imagen, espacio y luz. Cada uno de estos conceptos constituye un modelo conceptual, o sistema de representación, dentro de cuyos límites se concibe la realidad de los objetos materiales e intelectuales. El concepto de representación, por tanto, constituye el tema central del curso.

Por representación se entiende, comúnmente, aquello que se contrapone a la realidad del objeto, como cuando se habla de la imagen de algo. En un sentido más amplio, sin embargo, la representación puede considerarse como un sistema conceptual que media entre el sujeto y el objeto. Es el medio a partir del cual se concibe la realidad. La realidad de la representación se contrapone a la representación de la realidad.

Idea, representación, instrumentos

Uno de los objetivos del curso es enseñar a pensar, crear, expresar y comunicar ideas mediante ordenador. Se trata de abordar, desde el ordenador, aspectos fundamentales en la concepción de la arquitectura: forma, espacio, color, proporción, percepción, imagen, método,

La aplicación intensiva de los instrumentos informáticos no excluye el uso de otras técnicas de representación. Más bien se trata de poner en relación las técnicas informáticas con las que ya son consideradas tradicionales: modelos digitales y maquetas; dibujos con ordenador y esbozos; renderings y fotografía; animaciones y vídeo... Pretendemos que el alumno domine las diversas técnicas, y que a partir de ese conocimiento, sea capaz de utilizar el medio más apropiado para expresar una idea, para desarrollar un concepto. Comprender la relación entre idea y representación, por tanto, es un objetivo fundamental de este curso.

SDR: NETWORKING: un entorno educativo para la enseñanza participativa a través de la red

El sistema informático SDR: NETWORKING (<http://www.salleurl.edu/sdr/descripcion>) forma parte de la metodología del curso SDR: Sistemas de Representación. El propósito de este sistema es contribuir al desarrollo de la capacidad creativa del alumno en un ámbito de trabajo colectivo. Cada uno de los seis temas tiene su propio entorno NETWORKING. Con él, los alumnos pueden acceder a los ejercicios de otros compañeros y continuar desarrollándolos; establecer relaciones entre los diversos ejercicios; asociar conceptos a las creaciones de otros alumnos; así como desarrollar colectivamente formas y espacios.

Prof. Dr. Leandro Madrazo
Barcelona, Enero 2007

S I S T E M A S :

TEXTO	FIGURA	IMAGEN	OBJETO	ESPACIO	LUZ
Manifiestos El lenguaje del manifiesto El texto como imagen	De la figuración a la abstracción La pintura como lenguaje El proceso creativo: intuición y sistematización El arte concreto	Idea e imagen Perspectiva Renacentista Fotografía y arte moderno Fotomontaje Imagen y verdad La cultura de la imagen	Lenguajes formales: Línea: estructura y forma Plano: forma y espacio Sólido: reglas formales Procesos de transformación	Conceptos de espacio Espacio como experiencia Percepción y representación Arquitectura como espacio Espacio y movimiento Ciberespacio	Conceptos de luz Luz y perspectiva Luz en la pintura Luz y espacio interior Luz conceptual, sensible Luz, forma, espacio

SDR: TEXTO

MANIFIESTO: una declaración pública de motivos e intenciones, hecha por una persona o grupo, a la que se considera de importancia pública.

El manifiesto fue la forma de expresión preferida por muchos artistas de la vanguardia europea de principios de siglo. Un manifiesto es un texto conciso construido a partir de frases cortas, generalmente provocadoras, que incitan al debate y la discusión. El arquitecto alemán Mies van der Rohe, por ejemplo, comenzaba uno de sus escritos afirmando:

"Rechazamos toda especulación estética, toda doctrina y todo formalismo". (*Mies van der Rohe, Tesis de Trabajo, 1923*).

El propósito de Mies, como de muchos otros artistas de la vanguardia europea, era romper la dependencia del arte de su tiempo con las formas del pasado. Las formas heredadas de los estilos antiguos no servían, y había que inventar formas nuevas, surgidas del tiempo en que se vivía.

Para romper con el pasado, no sólo era necesario inventar formas nuevas sino que había que crear asimismo un lenguaje nuevo para describirlas. Por ello, los artistas modernos utilizaban en sus manifiestos términos que no existían en el vocabulario de la crítica artística. El pintor y teórico holandés Theo van Doesburg, líder del grupo De Stijl (en holandés, El Estilo), consideraba que la nueva arquitectura debía ser elemental, plástica, informe y anticúbica. En el punto segundo de su manifiesto *Hacia una arquitectura plástica*, van Doesburg declara:

"La nueva arquitectura es elemental, es decir, se desarrolla a partir de los elementos de la construcción en el sentido más amplio. Estos elementos - como función, masa, superficie, tiempo, espacio, luz., color, material, etc. - son plásticos."

TEXTO, conjunto de signos, o enunciado, oral o escrito, considerado como objeto de estudio. Seco, Andrés, Ramos. *Diccionario del Español actual*.

Sistemas de Representación: TEXTO

Manifiesto. Publicado en U. Conrads, *Programas y Manifiestos de la arquitectura del siglo XX*.

La tipografía, y el diseño gráfico, recibieron especial atención por parte de los autores de los manifiestos. El manifiesto debía impactar no sólo por su contenido, sino también por su apariencia visual, por su expresión gráfica. La forma del manifiesto, en sintonía con su contenido, debía expresar la idea de novedad, de cambio radical con el pasado. Por ello, muchos de los manifiestos destacan por su calidad estética, llegando a constituir una obra artística en sí mismos.

En otros casos, se recurría a palabras de nuevo cuño para expresar nuevos conceptos que no existían anteriormente. Al igual que Van Doesburg y otros artistas vanguardistas, el artista ruso Lissitzky, consideraba que la distinción entre las diversas artes (pintura, escultura, arquitectura) ya no tenía sentido. Por ello, acuñó la palabra PROUN para definir una clase de objeto artístico que podía considerarse indistintamente escultura, pintura o arquitectura.

En ocasiones, un manifiesto es una declaración a priori de unos postulados artísticos que el artista intentará materializar posteriormente en su obra. Este fue el caso del primer manifiesto del grupo De Stijl, en el que se establecían las bases teóricas a seguir en la producción artística. En otras ocasiones, un manifiesto surge como reflexión hecha a posteriori, después de que un artista haya conseguido con su producción unos resultados originales. Este es probablemente el caso de la declaración de los cinco puntos de Le Corbusier, publicada en 1926, que sintetiza los principios de la arquitectura que el propio Le Corbusier había ya materializado en sus edificios.

Hoy, el manifiesto ha perdido la capacidad de provocación e impacto que pudo tener a comienzos de siglo. Sin embargo, continúa habiendo artistas que utilizan el manifiesto como vehículo para comunicar sus ideas. El caso más reciente, y quizás el más influyente en la arquitectura actual, es el libro «S,M,L,XL» publicado conjuntamente por el arquitecto holandés Rem Koolhaas y el diseñador gráfico Bruce Mau. Este libro es un compendio de fragmentos, de imágenes y textos, de las más variadas procedencias. Más que un libro propiamente dicho es un catálogo visual, donde los planos y fotografías de los edificios del autor se mezclan con imágenes que reflejan la cultura de nuestro tiempo. Los textos que aparecen en el libro responden al carácter eminentemente visual del libro: definiciones concisas, frases cortas e impactantes, lemas y consignas, y artículos breves. En definitiva, el libro pretende dar expresión a la cultura de la imagen que predomina en la actualidad, transformando el texto en un sistema de signos visuales, que se funde con las imágenes.

Dos páginas del libro S,M,L,XL de Koolhaas y Mau.

1910 Adolf Loos:

Arquitectura

¿Puedo conducirles a la orilla de un lago de montaña? El cielo es azul, el agua verde y todo descansa en profunda paz. Las montañas y las nubes se reflejan en el lago, y así las casas, caseríos y ermitas. No parecen creadas por mano humana. Están como salidas del taller de Dios, como las montañas y los árboles, las nubes y el cielo azul. Y todo respira belleza y silencio...

¡Eh, qué es aquello! Un tono equivocado en esa paz. Como un ruido innecesario. En medio de las casas de los campesinos, que no las hicieron ellos sino Dios, hay una villa. ¿Proyecto de un buen o de un mal arquitecto? No lo sé. Sólo sé que ya no hay paz, ni silencio, ni belleza.

Porque ante Dios no hay buenos o malos arquitectos. Junto a su trono todos los arquitectos son iguales. En las ciudades, donde reina Belial, hay finas nuances, como suele suceder con las clases de vicios. Y por ello pregunto: ¿cómo es que todo arquitecto, bueno o malo, deshonra el lago?

El campesino no lo hace. Tampoco el ingeniero que construye un ferrocarril en la orilla o que traza con su barco profundos surcos en el claro espejo del lago. Ellos crean de otra manera. El campesino ha marcado sobre el verde césped el suelo sobre el que tiene que levantarse la nueva casa y ha excavado la tierra para los cimientos. Ahora aparece el albañil. Si cerca hay suelo de arcilla, entonces, habrá un tejar que proporcione ladrillos. Si no, servirá la misma piedra que forma la orilla. Y, mientras el albañil va colocando ladrillo sobre ladrillo, piedra sobre piedra, el carpintero se ha instalado a su lado. Alegremente suenan los hachazos. Está haciendo el tejado. ¿Qué clase de tejado? ¿Uno hermoso o uno feo? No lo sabe. El tejado.

Y luego el carpintero toma las medidas para puertas y ventanas, y aparecen todos los demás y miden y van a su taller y trabajan. Y luego el campesino remueve un gran perol con cal y hace la casa de un hermoso blanco. Conserva, sin embargo, la brocha, pues por la pascua del año que viene volverá a necesitarla.

Él ha querido levantar una casa para sí y para los suyos y para su ganado, y lo ha logrado. Igual que pudo su vecino o su bisabuelo. Como puede cualquier animal que se deja llevar por sus instintos. ¿Es la casa hermosa? Sí, tan hermosa como lo son la rosa o el cardo, el caballo o la vaca.

Y, vuelvo a preguntar: ¿por qué un arquitecto, tanto el bueno como el malo; deshonra el lago? El arquitecto no tiene, como casi ningún habitante de la ciudad, cultura alguna. Le falta la seguridad del campesino, que posee cultura. El habitante de la ciudad es un desarraigado. Llamo cultura a aquel equilibrio de la persona interior y exterior, lo único que posibilita un pensar y un actuar razonable. Próximamente pronunciaré la siguiente conferencia: ¿por qué los papúas tienen cultura y los alemanes no?

Hasta ahora, la historia de la humanidad no contaba con ningún período falto de cultura. Le estaba reservado crear ese período al habitante de la ciudad en la segunda mitad del siglo Diecinueve. Hasta aquí, el desarrollo de nuestra cultura ha llegado en una corriente perfectamente regular. Cada cual obedecía a su hora, sin mirar ni hacia delante ni hacia atrás.

Pero entonces aparecieron falsos profetas. Dijeron: qué fea y qué triste es nuestra vida. Y lo reunieron todo de todas las culturas, lo expusieron en museos y dijeron: mirad, eso es belleza, pero vosotros vivís en una deplorable fealdad.

Ahí había muebles que eran como casas, llenos de columnas y molduras, ahí había terciopelo y seda. Ahí había, sobre todo, ornamentos. Y, como el trabajador manual, que era un hombre moderno y culto, no sabía dibujar ornamentos, tuvieron que fundarse escuelas para poder deformar a hombres jóvenes y sanos, hasta que lo aprendieran. Como en China, que se meten niños en un jarrón y les alimentan durante años hasta que, como siniestras criaturas, rompen su jaula. Esos siniestros abortos espirituales eran entonces contemplados como es debido, igual que sus hermanos chinos, y así podían, gracias a sus deformaciones, ganarse el pan fácilmente.

Pues allí no hubo nadie que gritara a la gente: ¡Pensad! El camino de la cultura es un camino que va desde el ornamento hasta

la carencia de ornamento. Evolución de la cultura equivale al alejamiento del ornamento del objeto de uso. El papúa cubre todo lo que está a su alcance con ornamentos, desde su rostro y su cuerpo hasta su arco y su bote de remos. Pero hoy el tatuaje es un signo de degeneración, y sólo está en uso entre los delincuentes y los aristócratas degenerados. Y la persona culta, a diferencia del papúa, estima más hermoso un rostro no tatuado que uno tatuado, aunque el tatuaje viniera de Miguel Angel o de Kolo Moser en persona. ¡Y el hombre del siglo Diecinueve quiere saber fuera del alcance de los nuevos papúas fabricados artísticamente, no sólo su rostro, sino también su maleta, su vestido, su vivienda, su casa! ¿El gótico? ¡Nosotros hemos superado a las personas del gótico! ¡¿El renaissance?! Lo hemos superado. Nos hemos vuelto más finos y más nobles. Nos falta los nervios robustos que se necesitan para beber de un gran tazón de marfil donde está tallada una batalla de las amazonas. ¿Hemos perdido antiguas viejas técnicas? Gracias a Dios. Las hemos cambiado por los sonidos esféricos de Beethoven. Nuestros templos ya no están pintados, como el Partenón, de azul, rojo, verde y blanco. No, hemos aprendido a sentir la belleza de la piedra desnuda.

Pero entonces -decía- no había nadie, y los enemigos de nuestra cultura y los aduladores de viejas culturas tenían el juego fácil. Además causaron un equívoco respecto a todo esto. Malentendieron las épocas pasadas. Como sólo se conservaron aquellos objetos de uso que, debido a su ornamentación insensata, se prestaban poco al uso y que, por ello, no se gastaron, sólo llegaron hasta nosotros las cosas ornamentadas, y así se creyó que antes sólo existieron cosas ornamentadas. Además era más fácil determinar la edad y procedencia de las cosas por su ornamento, y catalogar era uno de los regocijos edificantes de aquella época maldita.

Hasta aquí ya no llegaba el trabajador manual. Pues, en un sólo día, debía ser capaz de hacer y crear todo cuanto habían hecho todos los pueblos a través de milenios. Esas cosas habían sido en cada ocasión expresión de una cultura, y los maestros las producían como el campesino construye su casa. El maestro de hoy sólo puede trabajar como el maestro de siempre. Y el contemporáneo de Goethe ya no puede hacer ornamentos. Entonces se tomó a los deformados y se les impuso como tutor del maestro.

Y al albañil, al maestro de obras, se les daba un tutor. El maestro de obras sólo sabía construir casas: al estilo de su tiempo. Pero quien fuera capaz de construir en cualquier estilo del pasado, quien hubiera perdido el contacto con su propio tiempo, el desarraigado y deformado, ése se hizo el rey, ése, el arquitecto.

El trabajador manual no podía preocuparse mucho de libros. El arquitecto lo sacaba todo de los libros. Una enorme literatura lo proveía con todo lo digno de saberse. Uno no puede imaginarse cuánto veneno le dio a nuestra cultura urbana toda esa cantidad de hábiles publicaciones editoriales, cómo impidió cualquier reflexión propia. Daba lo mismo si el arquitecto había aprendido las formas de manera que las pudiese copiar de memoria o si debía tener delante suyo el modelo, durante, su «creación artística». El efecto era siempre el mismo. Siempre era un horror. Y ese horror creció hasta el infinito. Cada uno deseaba ver su cosa eternizada en nuevas publicaciones, y llegó un gran número de periódicos arquitectónicos para complacer la vanidad de los arquitectos. Y así ha seguido hasta el día de hoy.

Pero el arquitecto también ha reemplazado al trabajador de la construcción por otra razón. Aprendió a dibujar y, como no aprendió otra cosa, sabía hacerlo bien. El trabajador manual no sabe. Su mano se ha vuelto pesada. Los trazos de los viejos maestros son pesados, cualquier estudiante de arte industrial de la construcción sabe hacerlo mejor. ¡Y ya está aquí el llamado dibujante grácil, buscado y bien pagado por todo despacho de arquitecto!

El arte de la construcción ha descendido, a causa de los arquitectos hasta arte gráfico. No consigue el mayor número de contratos quién sabe construir mejor, sino aquel cuyos trabajos causan mejor efecto sobre el papel. Y ambos son antípodas.

Si quisieran alinearse a las artes en fila, y se empezará por la gráfica, encontraríamos que, desde ella, se pasa a la pintura. Desde ella puede pasarse, por la escultura policroma, a la plástica, desde la plástica a la arquitectura. Gráfica y arquitectura son principio y fin de una fila.

El mejor dibujante puede ser un mal arquitecto, el mejor arquitecto puede ser un mal dibujante. Desde que uno decide hacerse arquitecto, se le requiere talento para el arte gráfico. Toda nuestra nueva arquitectura se ha creado sobre el tablero de dibujo, y los

dibujos así nacidos se exponen plásticamente, como se colocan pinturas en un panóptico.

Para los antiguos maestros, sin embargo, el dibujo era sólo un medio para hacerse entender por el operario ejecutante. Como el poeta tiene que hacerse entender por la escritura. Pero nosotros todavía no estamos tan desprovistos de cultura como para hacerle aprender poesías a un niño a base de escritura caligráfica.

Ahora lo sabemos: cada obra de arte tiene tales y tan fuertes leyes internas que sólo puede aparecer en una única forma.

Una novela de la que resulte un buen drama es, como novela y como drama, mala. Un caso más irritante aún es aquél en el que dos artes diferentes, aunque muestren por lo demás puntos de contacto, puedan ser mezcladas. Una imagen que sirva para un panóptico es un mal cuadro. En Kastán puede verse un tirolés de salón, pero no una salida de sol de Monet o un aguafuerte de Whistler. Pero es terrible cuando un dibujo de arquitectura, que ya por su forma de representación tenga que ser considerado una obra de arte gráfica -y hay verdaderos artistas gráficos entre los arquitectos-, llega a realizarse en piedra, hierro y cristal. Pues el signo sentido como auténtico de la arquitectura es: que quede sin efectos planos. Si pudiera borrar de la memoria de los contemporáneos el acontecimiento arquitectónico más fuerte, el palacio Pitti, y presentarlo dibujado por el mejor dibujante como proyecto a un concurso: el jurado me encerraría en el manicomio.

Hoy, sin embargo, reina el dibujante grácil. Las formas ya no las crean las herramientas, sino el lápiz. Por el moldurado de un edificio, por su forma de ornamentación, puede deducir el observador si el arquitecto trabaja con lápiz número 1 o lápiz número 5. Y de qué terrible ruina del gusto es responsable el compás. El puntear con la plumilla ha producido la epidemia del cuadrado. Ningún marco de ventana, ninguna placa de mármol se queda sin puntear a escala 1:100, y albañil y picapedrero tienen que hacer sudar la frente por el sinsentido gráfico. Si al artista le ha entrado casualmente tinta china en la plumilla, también deberá molestarle el dorador.

Pero yo digo: un buen edificio no da ninguna impresión trasladado a la imagen, al plano. Mi mayor orgullo es que los interiores que he creado estén completamente desprovistos de efecto en fotografía. Que los habitantes de mis edificios no reconozcan su propia vivienda en fotografía, como el propietario de un cuadro de Monet no reconocería su obra en Kastán. Tengo que renunciar al honor de ser publicado en las diferentes revistas arquitectónicas. Me es prohibida la satisfacción de mi vanidad.

Y quizá por eso mi influencia es inefectiva. No se conoce nada de mí. Pero así se muestra la fuerza de mis ideas y el acierto de mi enseñanza. Yo, el no publicado, yo, cuyo efecto no se conoce, soy el único entre miles que tiene verdadera influencia. Puedo servirme de un ejemplo. Cuando se me permitió por primera vez crear algo -era bastante difícil porque, como dije, los trabajos a mi manera no pueden representarse gráficamente- me hice muchos enemigos. Era hace doce años: el café Museum en Viena. Los arquitectos lo llamaban el «café nihilismus». Pero el café Museum existe todavía hoy, mientras que todos los trabajos modernos de ebanistería de los miles restantes han sido lanzados al cuarto de los trastos hace ya mucho tiempo. O bien tienen que avergonzarse de esos trabajos. Y que el café Museum haya tenido más influencia sobre nuestro trabajo de ebanistería de hoy que todos los trabajos anteriores juntos, puede demostrarse con una ojeada al año 1899 de la revista de Munich *Dekorative Kunst*; donde se reprodujo ese interior -creo que entró por descuido de la redacción. Pero no fueron esas dos reproducciones fotográficas lo que entonces provocó la influencia -permanecieron completamente inadvertidas. Sólo ha tenido influencia la fuerza del ejemplo. Aquella fuerza con la que también los viejos maestros causaron efecto, más rápidamente y más lejos, hasta los más alejados rincones de la tierra, a pesar o, mejor, porque todavía no había correo, telégrafos ni periódicos.

La segunda mitad del siglo Diecinueve estaba llena del clamor de los incultos: ¡No tenemos ningún estilo de construcción! Cuán falso, cuán desacertado. Justamente ese período tenía un estilo acentuado más fuertemente, diferenciable más fuertemente que cualquier período anterior que hubiera existido; fue un cambio que ha quedado sin parangón en la historia de la cultura. Pero, como los falsos profetas sólo sabían reconocer un producto por las diferentes apariencias de su ornamento, el ornamento se les convirtió en fetiche, y sustituyeron esa criatura, llamándola estilo. Ya teníamos estilo verdadero, pero no teníamos ornamento. Si pudiera abatir todos los ornamentos de nuestras casas viejas y nuevas, de manera que quedaran solamente las paredes desnudas, sería

verdaderamente difícil diferenciar la casa del siglo Quince de la del siglo Diecisiete. Pero las casas del siglo Diecinueve las descubriría cualquier profano a primera vista. No teníamos ornamento, y ellos lamentaban que no teníamos estilo. Y copiaron durante tanto tiempo ornamentos desaparecidos hasta encontrarlos ridículos ellos mismos y, cuando ya no pudieron más, crearon nuevos ornamentos -o sea que habían degenerado tanto culturalmente que ya podían hacerlo. Y por fin se alegran de haber encontrado el estilo del siglo Veinte.

Pero el estilo del siglo Veinte no es eso. Hay muchas cosas que muestran en forma pura al estilo del siglo Veinte. Son aquellas a cuyos productores no les pusieron como tutores a los degenerados. Tales productores son, sobre todo, los sastres. Tales son los zapateros, los cartereros y guarnicioneros, los constructores de carruajes, los constructores de instrumentos y todos quienes escaparon a la infección general sólo porque su manufactura no les pareció suficientemente noble a los incultos como para incorporarla en sus reformas. ¡Qué suerte! De esos restos que me dejaron los arquitectos, pude reconstruir hace dos años la ebanistería moderna, aquella ebanistería que poseeríamos si los arquitectos no hubieran metido nunca su nariz en el taller del ebanista. Pues no he entrado en la tarea como un artista, creando libremente, desarrollando libremente la fantasía. Supongo que así deben expresarse en los círculos artísticos. No. Fui a los talleres temeroso como un aprendiz, respetuosamente alcé la vista hacia el hombre del delantal azul. Y rogué: déjame ser partícipe de tu secreto. Pues, avergonzadamente escondido de las miradas de los arquitectos, quedaba todavía algún rasgo de la tradición de taller. Y cuando reconocieron mi intención, cuando vieron que no soy uno que quiera desfigurar su querida madera por razón de fantasías de tablero de dibujo, cuando vieron que no quiero deshonorar el honroso color de su honrosamente venerado material con pizcas de verde o violeta, entonces salió a la superficie su orgullosa conciencia de taller, y su tradición, oculta cuidadosamente, se hizo visible, y su odio contra sus opresores se liberó. Y encontré el revestimiento de paredes moderno en los paneles que albergan la cisterna de agua del viejo retrete, encontré la moderna solución para los cantos en las cajas donde se guardaban las cuberterías de plata, encontré cerraduras y guarniciones con el constructor de maletas y pianos. Y encontré lo más importante: que el estilo del año 1900 se diferencia del de 1800 sólo tanto como el frack de 1900 se diferencia del frack del año 1800.

No en mucho. El uno era de tela azul y tenía botones dorados, el otro es negro y tiene botones negros. El frack negro es del estilo de nuestro tiempo. Esto nadie puede negarlo. En su orgullo, los retorcidos pasaron por alto la reforma de nuestra vestimenta. Pues todos ellos eran hombres serios, que encontraban por bajo de su dignidad ocuparse de tales cosas. Y así nuestra vestimenta quedó al estilo de su tiempo. Al digno y serio caballero sólo le convenía ponerse a descubrir ornamentos.

Cuando, entonces, por fin, me tocó la tarea de construir una casa, me dije: una casa puede haber cambiado en su aspecto exterior, al máximo, como el frack. Es decir no mucho. Y vi cómo habían construido los antiguos, y vi cómo se emancipaban de siglo en siglo, de año en año, del ornamento. Por ello yo debía contactar con el sitio donde se había roto la cadena de la evolución del desarrollo. Sabía una cosa: para seguir en la línea del desarrollo, tenía que ser todavía notablemente más simple. Tenía que sustituir los botones dorados por los negros. La casa tiene que ser poco llamativa. Pues, ¿no había acuñado yo una vez la frase: viste moderno quien menos llama la atención? Eso sonó a paradoja. Pero se encontraban personas honradas que recogieron cuidadosamente tanto ésta como otras de mis ocurrencias paradójicas, y que permitieron volverlas a imprimir. Esto ocurrió tan a menudo que finalmente la gente las tomó como verdades.

Pero, por lo que respecta a la discreción, no había tomado en cuenta una cosa. A saber: lo que era válido para la vestimenta, no era válido para la arquitectura. Sí, si los retorcidos hubieran dejado a la arquitectura en paz, y se hubieran dedicado a reformar la vestimenta en la dirección de las guardarropías de teatro o de los secesionistas -intentos para ello también ha habido- entonces la cosa hubiera ocurrido al revés.

Imagínense tal situación. Cada cual lleva una vestimenta que pertenece a una época pasada o a un lejano futuro imaginario. Se verían hombres de la remota antigüedad, mujeres con peinados altos y faldas con aros, graciosos señores con pantalones borgoñeses. Y, en medio, algunos chuscos modernos con escarpines violeta y jubones de seda verde manzana con aplicaciones del profesor Walter

Scherbel. Y si entonces llegara entre ellos un hombre en traje liso ¿no llamaría la atención?, mucho más, ¿no provocaría un escándalo? ¿Y no se llamaría a la policía, que está para alejar todo lo que provoque escándalo?

La cosa, sin embargo, ocurre al revés. La vestimenta es correcta, la arlequinada está en el campo de la arquitectura. Mi casa (me refiero a la Casa Loos en la Michaelerplatz de Viena, que fue construida el mismo año en que se escribió este artículo) provocó un verdadero escándalo, y la policía hizo inmediatamente presencia. Cosas así se resuelven entre cuatro paredes, ¡pero no pueden hacerse en la calle!

* * *

A muchos les habrán surgido dudas por mis últimas exposiciones, dudas que se dirigen contra la comparación que hago entre sastrería y arquitectura. Pues la arquitectura es un arte. Concedido, por el momento, concedido. Pero, ¿no se han dado cuenta nunca de la extraña coincidencia entre lo exterior de las gentes y lo exterior de las casas? ¿No concordaban el estilo gótico con el traje de borlas, la peluca larga con el barroco! Pero ¿conducen nuestras casas de hoy con nuestros trajes? ¿Se teme a la uniformidad de las formas? Pero, ¿no eran también uniformes las antiguas construcciones dentro de una época y dentro de un país? Tan uniformes que nos es posible clasificarlas, gracias a su uniformidad, por estilos y países, por pueblos y ciudades. A los viejos maestros les era desconocida la vanidad nerviosa. Las formas las determinaba la tradición. Las formas no las cambiaban ellos. Sino que llegaba un momento en que los maestros no estaban en condiciones de poder utilizar, en toda circunstancia, la forma tradicional, exacta, fijada. Nuevas tareas cambiaban esa forma, y así se quebrantaban las reglas, surgían nuevas formas. Pero las gentes de una época estaban en coincidencia con la arquitectura de su época. La casa surgida nuevamente gustaba a todos. Hoy la mayoría de las casas gusta sólo a dos personas: al propietario y al arquitecto.

La casa tiene que gustar a todos. A diferencia de la obra de arte, que no tiene que gustar a nadie. La obra de arte es asunto privado del artista. La casa no lo es. La obra de arte se introduce en el mundo sin que exista necesidad para ello. La casa cumple una necesidad. La obra de arte no debe rendir cuentas a nadie, la casa a cualquiera. La obra de arte quiere arrancar a las personas de su comodidad. La casa tiene que servir a la comodidad. La obra de arte es revolucionaria, la casa es conservadora. La obra de arte enseña nuevos caminos a la humanidad y piensa en el futuro. La casa piensa en el presente. La persona ama todo lo que sirve para su comodidad. Odia todo lo que quiera arrancarle de su posición acostumbrada y asegurada y le abrume. Y por ello ama la casa y odia el arte.

Así, ¿la casa no tendría nada que ver con el arte y no debería colocarse la arquitectura entre las artes? Así es. Sólo hay una pequeña parte de la arquitectura que pertenezca al arte: el monumento funerario y el monumento conmemorativo. Todo lo demás, lo que sirve para un fin, debe quedar excluido del reino del arte.

Sólo cuando se habrá superado el gran malentendido de que el arte es algo que pueda adaptarse para un fin, sólo cuando haya desaparecido del vocabulario de los pueblos el engañoso lema «arte aplicado», sólo entonces tendremos la arquitectura de nuestro tiempo. El artista sólo debe servirse a sí mismo, el arquitecto, a la comunidad. Pero la mezcla de arte y trabajo manual ha aportado infinitos daños a ambos, a la humanidad. La humanidad ya no sabe, por ello, qué es arte. Con una furia sin sentido persigue al artista y hace fracasar, por ello, la creación de la obra de arte. La humanidad comete a cada hora el pecado enorme, que no puede perdonarse, el pecado contra el espíritu santo. Crimen y robo, todo puede ser perdonado. Pero las muchas Nueve sinfonías que la humanidad ha impedido, en su deslumbramiento por la persecución a los artistas, ésas no te serán perdonadas. El desbaratamiento de los planes de Dios no se te perdonará.

La humanidad ya no sabe qué es arte. «El arte al servicio del comerciante» se titulaba hace poco una exposición en Munich, y no se encontró ninguna mano que castigara lema tan ligero. Y nadie se ríe ante la bonita palabra «arte aplicado».

Pero quien sepa que el arte está ahí para elevar a los hombres más y más allá, más y más arriba, para hacerles más parecidos a imagen de Dios, ese siente la mezcla entre fin material y arte como profanación de lo más alto. Las personas no dejan actuar al artista

porque no tienen ningún respeto ante él, y la manufactura no puede desarrollarse libremente con las pesadillas de exigencias idealistas. El artista no tiene tras suyo, entre los vivos, ninguna mayoría. Su reino es futuro.

Como hay edificios llenos de gusto y otros sin gusto, por ello la gente cree que los primeros proceden de artistas y los segundos de no artistas. Pero construir con gusto aún no es un mérito, como no es un mérito no meterse el cuchillo en la boca o limpiarse los dientes por la mañana. Aquí se confunde arte y cultura. ¿Quién puede señalarme una falta de gusto en épocas pasadas, es decir en los tiempos cultos? Las casas del más pequeño albañil en la ciudad de provincia tenían gusto. Desde luego, había grandes y pequeños maestros. A los grandes maestros les estaban reservadas las grandes obras. Los grandes maestros tenían, gracias a su formación excepcional, un contacto con el espíritu universal más profundo que los demás.

La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por ello, el deber del arquitecto es precisar ese sentimiento. La habitación debe parecer confortable, la casa habitable. El palacio de justicia debe parecer un gesto amenazador para el vicio oculto. La banca debe decir: tu dinero está aquí bien y fuertemente guardado por gente honrada.

El arquitecto sólo puede alcanzar esto si se refiere a aquellos edificios que le han proporcionado hasta ahora tal sentimiento al hombre. Para los chinos el color de luto es el blanco, para nosotros el negro. Por ello, a nuestros constructores les sería imposible producir un ambiente alegre con el negro.

Cuando encontramos en el bosque una elevación de seis pies de largo y tres pies de ancho, moldeada con la pala en forma piramidal, nos ponemos serios y algo dentro nuestro nos dice: aquí ha sido enterrado alguien. Eso es arquitectura.

Nuestra cultura se basa sobre el entendimiento de la superioridad absoluta de la antigüedad clásica. La técnica de nuestro pensar y nuestro sentir la hemos heredado de los romanos. De los romanos tenemos nuestro sentido social y la disciplina del alma.

No es una casualidad que los romanos no estuvieran en condiciones de descubrir un nuevo orden de columnas, un nuevo ornamento. Estaban demasiado avanzados para ello. Lo heredaron todo de los griegos y lo adaptaron a sus fines. Los griegos eran individualistas. Cada construcción debía tener sus propias molduras, su propia ornamentación. Pero los romanos pensaban en social. Los griegos apenas pudieron gobernar sus ciudades, los romanos el globo. Los griegos derrocharon su fuerza de invención en el orden de columnas, los romanos la emplearon en la planta. Y quien puede resolver la gran planta no piensa en nuevas molduras.

Desde que la humanidad siente la grandeza de la antigüedad clásica, una idea común une a los grandes constructores. Piensan: tal como yo construyo, hubieran construido también los romanos. Sabemos que no tienen razón. Tiempo, lugar, fin y clima, el milieu, los constriñen.

Pero cada vez que el arte de construir se aleja más de los ornamentos, se acerca al gran constructor, que le lleva otra vez a la antigüedad. Fischer von Erlach en el sur, Schlüter en el norte eran, con razón, los grandes maestros del siglo Dieciocho. Y en el umbral del siglo Diecinueve se situaba Schinkel. Le hemos olvidado. ¡Caiga la luz de esa figura extraordinaria sobre nuestra futura generación de constructores!

1914 Antonio Sant'Elia / Filippo Tommaso Marinetti:

Arquitectura futurista

(Las palabras y los párrafos en cursiva fueron añadidos a la declaración de Sant'Elia por Marinetti y Cinti.)

Desde el siglo XVIII no ha existido ninguna arquitectura. Lo que se llama arquitectura moderna es una estúpida mezcla de los elementos estilísticos más variados utilizados para enmascarar el esqueleto de la casa moderna. La belleza nueva del hormigón y del hierro es profanada por la superposición de carnalescas incrustaciones decorativas, que no están justificadas ni por la necesidad constructiva ni por nuestro gusto, y cuyo origen hay que buscar en la antigüedad egipcia, india o bizantina o en ese asombroso

florecimiento de idioteces y de impotencia conocido por neoclasicismo».

En Italia, estos productos de rufianería arquitectónica son gratamente recibidos, y la rapaz incapacidad extranjera es calificada de invención genial, de arquitectura novísima. Los jóvenes arquitectos italianos (aquellos que alcanzan una reputación de originalidad a través de maquinaciones clandestinas de las publicaciones artísticas) muestran su talento en los barrios nuevos de nuestras ciudades, donde una alegre ensalada de columnas ojivales, de follajes del siglo XVII, de arcos góticos, de pilastras egipcias, de volutas rococó, de putti del siglo XV y de cariátides hinchadas pretenden considerarse como estilo y presumen arrogantemente de monumentalidad. La caleidoscópica aparición y desaparición de formas, el multiplicarse de las máquinas, el aumento diario de las necesidades impuestas por la rapidez de las comunicaciones, por la aglomeración de la gente, por las exigencias de la higiene y cien fenómenos más de la vida moderna, no producen ninguna preocupación a estos sedicentes renovadores de la arquitectura. Siguen aplicando obstinadamente las reglas de Vitruvio, de Vignola y de Sansovino y con algunas publicaciones de arquitectura alemana en la mano tratan de reimprimir la imagen de la imbecilidad secular en nuestras ciudades, que deberían ser la inmediata y fiel proyección de nosotros mismos.

Así, este arte de expresión y síntesis se ha convertido en sus manos en un ejercicio estilístico vacío, en una repetición de fórmulas mal empleadas para camuflar de edificio moderno la vulgar aglomeración de ladrillos y piedra. Como si nosotros, acumuladores y generadores de movimiento, con nuestras prolongaciones mecánicas, con el ruido y la velocidad de nuestra vida, pudiéramos vivir en las mismas casas, en las mismas calles construidas para sus necesidades por los hombres de hace cuatro, cinco, seis siglos.

Esta es la suprema imbecilidad de la arquitectura moderna, que se repite con la complicidad mercantil de las academias, prisiones de la inteligencia, donde se obliga a los jóvenes a la onanística copia de modelos clásicos, en lugar de abrir sus mentes en busca de los límites y de la solución del nuevo e imperioso problema: «La casa y la ciudad futuristas». La casa y la ciudad espiritual y materialmente nuestras, en las que nuestra existencia turbulenta pueda desenvolverse sin parecer un anacronismo grotesco.

El problema de la arquitectura *futurista* no es un problema de recomposición lineal. No se trata de encontrar nuevas molduras, nuevos bastidores de ventana y de puerta, substitutos de columnas, pilastras, ménsulas, cariátides, gárgolas. No se trata de dejar la fachada con los ladrillos desnudos, o de enlucirla, o de revestirla de piedra, ni de establecer diferencias formales entre edificios nuevos y viejos. Se trata de crear de nueva planta la casa *futurista*, de construirla con todos los recursos de la ciencia y de la técnica, de satisfacer hasta el límite todas las exigencias de nuestra forma de vida y de nuestro espíritu, de rechazar todo lo que sea grotesco, molesto y ajeno a nosotros (tradición, estilo, estética, proporción), estableciendo nuevas formas, nuevas líneas, *una nueva armonía de perfiles y volúmenes*, una arquitectura cuya razón de ser se base solamente en las condiciones especiales de la vida moderna, cuyos valores estéticos están en perfecta armonía con nuestra sensibilidad. Esta arquitectura no puede estar sujeta a ninguna ley de continuidad histórica. Tiene que ser tan nueva como nuevo es nuestro estado anímico.

El arte de construir ha podido evolucionar en el tiempo y pasar de un estilo a otro a la vez que mantenía inalterados los caracteres generales de la arquitectura, porque, en la historia, son frecuentes los cambios de moda y los cambios determinados por sucesivos movimientos religiosos y regímenes políticos, pero son rarísimos los factores que producen cambios profundos en las condiciones ambientales, que derrocan lo viejo y crean lo nuevo, factores como el descubrimiento de leyes naturales, el perfeccionamiento de los medios mecánicos, el uso racional y científico del material.

En la vida moderna, el proceso de la evolución estilística consecuente de la arquitectura se ha detenido. «La arquitectura rompe con la tradición. Obligatoriamente debe volver a empezar desde el principio.»

El cálculo de la resistencia de los materiales, el empleo del hormigón armado y del hierro, excluyen la «arquitectura» en el sentido clásico y tradicional. Los materiales modernos de construcción y nuestras nociones científicas, no se prestan en absoluto a la disciplina de los estilos históricos y son la causa principal del aspecto grotesco de los edificios a la moda, en los cuales se intenta obligar a los miembros de soporte espléndidamente ligeros y esbeltos y a la aparente fragilidad del hormigón armado a imitar la pesada

curva de los arcos y el masivo aspecto de los mármoles.

La formidable antítesis entre el mundo moderno y el antiguo es consecuencia de todo aquello que existe ahora y antes no existía. En nuestra vida, han entrado elementos cuyas posibilidades los antiguos ni tan sólo habían soñado. Han surgido posibilidades materiales y actitudes mentales que han tenido mil repercusiones, la primera de todas es la creación de un nuevo ideal de belleza, todavía oscuro y embrionario, pero cuya fascinación ya la experimentan incluso las masas. Hemos perdido el sentido de lo monumental, de lo pesado, de lo estático; hemos enriquecido nuestra sensibilidad con «un gusto por lo ligero, *lo práctico, lo efímero y lo veloz*». Sentimos que ya no somos los hombres de las catedrales, *de los palacios*, de las salas de asamblea; sino de los grandes hoteles, de las estaciones de ferrocarril, de las carreteras inmensas, de los puertos colosales, de los mercados cubiertos, de las galerías luminosas, de las vías rápidas, de las demoliciones y reedificaciones.

Tenemos que inventar y reedificar la ciudad *futurista* semejante a una inmensa atarazana tumultuosa, ágil, móvil, dinámica en todas sus partes, y la casa *futurista* semejante a una máquina gigantesca. Los ascensores no deben ocultarse como gusanos solitarios en los pozos de escalera; las escaleras, convertidas en inútiles, deben abolirse y los ascensores deben trepar, como serpientes de hierro y cristal, a lo largo de la fachada. La casa de hormigón, de cristal y de hierro, sin pinturas ni esculturas, enriquecida solamente por la belleza congénita de sus líneas y proyecciones, extremadamente «fea» en su sencillez mecánica, alta y ancha todo lo que sea necesario, *y no lo que prescriben las leyes municipales*, debe levantarse en el borde de un abismo tumultuoso : la calle, que ya no se extenderá como una alfombra al nivel de las porterías, sino que se hundirá en la tierra a varios niveles, que recibirán el tráfico metropolitano y estarán enlazados unos con otros mediante pasarelas metálicas y rápidas escaleras mecánicas.

«Lo decorativo debe ser abolido.» El problema de la arquitectura *futurista* no debe resolverse plagiando fotografías de China, Persia y Japón, ni aborregándose en las reglas de Vitrubio, sino a golpes de genio y armados de una experiencia científica y técnica. Todo debe ser revolucionado. Debemos explotar los tejados, utilizar los sótanos, reducir la importancia de las fachadas, debemos trasplantar los problemas del buen gusto del campo de la moldurita, del capitelito, del portalito, al más amplio dominio de los grandes agrupamientos de masas», de la «vasta planificación». Acabemos con la arquitectura monumental fúnebre conmemorativa. Desechemos los monumentos, las aceras, las arcadas, las escalinatas, hundamos las calles y las plazas en el suelo, levantemos el nivel de la ciudad.

Yo combato y desprecio :

1. *Toda la pseudoarquitectura de vanguardia de Austria, Hungría, Alemania y América.*
2. Toda la arquitectura clásica, solemne, hierática, escenográfica, decorativa, monumental, frívola, encantadora.
3. El embalsamiento, la reconstrucción, la reproducción de monumentos y *palacios antiguos*.
4. Las líneas perpendiculares y horizontales, las formas cúbicas y piramidales, que son estáticas, graves, opresivas y absolutamente ajenas a nuestra novísima sensibilidad.
5. El uso de materiales macizos, voluminosos, duraderos, anticuados, costosos.

Y proclamo :

1. Que la arquitectura *futurista* es la arquitectura del cálculo, de la audacia temeraria y de la sencillez; la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del vidrio, del cartón, de las fibras textiles y de todos los substitutos de la madera, de la piedra y del ladrillo que permitan obtener el máximo de elasticidad y ligereza.
2. Que esto no haga que la arquitectura futurista sea por ello una árida combinación de práctica y utilidad, sino que siga siendo arte, es decir, síntesis y expresión.
3. *Que las líneas oblicuas y elípticas son dinámicas por su propia naturaleza y tienen un poder emotivo mil veces mayor que el de las líneas perpendiculares y horizontales, y que una arquitectura dinámicamente integrada es imposible sin ellas.*

4. Que la decoración, como cualquier cosa sobrepuesta a la arquitectura, es un absurdo y que «el valor decorativo de la arquitectura futurista depende sólo del uso y disposición original del material en bruto o desnudo o violentamente coloreado».

5. Que, de la misma manera que los antiguos encontraron la inspiración para su arte en los elementos de la naturaleza, nosotros –material y espiritualmente artificiales– debemos encontrar esa inspiración en los elementos del novísimo mundo mecánico que hemos creado, del cual la arquitectura debe ser la expresión más hermosa, la síntesis más completa, la integración artística más eficaz.

6. La arquitectura como arte de disponer las formas de los edificios según criterios predeterminados está acabada.

7. *Por arquitectura debe entenderse el esfuerzo de armonizar con libertad y con gran audacia el ambiente del hombre, es decir, convertir el mundo de las cosas en una proyección directa del inundo del espíritu.*

8. *De una arquitectura así concebida no puede surgir ningún, hábito plástico o lineal, ya que las características fundamentales de la arquitectura futurista serán la caducidad y la transitoriedad. Las casas durarán menos que nosotros. Cada generación tendrá que construirse su propia ciudad.» Esta constante renovación del ambiente arquitectónico contribuirá a la victoria del Futurismo», que ya se afirma con las «Palabras en libertad», el «Dinamismo plástico», la «Música sin barras de compás» y el «Arte de los ruidos», una victoria por la que luchamos sin tregua contra la cobarde adoración del pasado.*

1924 Theo van Doesburg : ***Hacia una arquitectura plástica***

1. Forma. La abolición de todo *concepto de forma* en el sentido de un *tipo preestablecido* tiene una importancia esencial para el sano desarrollo de la arquitectura y el arte en general. En vez de utilizar e imitar estilos anteriores como modelos, se debe plantear completamente de nuevo el problema de la arquitectura.

2. La nueva arquitectura es *elemental*, es decir, se desarrolla a partir de los elementos de la construcción en el sentido más amplio. Estos elementos –como función, masa, superficie, tiempo, espacio, luz, color, material, etc., son *plásticos*.

3. La nueva arquitectura es *económica*, es decir, emplea sus medios elementales de la forma más eficaz y menos dispendiosa posible y no despilfarra estos medios ni el material.

4. La nueva arquitectura es *funcional*, es decir, se desarrolla a partir de una exacta determinación de las exigencias prácticas, que establece en esquemas claros.

5. La nueva arquitectura es *informe* aunque exactamente definida, es decir, que no está sometida a ningún tipo de forma estética establecido. No posee ningún molde (como los de los pasteleros) para elaborar las superficies funcionales resultantes de exigencias prácticas, vivas.

En contraposición a todos los estilos anteriores, el nuevo método arquitectónico no conoce ningún tipo cerrado, ningún tipo *funcional*.

Ese espacio funcional está dividido estrictamente en superficies rectangulares, que no poseen ninguna individualidad por sí mismas. Aun cuando cada una está definida en función de las demás, pueden concebirse como si se extendieran hasta el infinito. Constituyen, por tanto, un sistema coordinado, en el cual todos los puntos corresponden a un número igual de puntos en el universo. De ello se desprende que las superficies tienen una relación directa con el espacio infinito.

6. La nueva arquitectura ha independizado el concepto de *monumental* de lo grande y lo pequeño (puesto que la palabra «monumental» está deteriorada, se sustituye por la palabra «plástico»). Ha demostrado que todo existe sobre la base de las interdependencias de relaciones.

7. La nueva arquitectura no posee ningún *factor pasivo*. Ha superado la abertura (en la pared). La ventana con su *abertura*

desempeña un papel activo en oposición al *cerramiento* de la superficie de los muros. En ninguna parte aparece una abertura o un vano en primer plano, todo está rigurosamente determinado por contraste. Compárense las diversas contra-construcciones en las cuales los elementos de que consta la arquitectura (superficie, línea y masa) se hallan libremente situados en una relación tridimensional.

8. *La planta*. La nueva arquitectura ha *abierto* las paredes y ha eliminado así la división entre el interior y el exterior. *Las paredes han dejado de ser portantes*, sólo son puntos de apoyo suplementarios. El resultado es una planta nueva, abierta, completamente distinta de la clásica, pues el interior y el exterior se interpenetran.

9. La nueva arquitectura es *abierto*. El conjunto está formado por un espacio dividido de acuerdo con las diversas exigencias funcionales. Esta subdivisión se realiza mediante superficies divisorias (en el interior) o superficies protectoras (en el exterior). Las primeras, que separan los distintos espacios funcionales, pueden ser móviles, es decir, las superficies divisorias (antes tabiques) se pueden sustituir por superficies o tableros divisorios móviles (la solución también es válida para las puertas). En la próxima fase de desarrollo de la arquitectura, la planta debe desaparecer por completo. La composición bidimensional del espacio, que se establece en esa planta, se sustituirá por un cálculo exacto de la construcción -un cálculo mediante el cual la capacidad de carga quedará limitada a los puntos de apoyo más simples, pero también más resistentes; la matemática euclidiana no servirá ya para este fin- pero con ayuda de un cálculo no euclidiano que tome en cuenta las cuatro dimensiones todo será muy sencillo.

10. *Espacio y tiempo*. La nueva arquitectura tiene en cuenta no sólo el espacio, sino también la magnitud *tiempo*. A través de la unidad de espacio y tiempo el exterior arquitectónico adquirirá un aspecto nuevo y completamente plástico. (Aspecto espaciotemporal plástico cuatridimensional.)

11. La nueva arquitectura es *anticúbica*, es decir, no trata de combinar todas las células espaciales funcionales en un cubo cerrado, sino que *proyecta las células espaciales funcionales* (así como las superficies que las cubren, balcones, etc.) centrífugamente desde el centro del cubo. De este modo la altura, la longitud y la profundidad más el tiempo adquieren una expresión plástica completamente nueva en espacios abiertos. De esta manera, la arquitectura logra un aspecto más o menos fluctuante (corresponde al ingeniero saber hasta qué punto ello es posible desde el punto de vista constructivo), que contrarresta por así decirlo la fuerza de gravedad de la naturaleza.

12. *Simetría y repetición*. La nueva arquitectura ha eliminado tanto la monótona repetición como la rígida regularidad de las dos mitades -la imagen en el espejo, la simetría. No existe ninguna repetición en el tiempo, ninguna estandarización. Un bloque de casas es un conjunto en el mismo sentido que lo es la casa individual. Las leyes que son válidas para la casa individual, también lo son para el bloque de viviendas y para la ciudad. En vez de simetría, la nueva arquitectura ofrece *una relación equilibrada entre partes dispares*, es decir, de partes que se diferencian unas de otras por su posición, dimensiones, proporción y situación, en virtud de sus peculiaridades funcionales. La equivalencia de estas partes se basa en el equilibrio de su desigualdad y no en su igualdad. Además, la nueva arquitectura ha convertido las partes delantera, trasera, derecha, superior e inferior en factores de igual valor.

13. Al contrario del frontalismo, que tuvo su origen en una concepción rígida, estática de la vida, la nueva arquitectura ofrece la riqueza plástica de una expansión múltiple en el espacio y en el tiempo.

14. *Color*. La nueva arquitectura ha abolido la pintura como expresión separada e imaginaria de armonía -secundariamente como representación, primordialmente como superficie de color.

La nueva arquitectura admite el uso orgánico del color, como medio directo de expresión de sus relaciones en el espacio y el tiempo. Sin color, estas relaciones no son reales, sino *invisibles*. El equilibrio de las relaciones orgánicas sólo adquiere realidad visible por medio del color. La tarea del pintor moderno consiste en crear con ayuda del color un conjunto armónico en el nuevo campo espacio temporal de cuatro dimensiones, y no una superficie de dos dimensiones. En una posterior fase de desarrollo el color también se podrá sustituir por un material desnaturalizado que tenga su propio color específico (problema para el químico), pero sólo en el caso de que exigencias prácticas requieran este material.

15. La nueva arquitectura es *antidecorativa*. El color (y esto es algo que los temerosos del mismo deben tratar de comprender) no es una parte decorativa de la arquitectura, sino un medio orgánico de expresión suyo.

16. *La arquitectura como síntesis del neoplasticismo*. La construcción es una parte de la nueva arquitectura que, al reunir todas las artes en sus manifestaciones más elementales, revela su verdadera esencia.

Requisito previo es la capacidad de pensar en cuatro dimensiones, es decir: los arquitectos del plasticismo, entre los que también incluyo a los pintores, deben construir dentro del nuevo ámbito de espacio y tiempo.

Dado que la nueva arquitectura no admite imágenes de ningún género (como pinturas o esculturas como elementos separados), su propósito de crear un conjunto armónico con todos los medios esenciales es evidente desde el principio.

De este modo, todo elemento arquitectónico contribuye a que se alcance un máximo de expresión plástica sobre una base práctica y lógica, sin que por ello se descuiden las exigencias prácticas.

1924 Ludwig Mies van der Rohe: ***¡Arquitectura y voluntad de época!***

Las construcciones de épocas anteriores no nos parecen tan importantes por su realización arquitectónica sino por el hecho, que los templos griegos, las basílicas romanas y también las catedrales de la Edad Media son creaciones de una época entera y no obra de una persona determinada. ¿Quién pregunta por el nombre de su autor y qué significado tiene la personalidad casual de su constructor? Estas construcciones son en su esencia completamente impersonales. Son portadoras puras del espíritu de una época. En esto radica su significado más profundo. Solo así podrán convertirse en símbolos de su tiempo.

La arquitectura siempre es la expresión espacial de la voluntad de una época. Hasta que no se reconozca con claridad esta sencilla verdad no podrá dirigirse con acierto y eficacia la lucha por los fundamentos de una nueva arquitectura; hasta entonces seguirá siendo un caos de fuerzas contrapuestas. Por ello, la pregunta sobre la esencia de la arquitectura tiene una importancia decisiva. Se tendrá que entender que cualquier arquitectura está vinculada a su tiempo y que sólo se puede manifestar a través de tareas vivas y mediante medios de su tiempo. En ninguna otra época ha sido diferente.

Por consiguiente, es un esfuerzo vano intentar que el contenido y las formas de épocas arquitectónicas anteriores sean útiles para nuestro tiempo. Incluso el talento artístico más pronunciado ha de fracasar en su empeño. Una y otra vez vemos como arquitectos extraordinarios no son capaces de tener éxito, sólo porque su trabajo no responde al espíritu de la época. En realidad, a pesar de su gran talento, son diletantes; es indiferente con qué actitud se actúa erróneamente. Lo importante es lo esencial. No puede avanzarse hacia delante con la mirada dirigida al pasado, ni por ser portador del espíritu de una época viviendo anclado en el pasado. En esos casos, responsabilizar de la tragedia a los tiempos que corren es un viejo sofisma de observadores lejanos.

Las aspiraciones de nuestro tiempo se orientan hacia lo profano. Los esfuerzos de los místicos no pasarán de ser anécdotas. Por mucho que profundicemos en nuestros conceptos vitales no construimos catedrales. Tampoco las grandes gestas de los románticos nos dicen gran cosa, pues detrás suyo intuimos el deseo de la forma. Nuestra época no es enfática, no apreciamos el vuelo de la imaginación sino la razón y el realismo.

Se han de satisfacer las actuales exigencias de objetividad y funcionalidad. Si además se cumple con sensibilidad, entonces las construcciones de nuestros días tendrán toda la grandeza de la que es capaz nuestra época y sólo un estúpido podría opinar que carece de ella.

Las cuestiones de la naturaleza universal se encuentran en el centro de interés. La singularidad tiene cada vez menos importancia; su destino ya no nos interesa. En todos los campos, las realizaciones decisivas llevan la impronta de un carácter objetivo y sus autores suelen ser desconocidos. Aquí se hace visible la gran tendencia al anonimato de nuestro tiempo. Nuestras obras de ingeniería son ejemplos típicos de ello. Se construyen enormes presas, grandes instalaciones industriales, y largos puentes con la mayor naturalidad, sin que se conozca el nombre de sus creadores. Estas construcciones revelan también los medios técnicos que tendremos que utilizar en el futuro.

Si se compara la pesadez elefanta de los acueductos romanos con las delgadas celosías de las grúas contemporáneas, las macizas bóvedas con la liviandad de las construcciones de hormigón armado, se puede intuir cuanto diferían nuestras construcciones, en cuanto a forma y expresión, de las de tiempos anteriores. También los métodos de producción industrial no dejarán de tener su influencia en nuestras construcciones. La objeción de que solo se trata de construcciones utilitarias, carece de importancia.

Si se prescinde de toda contemplación romántica, también se reconocerá que las construcciones de piedra de la Antigüedad, las construcciones de ladrillo y puzolana de los romanos, así como las catedrales medievales, son increíbles y audaces obras de ingeniería, y se ha de admitir que las primeras construcciones góticas se percibían como objetos extraños en su entorno romántico.

Nuestros edificios utilitarios sólo podrán considerarse obras de arquitectura cuando sean portadores del espíritu de la época y satisfagan las necesidades del momento.

1924 Le Corbusier:

El Espíritu Nuevo en arquitectura

Señoras, señores,

Esta noche quisiera intentar mostrar que la arquitectura de la época moderna ha salido de sus vacilaciones, que posee la técnica sana y poderosa capaz de sostener una estética, ya formulada, por otra parte, por prescripciones profundas; técnica absolutamente nueva, pura y homogénea; estética que es la conclusión de una época totalmente renovada y que, tras muchos avatares y caminos opuestos, ha logrado alcanzar, en lo más hondo de nosotros mismos, las bases esenciales de nuestra sensibilidad, las bases pura-mente humanas de la emoción.

Y tal vez será entonces cuando tomemos conciencia de que esta nueva arquitectura, así condicionada, es susceptible de grandeza y de añadir un nuevo eslabón en la línea de las tradiciones que se hunde en el pasado.

(Se proyecta sobre la pantalla una serie variada de clichés: un centenar de imágenes se siguen por grupos, precedidos por un argumento, como un film:)

1.

- SURGEN OBJETOS NUEVOS, ASOMBROSOS, TEMERARIOS, ANIMADOS DE GRANDEZA, CONMOCIONANDONOS, PERTURBANDO NUESTRAS COSTUMBRES.

2.

- LA PRECISIÓN REINA.

- LA ECONOMÍA MANDA.

- INVENCIBLEMENTE SOMOS ATRAÍDOS HACIA UN NUEVO EJE.

- HA EMPEZADO OTRA ÉPOCA.

- EN LA ATMÓSFERA PURA DEL CÁLCULO VOLVEMOS A ENCONTRAR CIERTO ESPÍRITU DE CLARIDAD QUE ANIMÓ EL PASADO INMORTAL. SIN EMBARGO, LA PEREZA DOMINA NUESTROS ACTOS Y NUESTROS PENSAMIENTOS: PESADUMBRES, RECUERDOS, DESCONFIANZA, TIMIDEZ, MIEDO, INER-CIA.

3.

- UN SIGLO DE CIENCIA HA CONQUISTADO MEDIOS PODEROSOS Y DESCONOCIDOS HASTA HOY.

- LA MATERIA ESTÁ ENTRE NUESTRAS MANOS.

- ESTE SIGLO DEL HIERRO ES NUEVO, FRENTE A LOS MILENIOS.

- EN TODOS LOS CONTINENTES EMPIEZA UNA INMENSA LABOR.

- EL ESPÍRITU SE COMUNICA DE PUEBLO EN PUEBLO Y EL PROGRESO PRECIPITA SUS CONSECUENCIAS.

4.

- POR TODAS PARTES SURGEN INTERROGANTES.
- SIGNOS DE INQUIETUD.
- TESTIGOS DEL DESEO DE CONOCER.
- PRESAGIOS DE ACTOS QUE QUIEREN SER CONCISOS Y CLAROS.

5.

- EL HOMBRE QUEDA ANHELANDO.
- SU CORAZÓN, SIEMPRE UN CORAZÓN DE HOMBRE, BUSCA LA EMOCIÓN MÁS ALLÁ DE LA OBRA UTILITARIA, ASPIRA A SATISFACCIONES DESINTERESADAS.
- DE LOS NUEVOS HECHOS SE DESPRENDE UNA POESÍA VIOLENTA Y RADIANTE.
- EL CORAZÓN INTENTA ACORDAR LOS HECHOS BRUTALES CON LOS STANDARDS PROFUNDOS E ÍNTIMOS DE LA EMOCIÓN.

Acaban de ver ustedes en la pantalla una serie heteróclita de imágenes; esta serie, chocante en extremo, sorprendente en todo caso, constituye el espectáculo casi cotidiano de nuestra existencia; y estamos en un momento en que cada día se proponen tales innovaciones turbadoras, contrastes tan sorprendentes que quedamos trastornados y, como mínimo, siempre fuertemente conmocionados.

Antes han visto ustedes el paquebote «París», por ejemplo, que les habrá parecido algo notable, soberbio; después han visto el salón de ese mismo paquebote que, sin duda, les ha helado el espíritu: parece, en efecto, asombroso encontrar, en el corazón de una obra tan perfectamente ordenada, una tal antinomia, un tal contrario, una tal falta de unión, a decir verdad una tal contradicción: divergencia total entre las líneas maestras del navío y su decoración interior; las primeras son la obra científica de los ingenieros, la otra de los llamados decoradores especialistas.

Asimismo, han visto sucederse las salas de los castillos de Fontainebleau y Compiègne, así como la galería Colonna de Roma: obras célebres, llenas de valores diversos, que pertenecen a otra época: compárenlas con lo que, en nuestro tiempo, constituye el marco de nuestra vida; les parecen chocantes, desplazadas, y llevan a nuestro espíritu hasta hacerle admitir con toda naturalidad que es en otra parte donde hay que buscar para aprender algo.

Pero en nuestras escuelas sólo se da a los alumnos una enseñanza basada en estas obras de otro tiempo: así se comprende fácilmente la desazón que reina en los espíritus y el estado absoluto de crisis en el que nos debatimos.

Al lado de esto, se les han enseñado a ustedes interiores de bancas americanas: son de tal pureza, de tal precisión, de tal conveniencia que estamos muy cerca de encontrarlos bellos. Han sido hechos por un arquitecto, ciertamente con mucho talento, que parece deber estar animado por la lógica y por una gran claridad de espíritu: sin embargo, en el «Bankers Magazine», que publica sus obras, este hombre ha añadido una invitación a los lectores para visitarle y, para atraerlos, no ha encontrado nada mejor que publicar el interior de su despacho de trabajo. Y en esta imagen se ve una habitación amueblada, con baúles Renacimiento e, incluso, en un rincón, una armadura de guerrero, alabarda en mano, una inmensa mesa Luis XIII con enormes patas torneadas y esculpidas, tapicerías... ¡El hombre que así amuebla su despacho es el mismo que ha concebido esos interiores de bancas, obras de lógica pura! Ahí está el desacuerdo.

Otra cosa más. El año pasado visité, en los Alpes, los trabajos de una inmensa presa: esa presa será, ciertamente, una de las obras más bellas de la técnica moderna, una de las cosas más subyugantes para quien tenga la posibilidad de entusiasmarse: sin duda el sitio es grandioso, pero el efecto producido se debe sobre todo al esfuerzo combinado de la razón, la invención, el ingenio y la temeridad. Me acompañaba un amigo, un poeta: tuvimos la desgracia de comunicar nuestro entusiasmo a los ingenieros que nos acompañaban por la obra: no conseguimos más que despertar su risa y sus burlas, casi diría su inquietud. Aquellos hombres no nos tomaron en serio; se dirían que estábamos un poco locos. Intentamos explicarles que, si encontrábamos su presa admirable, era porque comprendíamos lo que la envergadura de tales trabajos, trasladada a las ciudades, por ejemplo, podría traer como transformaciones radicales. Y, de pronto, estos hombres, que sin embargo manejan lo positivo, lo lógico y práctico, exclamaron: «¡Pero ustedes quieren destrozar las grandes ciudades!, ¡son unos bárbaros!, ¡olvidan las reglas de la estética!». Eran totalmente distintos de nosotros, por su mismo estado de espíritu: habituados a concebir y ejecutar obras de cálculo puro, se nos revelaron incapaces de imaginar, en un terreno distinto al suyo, las consecuencias de su propia actividad; se habían quedado en hombres de otro tiempo.

En realidad, vivimos en un estado de cosas trastornado, y estamos obligados a hacer una revisión total de valores si queremos intentar ver claro en la actual situación, y llegar a constatar que hemos alcanzado un concepto muy distinto del que pudieran tener nuestros padres y nuestros abuelos, si queremos llegar a apreciar que la vida que llevamos es radicalmente opuesta, muy distinta en todo caso de lo que fue la vida de las generaciones que nos precedieron.

Estamos en presencia de un acontecimiento nuevo, de un espíritu nuevo, más fuerte que todo, que pasa por encima de todas las costumbres y tradiciones y que se difunde por el mundo entero; las características precisas y unitarias de este espíritu nuevo son todo lo universales, todo lo humanas que se puede y, sin embargo, jamás fue tan grande el abismo que separa la antigua sociedad de la sociedad maquinista en la que vivimos.

Nuestro siglo y el siglo anterior se oponen a 400 siglos anteriores: la máquina, basada en el cálculo, que ha nacido de las leyes del universo, ha erigido, frente a las divagaciones posibles de nuestro espíritu, el sistema coherente de las leyes de la física; imponiendo sus consecuencias a nuestra existencia y forzando nuestro espíritu hacia un determinado sistema de pureza, ha modificado ya el marco de nuestra vida: se ha abierto un foso entre dos generaciones.

Ante este foso, debemos reflexionar, detenernos e intentar ver lo que toca decidir para empezar a crear el mecanismo verdaderamente actual de nuestra existencia.

Sin medir muy exactamente los hechos somos, en este momento, individuos revolucionados. Apenas lo advertimos. Participamos en una vida rápida, apresurada, dura, penosa, a menudo abrumadora; tenemos la impresión de que esto puede ser siempre así, que quizás se vuelve cada día un poco más difícil, pero no tenemos la sensación, lo repito, de que estemos completamente revolucionados respecto al período anterior.

Sólo una mirada lanzada a la historia nos permitirá darnos cuenta de la distancia. En efecto, se ven, en la vida de los pueblos, ciertas horas en las que la curva espiritual encuentra su punto de inflexión, marcando la transición de una forma de pensar a otra, de una determinada cultura a otra cultura totalmente diferente.

...

Lo que quisiera mostrar es que se establece una jerarquía entre los distintos estados de espíritu, entre los distintos sistemas del espíritu, y que algunos son, quizás, superiores a otros. Esto, en todo caso, me permito afirmar, porque para mí es una certeza (y se lo demostraré) que el espíritu se manifiesta por la geometría. De ahí deduciré que, cuando la geometría es todopoderosa, es que el espíritu ha hecho un progreso respecto al tiempo de barbarie anterior.

....

Sucede, así, que, a través de las sucesivas etapas de la arquitectura, el espíritu se cultiva y afina; por otra parte, los medios se desarrollan y vuelven cada vez más precisos y poderosos: detentamos un medio que nos da lo ortogonal y la geometría pura, y debemos subrayar con entusiasmo esta adquisición, pues nos permitirá

abordar obras de alta arquitectura. Este espíritu de geometría es ciertamente la cosa más preciosa que pueda actualmente interesarnos. Pero, en el actual momento de la evolución, el reconocimiento de este principio es un hecho bastante nuevo.

Cuando, en 1920, con dos amigos, Ozenfant y Dermée, fundamos el *Esprit Nouveau*, estábamos frente al fenómeno cubista, entonces en plena potencia: fuente de profundos inventos, violento acto de revuelta y nueva toma de contacto con los elementos de la plástica. Junto al cubismo, el futurismo se entregaba a estados de ánimo descabellados, entusiastas, desbordantes, sin medida. Por último, el dadaísmo, movimiento de jóvenes, representaba con esplendor ese período de la vida entre los 20 y 30 años, cuando se niega todo, cuando no se cree en nada que uno mismo no haya comprobado.

El *Esprit Nouveau*, en ese momento, se fijaba como programa poner al día, a ser posible, un sistema constructivo. No podíamos hacer más que ocuparnos del maquinismo, estimando que era el fenómeno nuevo, el acontecimiento de la época. Ahora se nos ataca, y estos ataques van acentuándose. ¡El maquinismo -dicen-, siempre habláis de lo mismo, ya lo conocemos; nos castigáis los oídos, nos aburrís!

Si ya se está cansado de oír hablar del maquinismo, es prueba de la fabulosa rapidez con que las ideas se implantan: cuando emprendimos nuestros intentos de depuración en un medio tumultuoso de ideas y de construcción de un sistema coherente del espíritu, basándonos en la actual transformación de la sociedad, del estado social, éramos nuevos; sólo podíamos encontrar gente que gritaba de gusto o de indignación ante el tumulto de la máquina, ante la máquina ametralladora, el martillo pilón, la máquina humeante, la máquina devoradora de hombres; nosotros, al contrario, queríamos llegar a aprender la lección de la máquina, a fin de abandonarla después a su simple papel, que es el de servir. No queríamos admirarla más, sino estimarla; queríamos clasificar los acontecimientos para ofrecer a nuestro corazón, tras esta victoria de la razón, los elementos por los que puede emocionarse.

Esta clasificación que habíamos emprendido fue útil, creo yo, para toda una serie de investigaciones que siguieron después.

En aquel momento, también llegamos a precisar las condiciones en que se desarrollaba el maquinismo, la ley de economía que es el medio por el que se dirige todo el trabajo moderno. Constatamos que el maquinismo está basado en la geometría y, finalmente, establecimos que el hombre sólo vive, de hecho, de geometría, que esa geometría es, hablando con propiedad, su lenguaje mismo, significando con esto que el orden es una modalidad de la geometría y que el hombre sólo se manifiesta por el orden.

Lo primero que hace un hombre es establecer lo ortogonal frente a sí, arreglar, poner en orden, ver claro frente a sí; ha encontrado el modo de medir el espacio por medio de coordenadas sobre tres ejes perpendiculares. Este fenómeno de orden es tan innato en él que incluso podemos extrañarnos de tener que hablar de ello. Pero no olvidemos que salimos de un período -el final del siglo XIX- de reacción contra el orden, de miedo ante esa violenta instigación al orden que llevaba la máquina, y de reacción terrible: no se quería orden; el hecho de organizar la nueva vida sobre el fenómeno del orden es una creación que se remonta sólo a algunos años.

El hombre, afirmo, se manifiesta por el orden: cuando salen ustedes de París en tren, ¿qué ven extenderse ante sus ojos, sino una inmensa puesta en orden? Lucha contra la naturaleza para dominarla, para clasificar, para estar a gusto, en una palabra, para instalarse en un mundo humano que no sea el medio de la naturaleza antagonista, un mundo nuestro, de orden geométrico. El hombre sólo trabaja sobre geometría. Los raíles son de un paralelismo absoluto, los taludes son la realización de dibujos geométricos; los puentes, los viaductos, las esclusas, los canales, toda esta creación urbana y suburbana que se desarrolla a lo lejos en los campos, muestra que, cuando el hombre actúa y quiere hacer acto de voluntad, se convierte por fuerza en un geómetra y crea sobre la geometría. Su presencia se traduce en que, en un paisaje que es un hecho de la naturaleza, presentándose bajo un aspecto accidental, el trabajo humano sólo existe bajo forma de rectas, verticales, horizontales, etc. Y es así como se trazan las ciudades y como se hacen las casas, bajo el reinado del ángulo recto.

El hecho de reconocer en este ángulo un valor decisivo y capital es ya una afirmación de orden general muy importante, determinante en estética y, por consiguiente, en arquitectura.

....

Llegamos pues al fenómeno de geometría en la arquitectura, en unos tiempos que, creo, en arquitectura puede ya empezar a formularse porque existen medios.

La arquitectura no se hubiera formulado hace quince o veinte años, porque no disponíamos de manera indiscutible de ese medio que es el hormigón armado.

Cierto, el hormigón armado existe desde hace unos sesenta años, pero sólo desde hace poco tiempo es utilizado y admitido corrientemente por todos. Este medio, convertido en usual y puesto a disposición de todos, es, lo repito, de base ortogonal; lógicamente, procede elementalmente del ángulo recto; está, pues, hecho para seducimos, porque contiene un principio fundamental de nuestro goce estético.

.....

Estamos acostumbrados a buscar el fenómeno arquitectónico sólo en el estudio de los palacios; estos, evidentemente, representan una cierta conclusión. Pero yo hablaré simplemente de la casa, que es un pretexto más que suficiente para formular las leyes y reglas de la arquitectura. La arquitectura actual se ocupa de la casa, de la casa normal y corriente, para hombres normales y corrientes. Abandona el palacio. Estudiar la casa para el hombre corriente, «llano», es recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad tipo, la función tipo, la emoción tipo.

La casa tiene dos finalidades. Es, primeramente, una *machine à habiter*, es decir, una máquina destinada a procurarnos una ayuda eficaz para la rapidez y la exactitud en el trabajo, una máquina diligente y atenta para satisfacer las exigencias del cuerpo: comodidad. Pero luego es el lugar útil para la meditación, y finalmente el lugar donde la belleza existe y aporta al espíritu la calma indispensable; no pretendo que el arte sea un plato para todo el mundo, simplemente digo que, para ciertos espíritus, la casa debe aportar el sentimiento de belleza. Todo lo que concierne a las finalidades prácticas de la casa ya lo aporta el ingeniero; en lo concerniente a la meditación, al espíritu de belleza, al orden reinante (y que será el soporte de aquella belleza), lo hará *la arquitectura*. Trabajo del ingeniero por una parte; arquitectura por otra parte.

La casa procede directamente del fenómeno de antropocentrismo, es decir, que todo se remite al hombre, y esto por la razón bien simple de que la casa, fatalmente, sólo nos interesa a nosotros y más que cualquier otra cosa; la casa se adapta a nuestros gestos: es la concha del caracol. Es necesario, por tanto, que esté hecha a nuestra medida.

Remitirlo todo a la escala humana constituye, así, una necesidad; es la única solución que se puede adoptar; es, sobre todo, el único medio para ver claro en el problema actual de la arquitectura y para permitir una revisión total de los valores, revisión indispensable tras un período que es, en suma, la última ola del Renacimiento, la culminación de casi seis siglos de cultura pre-maquinista, período brillante que vino a romperse ante el maquinismo, período que, contrariamente al nuestro, se consagró al fasto exterior, palacios de los señores, iglesias de los papas.

Pero, como ya he dicho, nos hallamos frente a un fenómeno nuevo, el maquinismo: los medios para construir una casa a escala humana están totalmente trastornados, prodigiosamente enriquecidos, opuestos a las costumbres, hasta el punto de que nada de lo que nos ha legado el pasado es de alguna utilidad, y que una estética nueva se está buscando a tientas. Estamos al comienzo de una nueva *forma*: es ella lo que vamos a intentar expresar.

....

Hasta 1900, cuando se hablaba de las casas, se entendía por ello unas paredes y un tejado; eran las dos partes determinantes de la casa. Sin decir una agudeza, podemos afirmar que las paredes y los tejados ya no existen, ya no tienen razón de existir. Voy a intentar explicar lo que ustedes podrían tomar como un chiste.

Antaño, una pared tenía diferentes funciones: servía para defenderse de los malhechores; muros de ciudades, de fortalezas, de casas, todo ello descansaba sobre una idea de defensa. Una vez desaparecida esta primera utilización, las paredes han permanecido, porque tenían otra función, la de soportar los pisos. Debían ser gruesas, puesto que se hacían con piedras que se unían difícilmente, sobre todo porque no se disponía de conglomerante de fuerte adherencia, es decir de mortero; el mortero no hizo su aparición hasta finales del siglo XIX; no se disponía más que de barro, arcilla o cal débil para ensamblar mejor o peor piedras o guijarros: era preciso pues hacer paredes gruesas para hacerlas suficientemente sólidas.

Cuando aparecen los cementos artificiales, conglomerantes más duros que la piedra, en seguida se piensa en hacer paredes menos gruesas. Pero este invento, que condujo a la creación del hormigón armado, hizo pronto considerar la supresión misma de los muros portantes. Con los pilares empleados hoy en día, tengo derecho a decir que la pared está suprimida. No tengo más que tapar el intervalo entre dos pilares para defenderme del frío, del calor o de los intrusos, advirtiendo que una pared delgada pero doble es más eficaz que una pared simple y gruesa.

Gracias a los materiales modernos, la pared ya sólo está constituida por una fina membrana de ladrillos o cualquier otro producto que forme un cerramiento, duplicada por una segunda membrana en el interior; lo que antes era un órgano portante se ha convertido en un simple relleno: llevando las cosas al absurdo, podría hacer sin dificultad y sin peligro paredes de papel: la solidez del edificio no se resentiría.

He aquí pues un fenómeno nuevo en arquitectura; ya no tengo que utilizar los enormes espesores y las grandes superficies de paredes que llevaban en sí un sistema estético determinado.

La técnica moderna nos conduce aún a otras consecuencias. El tejado inclinado era, antaño, el único medio de evacuar las aguas de lluvia. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, el cemento Portland permite hacer tejados planos, en terraza, absolutamente estancos.

Sé que formulando esta afirmación voy a suscitar dudas, pero la mantengo categóricamente. Si muchos constructores han fallado en los tejados en terraza, es porque lo han abordado mal, mezclando viejos principios con nuevos procedimientos.

Antes, los tejados estaban constituidos por un armazón de madera, las lluvias se recogían por los canalones: no había otro sistema. Pero hoy, una superficie de cemento armado puede evacuar las aguas de lluvia no ya al exterior, sino al interior de la casa; hay que construir la cubierta en forma de cubeta.

.....

Por consiguiente, cuando digo que ya no hay tejados, ni paredes, y que estos factores actúan profundamente sobre la estética, me veo obligado a buscar una nueva estética.

Para poder ser formulada, esta estética necesita acomodarse a unas bases seguras: ¿Cuáles pueden ser?

La fisiología de las sensaciones nos da un punto de partida útil.

Esta fisiología de las sensaciones es la reacción de nuestros sentidos frente a un fenómeno óptico. Mis ojos transmiten a mis sentidos el espectáculo que se les ofrece. Frente a estas diversas líneas que trazo sobre la pizarra, nacen otras tantas sensaciones diferentes: frente a una línea quebrada o continua, incluso el sistema cardíaco se ve influenciado; sentimos las sacudidas o la suavidad de las líneas que miramos.

Busquemos seguidamente las repercusiones sobre nuestra sensibilidad de estas sensaciones fisiológicas; llegaremos a hacer una selección: tal línea quebrada es desagradable; tal otra continua es agradable; tal sistema de líneas incoherentes nos afecta, tal otro de líneas rítmicas nos equilibra, y pronto os dais cuenta de que se

hace una elección, que se establece una preferencia y que volvéis irremisiblemente a lo que los artistas han hecho y escogido siempre, a unas líneas y a unas formas que satisfacen nuestros sentidos.

En este campo de líneas y formas que satisfacen nuestros sentidos, verificamos una vez más que la geometría es todopoderosa.

La consecuencia será el empleo de formas de geometría pura; esas formas tendrán para nosotros un atractivo considerable, y esto por dos razones: en primer lugar, actúan claramente sobre nuestro sistema sensorial; seguidamente, desde el punto de vista espiritual, llevan en sí la perfección. Son formas que están generadas por la geometría, formas que llamamos perfectas, y cada vez que encontramos una forma perfecta experimentamos una gran satisfacción. Sepamos que estamos en una época en que, por primera vez, gracias al maquinismo, vivimos en cohabitación efectiva con las formas puras de la geometría.

Quisiera hacerles medir cómo se concreta la composición de la obra arquitectónica y cómo el fenómeno geométrico de la arquitectura desemboca en la precisión.

He dicho que la cuestión técnica precede y es la condicionante de todo, que trae consecuencias plásticas imperativas y que conduce a veces a transformaciones estéticas radicales: se trata luego de resolver el problema de la unidad, que es la clave de la armonía y de la proporción.

....

Lo simple es el resultado de la economía, y doy a esta última palabra el más alto valor, porque tiene el más bello significado. El gran arte es simple; las grandes cosas son simples.

Pero no olvidemos jamás -y terminaré con esto- que si lo simple es grande y digno es porque, por definición, es sólo la síntesis de lo complicado, de lo rico, de lo complejo. Es un comprimido. Sería desolador vernos zozobrar en la moda de lo simple, si esa simplicidad no es más que una moda. Y ese es más o menos el sino que nos amenaza.

Por todas partes se ven cosas simples, y nos extasiamos diciendo: ¡Es simple! Si es una simplicidad que resulta de una gran complejidad y de una gran riqueza, todo va bien; pero si es la pobreza lo que se expresa bajo estas nuevas modalidades, como se expresaba antaño bajo las modalidades complicadas de la decoración, no se ha ganado nada, no se ha realizado ningún progreso.

Deseo que esta simplicidad sea, por el contrario, la concentración, la cristalización de una multitud de pensamientos y de medios.

....

EJERCICIO

El ejercicio para el tema TEXTO consiste en analizar e interpretar uno de los siguientes manifiestos de la vanguardia europea:

1. Adolf Loos: *Arquitectura*. 1910.
2. Antonio Sant'Elia/Tommaso Marinetti: *Arquitectura futurista*. 1914.
3. Theo van Doesburg: *Hacia una arquitectura plástica*. 1924.
4. Ludwig Mies van der Rohe: *¡Arquitectura y voluntad de época!*. 1924.
5. Le Corbusier: *El Espíritu Nuevo en arquitectura*. 1924.

El ejercicio está dividido en las siguientes etapas:

1. INTERPRETAR uno de los textos, utilizando técnicas multimedia para explicar las ideas en él contenidas.
2. DEFINIR los conceptos clave que sintetizan el contenido del texto.
3. RELACIONAR entre sí los conceptos propuestos por el conjunto de la clase, utilizando el entorno para trabajo colaborativo NETWORKING.

Bibliografía

- Banham, Reyner. *Teoría y diseño en la primera edad de la máquina*. Barcelona: Paidós, Estética, 1985.
- Conrads, Ulrich. *Programas y Manifiestos de la arquitectura del siglo XX*. Barcelona: Editorial Lumen, 1973.
- Koolhaas, Rem y Bruce Mau. *Small, Medium, Large, Extra-Large*. Rotterdam: 010 Publishers, 1995.
- Le Corbusier. *Hacia una arquitectura*. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1998.
- Le Corbusier. *El Espíritu Nuevo en arquitectura*. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1982.
- Loos, Adolf. *Escritos I (1897-1907)*. Barcelona: El Croquis, 1993.
- Loos, Adolf. *Escritos II (1910-1932)*. Barcelona: El Croquis, 1993.
- Lustenberger, Kurt. *Adolf Loos*. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
- Molas, Joaquim (editor). *Manifiestos d'avantguarda*. Antología. Barcelona: Edicions 62, 1995.
- Neumeyer, Fritz. *Mies van der Rohe. La palabra sin artificio*. Madrid: El Croquis Editorial, 2000.
- Ozenfant, A. y Le Corbusier. *Acerca del Purismo*. Madrid: El Croquis Editorial, 1994.
- Pizza, Antonio y García, Marisa (editores). *Arte y arquitectura futuristas : 1914-1918*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 2002.
- van Doesburg, Theo. *Principios del nuevo arte plástico y otros escritos*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1985.

SDR: TEXTO: **EJERCICIOS**

TEXTO. Jaume Font Basté, SDR 99/00. Interpretación de un texto de Van de Velde mediante un documento hipertexto. Los comentarios se intercalan con el texto original, dando lugar a dos textos entrelazados: el original de Velde y el texto escrito por el alumno. Algunos conceptos del texto original contienen vínculos que enlazan con textos de otros autores de la vanguardia artística.

TEXTO. Toni Serres Soto, SDR 99/00. Interpretación de un texto de Van Doesburg. Mediante una secuencia animada, se expresa la relación entre el autor y su obra: detrás de las ideas está el autor que las proclama. El paso del tiempo también influye en las ideas: el papel donde están escritas se va deteriorando a medida que la animación avanza.

TEXTO. Gerard Ribot Mumbrú, SDR 00/01. Poema visual de los cinco puntos de arquitectura de Le Corbusier que representa la estrecha relación entre teoría y práctica que se expresa en el texto.

TEXTO. Helena Martín Nieva, SDR 01/02. Una trama de números ordenados es la imagen metafórica de la estructura racional, que rige el mundo de universo estético de Van Doesburg y Van Eesteren.

TEXTO. Maria del Mar Freixa Puig, SDR 02/03. El manifiesto de Van de Velde “Credo” se explica con un caligrama animado, que muestra las relaciones entre los conceptos clave presentes en el texto: función, forma, ornamento.

TEXTO. Albert Águila Llorens, SDR 03/04. Los Cinco Puntos de Le Corbusier liberan a la arquitectura de los estilos históricos y de la tradición.

TEXTO. Daniel de Repáraz Argüeso, SDR 03/04. Interpretación de Ornamento y Delito como evolución histórica de la relación forma-ornamento. Interactivamente, el usuario descubre los momentos en los que se producen los cambios en esta relación. En un principio, ornamento y forma fueron indisolubles. Luego, a lo largo del proceso histórico, la forma se disocia del ornamento. Al llegar a Loos, el material toma el papel del ornamento.

TEXTO. Josep Oriol Solé Vilàs, SDR 04/05. Interpretación del manifiesto "Tesis de trabajo", de Mies van der Rohe. La arquitectura que defiende Mies es expresión de su tiempo. A diferencia de la arquitectura basada en el los estilos y doctrinas del pasado, la arquitectura del presente (el presente de Mies, 1923) es viva y cambiante.

TEXTO. Agustí Canadell Masgoret, SDR 04/05. Interpretación de Ornamnto y Delito. El ornamento esconde la esencia de es decir, la forma. Loos, con sus escritos y sus obras, hace desaparecer el ornamento y nos descubre la forma.

TEXTO. Darío Moreno Mendiburu, SDR 05/06. La visión de la arquitectura bajo el punto de vista de Le Corbusier. Su mirada sobre el pasado transforma los conceptos tradicionales en nuevos principios estéticos, expresados en los cinco puntos.

TEXTO. Rafael Laboreo González, SDR 04/05. Interpretación del manifiesto "Arquitectura Futurista". La fuerza del presente contra el inmovilismo del pasado: el futurismo como fuerza que barre a la arquitectura heredera de los estilos históricos.

1.

2.

3.

4.

TEXTO. Killian Ximénez de Embún Ferrer, SDR 05/06. La apología de la máquina en el futurismo se expresa como un mecanismo que mueve el arte hacia un nuevo siglo.

1.

TEXTO. Enrique Javier Sancho Pereg, SDR 06/07. El zoom permite adentrarse en el texto de Loos, hasta alcanzar su núcleo, lo que constituye la idea principal.

TEXTO. Elena Gimeno Bayés, SDR 06/07. El dinamismo de la sociedad industrial de principios del siglo veinte, que cautivó a los futuristas, demanda nuevas formas de percepción, igualmente mecanizadas, representadas por la cámara fotográfica.

TEXTO. Enol Vallina Fernández, SDR 05/06. La acción de Loos contribuye a abandonar el ornamento, ejemplificado en los órdenes clásicos, dando lugar a un nuevo estilo, en el que la forma es expresión de la función.

PROCESO COLECTIVO DE ANÁLISIS DE TEXTO

Vocabulario crítico de los conceptos extraídos de los textos analizados. El vocabulario se crea de manera colaborativa, a partir de las definiciones de los conceptos que cada alumno introduce en el sistema NETWORKING. SDR 00/01.

Interficie que permite crear una red semántica, relacionando pares de conceptos. SDR 00/01.

Relaciones entre los conceptos clave extraídos del análisis colectivo de los cinco manifiestos. SDR 99/00.

Comentarios de los textos, resumidos y expuestos en el espacio público. SDR 06/07.

Visualización de la red semántica construida de manera colaborativa utilizando el entorno NETWORKING. SDR 00/01.

Graffiti colectivo con las interpretaciones de cinco manifiestos. SDR 03/04.

SDR: FIGURA

Theo van Doesburg. De la naturaleza a la composición. 1919.

En esta serie de figuras vemos el proceso de abstracción llevado a cabo por Van Doesburg en una de sus primeras obras, titulada *De la naturaleza a la composición*. El proceso comienza con la fotografía mostrando el busto de una figura. Esta imagen figurativa se va transformando paulatinamente hasta llegar a ser una pura composición de líneas y rectángulos de color. La pregunta que se plantea en este proceso es: ¿cuál es la relación que existe entre la imagen inicial y la composición final? De acuerdo con las ideas de Van Doesburg, lo que ambas tienen en común es la **IDEA**, es decir, la esencia de la figura; aquello que puede ser representado exclusivamente mediante figuras geométricas.

De la Figuración a la Abstracción

De la misma manera que los arquitectos del Movimiento Moderno defendieron la ruptura con las formas y estilos del pasado, los pintores de la vanguardia rechazaron la figuración y el realismo. Tanto en la arquitectura como en la pintura, se buscó un lenguaje nuevo, a partir de formas simples y geométricas.

Para muchos pintores de la vanguardia, el abandono de la figuración representó un proceso de búsqueda, que sólo al cabo de varios años culminó en un lenguaje nuevo. Este es el caso de la obra de Theo van Doesburg y Piet Mondrian, dos de los artistas que formaron parte del grupo De Stijl.

FIGURA, forma exterior de algo o alguien; representación de un elemento geométrico en un plano o en el espacio. Seco, Andrés, Ramos. *Diccionario del Español actual*.

En la obra de Mondrian puede seguirse también, paso a paso, el camino que le llevó de la figuración a la abstracción pura que caracteriza su obra. Durante este proceso, Mondrian experimentó con los más diversos estilos, desde el paisajismo de las obras iniciales, hasta el expresionismo y el cubismo.

Las composiciones ovales son el paso previo al lenguaje abstracto que caracterizó su obra madura. El lenguaje basado en líneas y planos empieza a adivinarse, aunque no existe aún una clara separación entre ambos. A pesar del esfuerzo por diluir la separación entre figura y fondo, la distinción aún persiste.

La relación entre **FIGURA y FONDO** fue objeto de investigación por parte de los artistas de la vanguardia europea de principios de siglo. Algunas de las obras producidas por estos artistas pueden considerarse casi como experimentos en psicología de la Gestalt. Por ejemplo, en este cuadro del pintor Vilmos Huszar -uno de los artistas que formaron el grupo De Stijl- es casi imposible distinguir la figura del fondo.

Tras pasar por estas sucesivas etapas, Mondrian descubrió finalmente su peculiar lenguaje formal, basado en la combinación de líneas y superficies de color. En estos cuadros han desaparecido por completo las referencias al objeto representado. Los títulos de los cuadros son, en este sentido, elocuentes: ya no se denominan "Árbol", o "Catedral", sino "Composición con Amarillo, Azul y Blanco", por ejemplo. También la clara separación entre fondo y figura se ha diluido finalmente. Es el ojo del observador el que debe determinar en cada momento qué parte del cuadro se ve como figura o como fondo.

Mondrian, Granja en paisaje acuifero. 1906.

Mondrian, Árbol azul. 1908.

Vilmos Huszar. Composición 6, 1918.

Mondrian, Árbol A. 1913.

Mondrian, Composición I. 1914.

La pintura como lenguaje

Al *Broadway Boogie Woogie* se le han atribuido diversos significados. Algunos autores han entendido el título como una referencia explícita a una pieza de jazz y, de acuerdo con ello, han interpretado el cuadro como la traducción pictórica de la música. Sin embargo, otros han visto en la trama ortogonal del cuadro la retícula de las calles de New York, con los típicos taxis amarillos circulando por ellas. En realidad, no se puede decir cuál de estas interpretaciones es la válida, porque de hecho todas pueden serlo. Aunque el cuadro en sí es una composición abstracta, despierta en el espectador una serie de imágenes que relacionan el cuadro con diversos objetos de la realidad sensible (la música, las calles, los taxis).

Mondrian. Broadway Boogie-Woogie. 1942-43.

En las composiciones abstractas realizadas en el periodo de madurez artística de Mondrian, no existe ya ninguna similitud visual entre la representación pictórica y el objeto representado. A partir de este punto, la pintura puede entenderse como un lenguaje de signos abstractos; un lenguaje compuesto de un vocabulario de signos pictóricos (la línea, el plano) y de unas reglas para combinarlos.

Mondrian. Composición con rojo, negro, azul, amarillo y gris. 1928.

Mondrian. Composición número II con amarillo y azul. 1929.

Mondrian exploró de una manera sistemática las posibles combinaciones de este lenguaje pictórico. Cada una de estas combinaciones es igual y al mismo tiempo diferente a todas las demás: todas participan de un lenguaje común, aunque cada una constituye una expresión única de este lenguaje.

Una de las obras más complejas de Mondrian es *Broadway Boogie Woogie*, realizada en 1942-43. Las líneas negras continuas han sido sustituidas por sucesiones de rectángulos de color. Estas líneas multicolores definen una trama sobre la que se sitúa otro sistema de elementos puntuales. A partir de la tensión entre la trama y los elementos puntuales se crea un ritmo que recuerda al 'beat/off-beat' de la música de jazz.

Mondrian. Estudio previo para el Broadway Boogie Woogie. 1942-43.

EL PROCESO CREATIVO: INTUICIÓN Y REGLAS DE COMPOSICIÓN

Para comprender el proceso creativo de Mondrian, es importante tener en cuenta los bocetos previos que realizó para esta obra. En ellos vemos los dos sistemas de elementos -la trama, los elementos puntuales- dibujados con papel y lápiz. Las cruces que aquí aparecen prefiguran los rectángulos de colores del cuadro final. A pesar del carácter eminentemente geométrico de la pintura de Mondrian, su proceso creativo se basaba únicamente en su intuición, y no en la aplicación de sistemas de proporciones o fórmulas matemáticas, como a menudo se ha supuesto.

Van Doesburg. Diseño para vidriera emplomada. 1917.

Van Doesburg. Diseño para vidriera emplomada. Composición V. 1918.

El arte concreto

El tipo de pintura abstracta, que asociamos con los cuadros de Mondrian, tuvo su continuación en la obra de un grupo de pintores suizos, en los años 40 y 50. Entre este grupo de artistas cabe destacar a Max Bill y Richard Paul Lohse. A diferencia del Boogie Woogie de Mondrian, en las obras de estos pintores se hace difícil establecer vínculos entre la representación y la realidad. Sus obras, exponentes del llamado arte concreto, se distinguen por su aparente sencillez formal y por la utilización del color como elemento de composición.

VAN DOESBURG

El término ARTE CONCRETO fué empleado por Theo van Doesburg en los años 30 para denominar el arte abstracto que ha roto el vínculo con el mundo de las cosas sensibles. Algunas de las obras realizadas por Van Doesburg comparten las características de las pinturas realizadas por Bill y Lohse, en el sentido que son composiciones puras de formas geométricas y colores. Ver, por ejemplo, estos diseños para vidrieras realizados por Van Doesburg en los años 1917-18.

LOHSE: EL COLOR COMO ELEMENTO DE COMPOSICIÓN

Verschränkte farbkomplementäre Gruppen, 1952, Richard Paul Lohse.

Geometría y color son los dos temas básicos de las composiciones de Lohse. Esta composición es una de sus obras más características. Aunque, aparentemente simple, se presta, como vamos a ver, a una multiplicidad de lecturas.

Cuando observamos detenidamente esta obra, intentamos al mismo tiempo comprender su orden interno. Para ello, concebimos diferentes hipótesis acerca de su composición que luego contrastamos con la imagen percibida. Por ejemplo, si nos concentramos en la retícula que subyace tras la composición de colores, podemos suponer que se trata de una retícula de 4x4 unidades o, bien, de una retícula de 2x2. Ambas hipótesis son en principio ciertas.

Módulo 2x2

Módulo 4x4

Si ahora fijamos nuestra atención en el centro del cuadrado, percibimos el movimiento en espiral de los rectángulos de doble módulo. La rotación de estos rectángulos alrededor del centro se acentúa con el color. La secuencia azul, magenta, rojo-naranja y verde se corresponde con la secuencia de los colores en el círculo cromático.

Cuando adoptamos como hipótesis visual la división del cuadrado en cuatro módulos, vemos que dentro de cada módulo se da también una secuencia de transformación del color. En el módulo superior derecho, el color naranja del rectángulo mayor resulta de la combinación de rojo y amarillo de los dos cuadrados pequeños. Esta misma regla se aplica a los otros cuatro módulos, pero con otros colores. En el módulo inferior derecho, el magenta es el resultado de combinar rojo y azul; en el superior izquierdo, azul y amarillo dan lugar al verde y en el módulo inferior izquierdo, el azul del rectángulo resulta de combinar cian y azul violeta.

Las interpretaciones, sin embargo, no acaban aquí. La composición de Lohse se presta a muchas otras, que no siempre pueden explicarse en términos objetivos. Lo que esta composición de Lohse nos enseña, es que ver no es un acto pasivo de contemplación sino una actividad creadora. En la composición de Lohse podemos ver tantas composiciones diferentes como nuestra imaginación sea capaz de crear.

Centro y espiral

Módulo y color

Esquina y color

Equilibrio/desequilibrio

Similitud de color

Johannes Itten. Glückname Inselstadt. 1965.

Johannes Itten. Offenbarung. 1967.

Johannes Itten. Vierklang Modulation. 1964.

Comparar las composiciones de Lohse con estas de Johannes Itten. Aparentemente tienen mucho en común: son composiciones de formato cuadrado, hechas a partir de un mismo lenguaje formal basado en simples figuras rectangulares. Sin embargo, hay diferencias importantes. Las composiciones de Itten son aparentemente más complejas, pero no dan lugar a la multiplicidad de interpretaciones que Lohse es capaz de producir con composiciones aparentemente más simples. Las composiciones de Itten dan sensación de profundidad, sobretodo en la zona central del cuadro. Las de Lohse, por otra parte, son básicamente composiciones planas.

COMPARAR CON ITTEN

EJERCICIO

El ejercicio consiste de dos partes:

1. INTERPRETAR:

Análisis de la estructura formal de una composición del pintor Max Bill. Se puede elegir una de las composiciones siguientes:

1

2

3

4

5

El trabajo de interpretación consiste en representar, mediante animaciones, el proceso de composición/percepción de uno de estos cuadros.

2. COMPONER:

Creación de tema compositivo original con variaciones. La composición puede basarse en uno o varios de estos criterios: CENTRALIDAD, SIMETRIA, ASIMETRIA, PERIFERIA, MODULO, COLOR, RECORRIDO, RITMO, CONTRASTE, ESPIRAL, TRAMA.

El ejercicio se realizará con Photoshop, Freehand, Autocad, GIF animados y Flash, además de técnicas tradicionales.

El trabajo colaborativo a llevar a cabo en el entorno NETWORKING consiste en: 1. añadir nuevas variaciones a una serie compositiva de otro alumno, y 2. relacionar entre sí los ejercicios realizados por el conjunto de la clase.

Bibliografía

- Albers, Josef. *La interacción del color*. Madrid: Alianza Forma, 1979.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Forma, 1979.
- Bill, Max. *Die grafischen Reihen*. Stuttgart: Gerd Hatje, 1995.
- Goethe, Johann Wolfgang von. *Teoría de los colores*. Madrid: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 1999.
- Gombrich, Ernst. *Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación*. Madrid: Editorial Debate, 1998.
- Jaffé, Hans L.C. *De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía*. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
- Kandinsky, Wassily. *La gramática de la creación. El futuro de la pintura*. Paidós Estética.
- Küppers, Harald. *Fundamentos de la teoría de los colores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1980.
- Lohse, Richard Paul. *Modulare und Serielle Ordnungen*. Zürich: Waser Verlag, 1984.
- Wong, Wucius. *Principios de diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gili.

SDR: FIGURA: **EJERCICIOS**

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Alicia Pellicer Roca, SDR 00/01. Composiciones generadas a partir de la aplicación de las reglas implícitas en la composición original de Lohse. En esta secuencia, la banda intermedia se desplaza horizontalmente, siguiendo el ritmo marcado por la trama.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Honorio Gimeno de Izuzquiza, SDR 03/04. Interpretación de la composición de Max Bill como distintos planos de profundidad.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Nùria Jornet Ribas, SDR 05/06. Los planos se deslizan cerrando y abriendo oberturas.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Pau Checa Batalla, SDR 03/04. Interpretación de la composición de Max Bill como dos sistemas de franjas que se superponen y se mezclan.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Daniel de Repáraz Argüeso, SDR 03/04. Generación de la composición de Max Bill como desarrollo en espiral de polígonos unidos por un lado.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Maria Glòria Font Basté, SDR 03/04. Interpretación del movimiento tangencial de los distintos círculos de la composición de Max Bill.

FIGURA: INTERPRETACIÓN. Damián Figueras Gabàs, SDR 04/05. Se parte de una configuración más estable de las figuras, al disponerlas verticalmente. El movimiento lo origina el triángulo, que arrastra a las figuras circunscritas. En cada revolución, el número de figuras en movimiento disminuye en una unidad.

FIGURA: INTERPRETACIÓN. Dani Granados Corsellas, SDR 04/05. La trayectoria del movimiento queda reflejada en la línea gruesa en espiral. Cada revolución da lugar a la unión de la figura que rota con la que la circunscribe.

FIGURA: INTREPRETACIÓN. Alicia Garrofé Tubert, SDR 04/05. La acción se inicia con el círculo más pequeño, que al ir girando arrastra a los otros dos.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Roberto Cabanas López, SDR 03/04. Representación del efecto de espiral de la composición de Max Bill.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Joan MarcFeijóo Fernández, SDR 05/06. Generación de la composición a partir del movimiento en espiral.

FIGURA : INTERPRETACIÓN. Andreu Santacreu Torrens, SDR 05/06. Se deshace el giro, paso a paso, desde la periferia hacia el centro, hasta llegar a la geometría ortogonal.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Marcos López Sangil, SDR 00/01. Transformación sistemática de una trama. Las sucesivas transformaciones mantienen las características estructurales de la composición de partida.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Bartolomé Olivares Lavado, SDR 00/01. Escala y composición. Todas las variaciones han sido creadas a partir de una única composición, variando únicamente el factor de zoom.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Apolonia Salvà Tejedor, SDR 00/01. El aparente entrelazado entre varios conjuntos de líneas da lugar a sutiles relaciones entre figura y fondo.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Judith Martí Ramis, SDR 02/03. El entrelazado y la interpenetración dan lugar a una sutil relación entre figura y fondo.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Jordi Antoni Joan Roset, SDR 00/01. I-GRID. Figura fractal con movimiento en espiral. La figura en espiral se utiliza luego como módulo para crear una nueva composición.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Isaac Sallent Cuadrado, SDR 00/01. Composiciones modulares generadas a partir de los grupos de simetría del cuadrado.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Minerva Sánchez Bisbal, SDR 02/03. I-GRID. Fragmentación progresiva de una composición basada en la verticalidad de líneas creadas por la concentración de color.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Daniel Pérez Moreno, SDR 02/03. I-GRID. La distinción figura-fondo es cuestionada en cada una de las composiciones.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Núria Jornet Ribas, SDR 05/06. Composición que evoca la imagen de un instrumento y el ritmo de la música.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Pau Checa Batalla, SDR 03/04. Diálogo entre el centro y la línea que lo envuelve.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Agustí Canadell Masgoret. SDR 04/05. Composición y descomposición, agregación (líneas gruesas) y disgregación (los puntos de color) coexisten sobre una misma retícula.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Agustín Laboreo González, SDR 04/05. Línea y punto son los elementos configuradores de la composición. A través de las distintas variaciones, la idea de franja gana fuerza, y la interpenetración entre franjas se convierte en elemento activo.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Francesc Mercadal Monleon, SDR 04/05. Diversos niveles de profundidad conseguidos a partir de un mismo lenguaje formal.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Dani Granados Corsellas, SDR 04/05. El cambio de escala de las figuras rectangulares a lo largo de las diagonales da lugar a una sensación de compresión. Las variaciones se crean a partir de la contraposición figura-fondo.

FIGURA: COMPOSICIÓN. Kilian Ximénez de Embún Ferrer, SDR 05/06. Proceso de generación fractal.

SDR: IMAGEN

Idea e imagen

"Y de lo múltiple decimos que es visto, pero no concebido, y de las ideas, en cambio, que son concebidas, pero no vistas". (Platón, *La República*).

La oposición entre idea e imagen constituye uno de los principios fundamentales de la filosofía de Platón. Según Platón, existen dos mundos antagónicos: el mundo de las ideas y el mundo de las imágenes. Ideas e imágenes representan conceptos opuestos. Así, si la idea es real, única, perfecta, eterna, inteligible y no-espacial, entonces la imagen es aparente, múltiple, imperfecta, perecedera, sensible y espacial.

Por ejemplo, de acuerdo con el sistema platónico, un círculo dibujado en un papel es la imagen de la idea de la figura geométrica círculo. La **imagen-círculo** es espacial porque existe dentro de los límites del papel y tiene unas dimensiones concretas. La **idea-círculo**, por otro lado, no existe en ningún espacio concreto. La **imagen-círculo** es sensible porque se percibe a través del sentido de la vista. Sin el sentido de la vista, y la existencia de la luz, no existiría. La **idea-círculo**, sin embargo, sólo se puede alcanzar a través del intelecto. La **imagen-círculo** es perecedera, porque el dibujo se deteriorará con el tiempo. Pero la **idea-círculo** no cambia con el tiempo. La **imagen-círculo** es imperfecta: por muy bien que se dibuje no alcanzará la perfección de la **idea-círculo**, como lo demuestra la existencia del número pi. La **imagen-círculo** es múltiple: podemos dibujar muchos círculos, cada uno de un tamaño distinto. La **idea-círculo**, sin embargo, es única. Finalmente, la **imagen-círculo** es aparente: un cambio de perspectiva hace que el círculo no se perciba como tal, sino como una figura ovalada. La **idea-círculo**, por el contrario, es una realidad única, independiente del punto de vista.

IMAGEN, figura de una persona o cosa reproducida sobre una superficie por los rayos luminosos; representación exacta de algo o alguien; representación de una persona o cosa en la mente. Seco, Andrés, Ramos. *Diccionario del Español actual*.

"Llamo imágenes ante todo a las sombras y, en segundo lugar, a las figuras que se forman en el agua y en todo lo que es compacto, pulido y brillante y a otras cosas semejantes". (Platón, *La República*).

Para explicar la contraposición IDEA-IMAGEN, Platón recurrió a diversas parábolas. Una de las más conocidas es la parábola de la caverna, en donde se distingue entre imagen y realidad, contraponiendo las sombras proyectadas a los objetos reales. Para Platón, la relación entre la imagen y la idea es la misma que la que se da entre la sombra y el objeto que la genera: las sombras son múltiples y variadas, pero el objeto que las produce es único. Más aún, la única existencia real es la del objeto; y la de la luz, ya que sin ella nada se percibiría.

LUZ

"Porque aunque, habiendo vista en los ojos, quiera su poseedor usar de ella y esté presente el color en las cosas, sabes muy bien que, si no se añade la tercera especie particularmente constituida para este mismo objeto, ni la vista verá nada ni los colores serán visibles". (Platón, *La República*).

«Imagina una especie de cavernosa vivienda subterránea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho de toda la caverna y unos hombres que están en ella desde niños, atados por las piernas y el cuello de modo que tengan que estarse quietos y mirar únicamente hacia adelante, pues las ligaduras les impiden volver la cabeza; detrás de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto; y a lo largo del camino supónete que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan entre los titireteros y el público, por encima de las cuales exhiben aquéllos sus maravillas.

- Ya lo veo -dijo

- Pues bien, contempla ahora, a lo largo de esa paredilla, unos hombres que transportan toda clase de objetos, cuya altura sobrepasa la de la pared, y estatuas de hombres o animales hechas de piedra y de madera y de toda clase de materias; entre estos portadores habrá, como es natural, unos que vayan hablando y otros que estén callados.

- ¡Qué extraña escena describes -dijo- y qué extraños prisioneros!

- Iguales que nosotros -dije-, porque, en primer lugar ¿crees que los que están así han visto otra cosa de sí mismos o de sus compañeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte de la caverna que está frente a ellos?

- ¿Cómo -dijo-, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmóviles las cabezas?

- ¿Y de los objetos transportados? ¿No habrán visto lo mismo?

- ¿Qué otra cosa van a ver?

- Y, si pudieran hablar los unos con los otros, ¿no piensas que creerían estar refiriéndose a aquellas sombras que veían pasar ante ellos?

- Forzosamente.

- ¿Y si la prisión tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? ¿Piensas que, cada vez que hablar alguno de los que pasaban, creerían ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la sombra que veían pasar?

- No, ¡por Zeus! -dijo.

- Entonces no hay duda -dije yo- de que los tales no tendrán por real ninguna otra cosa más que las sombras de los objetos fabricados.»

(Platón, *La República*)

"La humanidad sigue irremisiblemente aprisionada en la caverna platónica, siempre regodeándose -costumbre ancestral- en meras imágenes de la verdad." Susan Sontag, *Sobre la fotografía*.

La pintura del Renacimiento: la representación de la realidad

Piero della Francesca. Madonna di Brera.

Piero della Francesca, *De Prospectiva Pingendi*.

Sistemas de Representación: IMAGEN

Dos factores fundamentales que definen la pintura Renacentista italiana de los siglos catorce y quince son: 1. la sistematización del espacio y su representación a través de la perspectiva, y 2. el naturalismo en la representación de la figura humana. Ambos factores están estrechamente relacionados: al realismo en la representación espacial le corresponde necesariamente el realismo en la representación de la figura humana. Perspectiva y naturalismo figurativo se complementan para conseguir un objetivo común: crear una apariencia de realidad en la superficie del cuadro.

Estos dos componentes de la pintura Renacentista -sistematización del espacio, naturalismo de la figura humana- pueden ejemplificarse en la Madonna di Brera, de Piero della Francesca. Si dejamos al margen los elementos simbólicos del cuadro, y nos fijamos sólo en el naturalismo de las figuras y la representación en perspectiva, el cuadro podría ser comparado a una fotografía de una escena que ocurrió en un momento dado, en un lugar concreto. Sin embargo, esta interpretación moderna, producto de una época posterior a la invención de la fotografía, no se corresponde con el espíritu original de la obra. Más que representar una realidad, el cuadro la construye, mediante procedimientos geométricos.

PERSPECTIVA

En el tratado *De Prospectiva Pingendi*, Piero della Francesca sistematizó sus conocimientos sobre la perspectiva. En él se explica el método para poner en perspectiva formas irregulares, como las del cuerpo humano. Estas ilustraciones muestran como dibujar una cabeza: se toman puntos de referencia a partir de secciones horizontales, en dos vistas, frontal y lateral, y mediante el sistema de la perspectiva se proyectan sobre el plano del cuadro. Presumiblemente, Piero se ayudó de estos procedimientos en sus cuadros. Esto explicaría el carácter estático y escultórico de las figuras que aparecen en ellos.

A principios del siglo quince, Brunelleschi quiso demostrar, mediante un experimento realizado frente al baptisterio de la catedral de Florencia, la identidad que se da entre la imagen dibujada en perspectiva y la imagen percibida por el ojo. Para ello, sobre una tablilla hizo un dibujo en perspectiva del baptisterio que tenía en frente. Para incrementar la sensación de realismo, miró la imagen reflejada en un espejo confrontado a la tablilla a través de un agujero. De esta manera se conseguía que la imagen reflejada del dibujo en perspectiva reemplazara la imagen real del edificio.

Fotografía

Con la invención de la fotografía, en las primeras décadas del siglo diecinueve, fue posible obtener imágenes directamente de la realidad, sin la mediación de la mano del artista.

A medida que la fotografía se perfeccionaba y popularizaba, iba convirtiéndose en un nuevo medio de expresión artística. Para algunos fotógrafos, la objetividad era la esencia del medio fotográfico. La fotografía debía representar los objetos 'tal como eran' vistos. Otros sin embargo, valoraban más la capacidad de la fotografía para transformar la visión de las cosas. Por ello, se sentían legitimados a experimentar con puntos de vista inusuales y a modificar la imagen durante el proceso de revelado.

"Aunque en cierto sentido la cámara sí captura la realidad y no sólo la interpreta, las fotografías son una interpretación del mundo tanto como las pinturas y los dibujos." Susan Sontag, Sobre la fotografía.

Rodchenko. Fotografía del edificio Narkomfin. 1932.

Moholy-Nagy. Fotografía de Marcel Breuer en el balcón de la Bauhaus en Dessau.

Distorsión de la relación entre objeto y espectador a través de puntos de vista inusuales. Este fue el mecanismo empleado por algunos artistas de la vanguardia para crear imágenes expresivas a partir de la realidad. La fotografía de Rodchenko acentúa la horizontalidad de la fachada. La fotografía de Moholy-Nagy destaca el volumen de los balcones, saliendo en voladizo desde el plano de la fachada.

Los artistas de la vanguardia europea, vieron en la fotografía un medio idóneo para desarrollar su nueva visión artística. Por ello, se dedicaron a explorar todas sus posibilidades de expresión a través del fотомontaje, la superposición de imágenes y transparencias, los ángulos de visión y los puntos de vista inusuales.

FOTOGRAFIA

El precedente más inmediato de la fotografía fue la cámara oscura, utilizada desde el Renacimiento por los pintores como ayuda al dibujo. En la cámara oscura, los rayos de luz penetran por un orificio y la imagen invertida se refleja en la pared posterior de la caja. Esta imagen no permanece, sin embargo. Entre 1837 y 1839, Daguerre y Talbot consiguieron grabar imágenes de forma permanente sobre superficies de yodo y nitrato de plata, dando lugar a las primeras fotografías.

Exploración de un nuevo lenguaje artístico en el medio fotográfico. Lissitzky experimentó con la superposición de diferentes negativos para conseguir una yuxtaposición de imágenes que dieran lugar a diversas asociaciones. En este autorretrato, la mano y la cabeza del artista se superponen de tal modo que hacen que el ojo aparezca como elemento de unión entre ambos. Lo que las imágenes nos dicen es que el sentido de la vista actúa como elemento de unión entre la mano ejecutora y el pensamiento del artista. Instrumento y concepto están también representados por el compás y por la cuadrícula (el espacio cartesiano) respectivamente. La técnica -representada por el compás- es una prolongación de la mano, que permite construir la figura perfecta del círculo en el espacio matemático.

Lissitzky. El constructor, autorretrato. 1924.

Sistemas de Representación: IMAGEN

Fotomontaje

Presumiblemente, el término 'fotomontaje' fue acuñado por los dadaístas tras la Primera Guerra Mundial. La palabra 'montaje' fue elegida porque expresaba el carácter de creación industrial que los dadaístas querían imprimir a sus trabajos, con el fin de distanciarse de la noción tradicional de arte como actividad puramente manual.

El fotomontaje permitía básicamente transformar las relaciones entre objetos, manipular la escala y las relaciones espaciales entre ellos, y cambiarlos de contexto.

Fritz Lang. Escena de la película Metrópolis, 1926.

La serie de fotomontajes Metrópolis de Citroën presumiblemente influenció la película de Fritz Lang con el mismo título. Estas escenas del film muestran una ciudad utópica, de escala gigantesca, en permanente movimiento.

Fotomontaje que representa la ciudad moderna de principios de siglo. El fotomontaje expresa la idea de la ciudad-máquina, promulgada con anterioridad por los Futuristas. La ciudad se percibe como una suma ilimitada de fragmentos, cuya totalidad resulta inabarcable al ojo. Es la ciudad moderna, maquinista y funcional, que crece de manera autónoma y desmesurada, más allá de los límites de la escala humana.

Paul Citroën. Metrópolis, 1923.

Fritz Lang. Montaje de escenas de la película Metrópolis, 1926.

FOTOMONTAJE, figura compuesta de varias fotografías; el arte o proceso de llevarlo a cabo.

Sistemas de Representación: IMAGEN

La arquitectura moderna y la fotografía

Walter Gropius, Bauhaus, 1925-1926. Edificio de la Bauhaus en Dessau, fotografiado desde el aire.

Según Gropius, el edificio para el Bauhaus prescindía del concepto tradicional de fachada principal. Todas las fachadas del edificio tenían el mismo valor representativo: incluso aquella formada por la cubierta. La fotografía aérea resultó ser, por tanto, una forma de representación adecuada al concepto de este edificio.

Lissitzky recurrió al fotomontaje para ilustrar su proyecto de edificio de oficinas en Moscú. Los edificios tienen el aspecto de construcción industrial, que armoniza con los tranvías que circulan entre ellos. La arquitectura y la máquina quedan unidas a través de la imagen fotográfica.

En el libro *Vers une architecture*, Le Corbusier empleó unas fotografías de silos americanos (columna derecha) que habían sido publicadas anteriormente por Gropius en el *Jahrbuch des Deutschen Werkbunds* (columna izquierda). Estas imágenes, sirvieron a Le Corbusier para ilustrar su idea de una arquitectura basada en la composición de puras formas geométricas. Para que las imágenes expresaran claramente esa idea, eliminó de ellas los elementos de la arquitectura tradicional (cúpulas, frontones).

Lissitzky. Rascacielos horizontal. 1924-25.

Mies van der Rohe. Pabellón de Barcelona. 1929.

Mies se ocupó de que las fotografías oficiales del pabellón reflejasen la idea de espacio continuo, sin límites entre exterior e interior, que se expresaba en el dibujo en planta. Por ello, hizo desmontar las puertas de entrada al pabellón, ya que su presencia (cerradas o abiertas) ponía en cuestión el concepto de espacio del edificio.

Sistemas de Representación: IMAGEN

ARCHIGRAM

A principios de los años sesenta, el grupo británico ARCHIGRAM, propuso inventar una nueva arquitectura a partir de las imágenes de lo más representativo de su época: productos de consumo, rock and roll, publicidad, ciencia-ficción, informática, y viajes al espacio.

El medio de expresión utilizado para propagar sus ideas fueron los fotomontajes y collages, con una estética derivada del cómic y del pop-art, en los que las imágenes del mundo contemporáneo se mezclaban para sugerir una arquitectura utópica, efímera y sin forma. Una arquitectura concebida originariamente como mensaje, como telegrama o aerograma. (de ahí el nombre, archi-gram).

Uno de los temas que centró el interés del grupo fue imaginar nuevas formas de hábitat basados en la movilidad. Algunas de sus propuestas fueron Plugin-City, una megaestructura tubular, por la que discurren los servicios comunes, y en la que se ubican módulos de viviendas y oficinas; Free-time node, una estructura para el ocio y el tiempo libre, que suministra energía y servicios a viviendas-remolque; Air-Hab, viviendas temporales para una sociedad de nómadas; o Instant-City, una metrópolis itinerante, cuyos componentes se transportan en dirigible.

Free-time node. Ron Herron-Archigram. 1967.

Oasis. Ron Herron-Archigram. 1968.

Air Hab Village. Ron Herron, Barry Snowden-Archigram. 1967.

Instant city, dirigible. Ron Herron-Archigram. 1970.

Coherencia de la imagen

Al observar una imagen 'realista' (una fotografía, un cuadro en perspectiva), esperamos ver en ella la misma imagen que percibimos directamente de la realidad, con el ojo desnudo. Decimos que estas imágenes son congruentes con la realidad en la medida en que las podemos percibir mediante los mismos mecanismos sensoriales y cognitivos que empleamos para percibir las imágenes reales. Por ejemplo, cuando contemplamos los objetos que nos rodean, sabemos que aparecen más pequeños cuanto más alejados están de nosotros. Este mecanismo cognitivo, que relaciona tamaño y distancia, es el mismo que aplicamos al observar las imágenes en perspectiva.

William Hogarth. Absurdidades en perspectiva. 1754.

INCOHERENCIA ESPACIAL: En el grabado de Hogarth, la coherencia espacial queda cuestionada cuando el tamaño de determinados elementos no se corresponde con su posición en el espacio. Como resultado de ello, se rompe la unidad espacial de la composición, a pesar de que -a primera vista- se trata de un dibujo en perspectiva.

Otro mecanismo para romper la coherencia espacial consiste en recurrir a figuras imposibles, tal como hace Escher. Cuando intentamos comprender espacialmente el recorrido que hace el agua, percibimos la incoherencia espacial. Escher es capaz de construir algo irreal manipulando el lenguaje 'realista' de la representación en perspectiva.

M.C. Escher. Cascada. 1961.

Las alteraciones de una imagen 'realista' pueden hacer que se rompa esa identidad -que damos por asumido- entre imagen e imagen real. Cuando esa identidad se rompe, entonces la imagen puede producir perplejidad en el espectador. Una imagen puede llegar a resultar incoherente para el espectador cuando, por ejemplo, el tamaño de los objetos no se corresponde con su posición en el espacio (incoherencia espacial); cuando la iluminación y las sombras no son consistentes con las fuentes de luz (incoherencia lumínica); o cuando situaciones que ocurren en tiempos distintos aparecen formando parte de la misma escena (incoherencia temporal).

INCOHERENCIA TEMPORAL: Magritte manipula el contexto de la imagen de una manera sutil, que a primera vista pasa desapercibida. En este cuadro, la oscuridad en la que se encuentra la casa se contradice con el cielo iluminado que emerge por encima de ella. Esta contradicción impide al espectador formarse una idea coherente de la escena representada. Sin embargo, esta división de la escena en dos tiempos distintos, se compensa con la unidad que el lenguaje pictórico imprime a todo el cuadro. Esto hace que la fragmentación del cuadro en varias escenas no sea tan aparente como cuando se utilizan técnicas de collage o fotomontaje.

René Magritte. El imperio de las luces, 1961

SUSTITUCIÓN: La imagen arquetípica de la madre sosteniendo al niño es manipulada de tal manera que las cabezas de ambos se intercambian, al tiempo que su tamaño se adapta al tamaño del cuerpo.

René Magritte. El espíritu de la geometría. 1936.

Sistemas de Representación: IMAGEN

Imagen y verdad

El procedimiento mediante el cual se obtienen las imágenes fotográficas hace que se cree un estrecho vínculo entre imagen y realidad que no se da necesariamente en las imágenes pictóricas. Cuando nos confrontamos a una fotografía lo hacemos convencidos de antemano de que lo que vemos en la imagen es el reflejo de algo que existió en un momento concreto.

Sin embargo, esta presunción de verdad que otorgamos a la fotografía se contradice con la facilidad con que la imagen fotográfica puede manipularse, de múltiples maneras: en el momento de la toma (mediante el uso de lentes o filtros); durante el proceso de revelado (incrementando el contraste de algunas zonas, combinando diferentes negativos); o manipulando la imagen digital mediante el ordenador (combinando varias imágenes extraídas de varios contextos).

"Las fotografías suministran evidencia. Algo que conocemos de oídas pero de lo cual dudamos parece irrefutable cuando nos lo muestran en una fotografía." Susan Sontag, Sobre la fotografía.

El proceso de comprensión de una imagen es un fenómeno complejo, que va más allá del reconocimiento por parte del espectador del nexo entre imagen y realidad. En cierta forma, el acto de comprensión de una imagen es comparable al de un texto: el contenido no se encuentra exclusivamente en la imagen, sino que se necesita del conocimiento que aporta el espectador para desentrañar sus posibles significados.

"Una fotografía, un filme, un programa de televisión no son ningún espejo de la realidad. ...ninguna imagen es, en todo caso, un espejo virgen porque ya se halla en él previamente la imagen del espectador. Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma de textos culturales que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia imagen del espectador." Lorenzo Vilches, La lectura de la imagen.

PUBLICIDAD

En esta imagen publicitaria que anuncia las rebajas en viajes de avión hay dos contextos yuxtapuestos: la imagen del avión, y las escaleras mecánicas de los grandes almacenes que han sustituido la escalerilla del avión. El mensaje: la compañía aérea también está de rebajas. La efectividad del mensaje depende del conocimiento previo del receptor del mensaje. En este caso, se espera que el espectador sea capaz de establecer la asociación entre escaleras mecánicas y grandes almacenes. Para ello, tiene que saber de antemano que las escaleras representan los grandes almacenes. El contexto en el que se emite el mensaje -al mismo tiempo que tienen lugar las rebajas en los grandes almacenes- contribuye a que sea más efectivo.

La imagen digital

Las posibilidades para producir y transformar imágenes se han incrementado en las últimas décadas con las imágenes digitales. A diferencia de una imagen analógica, una imagen digital está formada por una matriz finita de puntos, a cada uno de los cuáles se le asigna un número que representa su color. Así, mientras la imagen analógica es continua, la digital es discontinua. Las primeras imágenes digitales se generaban a partir de imágenes analógicas, utilizando un escáner. Hoy ya es posible obtener imágenes digitales directamente de la realidad con cámaras o videos digitales.

Las ventajas técnicas que la imagen digital aporta a la producción de imágenes, son:

- *Eliminación de la diferencia entre original y copia.* A diferencia de las imágenes analógicas, con las imágenes digitales no puede distinguirse entre original y copia; una imagen digital es siempre un original. La apariencia de la imagen digital depende del medio que se utilice para visualizarla (monitor, impresora). Su representación interna, sin embargo, es independiente del medio que se utilice para visualizarla.
- *Mayor facilidad de producción y rapidez en la distribución.* Con un procesador de imágenes, es posible generar rápidamente nuevas imágenes a partir de una imagen previa. Las imágenes digitales pueden distribuirse rápidamente a través de las redes de ordenadores.
- *Mayor facilidad para producir cambios y mayor perfección en los mismos.* Aunque siempre ha sido posible alterar las imágenes fotográficas (en el revelado, combinando negativos, fotomontajes, etc.), con las imágenes digitales es posible efectuar estos cambios de manera más rápida y con mayor perfección.

La imagen digital está contribuyendo a minar aún más el vínculo entre imagen fotográfica y realidad. La presunción de verdad que se le ha atribuido a la fotografía está cada vez más en crisis. La manipulación de imágenes mediante ordenador alcanza tal grado de perfección que hace que sea imposible distinguir entre una imagen tomada de la realidad y una que no lo ha sido. Ello exige al espectador un mayor grado de conocimiento sobre el contenido y el contexto de la imagen, para poder interpretarla adecuadamente.

La cultura de la imagen

La facilidad de producir y distribuir imágenes está influyendo enormemente en la cultura contemporánea, hasta tal punto que se habla de ella como la cultura de la imagen. Mientras que algunos autores ven en esta predominancia de la imagen una nueva forma de conocimiento, otros la consideran un retroceso cultural en la medida en que reemplaza la cultura discursiva basada en el texto y en la palabra.

Giovanni Sartori, por ejemplo, considera que la cultura actual se caracteriza por *"la primacía de la imagen, es decir, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual nos lleva a un ver sin entender"* (Giovanni Sartori, *Homo Videns*). Sartori adopta en su crítica un punto de vista puramente platónico, según el cual lo visible (v.g. la imagen) es considerado inferior a lo puramente inteligible (v.g. la idea). Así, afirma Sartori que *"el pensar no necesita ver"*, y que *"todo el saber del homo sapiens se desarrolla en la esfera de un mundus intelligibilis (de conceptos y de concepciones mentales) que no es en modo alguno el mundus sensibilis, el mundo percibido por nuestros sentidos."*

En contraposición a Sartori, Susan Sontag otorga a las imágenes un valor cognitivo, e invirtiendo el sistema de valores platónico, considera que las imágenes son la verdadera realidad, ya que influyen en lo que vemos y cómo lo vemos. Según Sontag, *"El vídeo [la imagen en general] está transformando al homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra está destronada por la imagen"*. Susan Sontag, *Sobre la fotografía*.

"Homologar las imágenes con sombras -copresencias transitorias, mínimamente informativas, inmateriales, impotentes, de las cosas reales que las proyectan- convenía a la actitud despectiva de Platón ante las imágenes. Pero la fuerza de las imágenes fotográficas proviene de que son realidades inmateriales por derecho propio, depósitos ricamente informativos flotando en la estela de lo que las emitió, medios poderosos para poner en jaque a la realidad, para transformarla a ella en una sombra. Las imágenes son más reales de lo que cualquiera pudo haber imaginado." Susan Sontag, *Sobre la fotografía*.

EJERCICIO

Representar con imágenes fotográficas y fotomontajes la ciudad de Barcelona. El ejercicio se divide en dos partes: 1. crear una biblioteca digital de imágenes a partir de fotografías creadas por los propios alumnos y de fotografías obtenidas de cualquier medio (libros, videos, televisión, ordenador) 2. a partir de las imágenes coleccionadas, crear un fotomontaje que exprese una idea personal sobre la ciudad.

Para la realización del ejercicio se emplearán cámaras fotográficas (analógicas, digitales) y escáners. El fotomontaje se llevará a cabo en Photoshop. El archivo de imágenes se creará en el entorno NETWORKING: IMAGEN, con el que será posible además establecer relaciones entre imágenes y agruparlas por temas.

Los formatos de entrega son los siguientes: 1. para las fotografías, imagen en formato JPEG 2. para el fotomontaje: impresión a color en formato A3 vertical, pegada sobre cartón pluma de 5 mm.

Bibliografía

- Ades, Dawn. *Fotomontaje*. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Barcelona: Paidós, 1994.
- Cartier-Bresson, Henri. *Henri Cartier-Bresson: photographer*. London: Thames and Hudson, 1999.
- Cook, Peter et al. *Archigram*. New York : Princeton Architectural Press, 1999.
- Damisch, Hubert. *El origen de la perspectiva*. Madrid: Alianza Forma, 1997.
- Flusser, Vilém. *Una filosofía de la fotografía*. Madrid: Síntesis, 2001.
- Gombrich, Ernst. *La imagen y el ojo*. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
- Mitchell, William. *The Reconfigured Eye*. Cambridge: The MIT Press, 1994.
- Newhall, Beaumont. *Historia de la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- Platón. *La República*. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- Rodchenko, Alexander. *Rodchenko: Photography 1924-1954*. Köln: Konemann Publishers, 1995.
- Sartori, Giovanni. *Homo videns*. Madrid: Taurus, 1998.
- Sontag, Susan. *Sobre de la fotografía*. Edhasa, 1980.
- Vilches, Lorenzo. *La lectura de la imagen*. Barcelona: Paidós, 1995.

SDR: IMAGEN: **EJERCICIOS**

FOTOGRAFIA: LA ATMÓSFERA, LA LUZ Y EL ESPACIO DE LA CIUDAD

Jaume Pallejà Monné, SDR 04/05. Haz de luces.

Gustavo Vitores Lemos, SDR 05/06. Masas desmaterializadas en luz.

Gustavo Vitores Lemos, SDR 05/06. Movimiento transformado en luz.

FOTOGRAFIA: FACHADAS: COMPOSICIÓN, MATERIAL, FUNCIÓN

Elena Coll Diez, SDR 99/00. Ajuntament.

Daniel de Repáraz Argüeso, SDR 03/04. Edificio de viviendas.

Oscar Gómez Díaz, SDR 99/00. MACBA

FOTOGRAFIA: FACHADAS: COMPOSICIÓN, MATERIAL, FUNCIÓN

Franc Ocaña Chamorro, SDR 02/03. Abstracción 1.

Franc Ocaña Chamorro, SDR 02/03. Abstracción 3.

Franc Ocaña Chamorro, SDR 02/03. Abstracción 2.

Rosa Mañas Marciñach, SDR 04/05. Abstracción, movimiento y ritmo.

Ivanna Sanjuán Garriga, SDR 05/06. Ascendentes.

Enol Vallina Fernández, SDR 06/07. Fragmentación e interpenetración.

Kilian Ximénez de Embún Ferrer, SDR 05/06. Atravesados.

Sistemas de Representación: IMAGEN: EJERCICIOS

Kilian Ximénez de Embún Ferrer, SDR 05/06. Interpenetrados.

FOTOGRAFIA

Pol Sáez Francas, SDR 02/03. Estanque de la Plaza Francesc Macià.

Miguel Torrubiano Blanco, SDR 02/03. Hotel Arts.

Gonzalo Sarnago Robertson, SDR 05/06.
Mercado Santa Caterina.

Helena Rodríguez Sánchez, SDR 03/04. Esquina.

Ramón Preciado Jiménez, SDR 04/05. Cambio de nombre.

Francesc Llevat Monteys, SDR 04/05. Planos contrastados.

Dario Moreno Mendiburu, SDR 05/06. Líneas, tramas.

Rosa Mañas Marciñach, SDR 04/05. Pixelado.

Alicia Garrofé Tubert, SDR 04/05. Estructura espacial.

FOTOGRAFÍA

Sistemas de Representación: IMAGEN: EJERCICIOS

Enol Vallina Fernández, SDR 06/07. Memoria, monumentalidad, modernidad.

Luis Miguel Cabezas Gutiérrez, SDR 06/07. Estética de la ciudad industrial.

Luis Miguel Cabezas Gutiérrez, SDR 06/07. Estética de la ciudad industrial.

Luis Miguel Cabezas Gutiérrez, SDR 06/07. Estética de la ciudad industrial.

FOTOMONTAJE

Elena Coll Díez, SDR 99/00. Barcelona-Berlin-Barcelona.

Esther Díaz Salas, SDR 99/00. Modular-orgánico.

FOTOMONTAJE

Mireia Rosell Pons, SDR 99/00. La ciudad de la información.

Albert Rigat Vila, SDR 99/00. Los límites de la ciudad.

Maria Ferré Gutiérrez, SDR 99/00. Puzzle.

Miquel Feliu Soler, SDR 99/00. Espacio multidimensional.

FOTOMONTAJE

Sigrid Lloret Botey, SDR 02/03. Ciudad en movimiento.

Sistemas de Representación: IMAGEN: EJERCICIOS

FOTOMONTAJE

Neus Isart Arnau, SDR 05/06. Olas, y rocas.

Joan Barrientos Bertý, SDR 02/03. Tsunami.

Natalie Hirsch, SDR 02/03. Olas urbanas.

FOTOMONTAJE

María del Mar Escala Estruch, SDR 02/03.
BCNrica-BCNpobre.

Jordi Valls Vidal, SDR 02/03. Eje.

Sistemas de Representación: IMAGEN: EJERCICIOS

FOTOMONTAJE

Francesc Baqué Ramis, SDR 02/03. Ciudad futura.

Emili Manrique Díaz, SDR 02/03. Siluetas.

FOTOMONTAJE

Gemma José Torra, SDR 03/04. El recorrido del tiempo.

Miguel Torrubiano Blanco, SDR 02/03. El corazón de Barcelona.

FOTOMONTAJE

Ricardo María del Val Espejo, SDR 03/04. Lucha entre símbolos.

Rebeca Somalo Grahit, SDR 06/07. La designación de los iconos que representan a la ciudad.

FOTOMONTAJE

Sergi Osuna Moreno, SDR 03/04. Juguines.

Alejandro Vitos Díez, SDR 03/04. Insert coin.

FOTOMONTAJE

Daniel de Repáraz Argüeso, SDR 03/04. BcnPolis.

Fernando de Alba Rodriguez, SDR 03/04. Mirando atrás.

Esteban Bofill Negra, SDR 03/04. Año Dalí-Año Gaudí.

FOTOMONTAJE

Irianzu Santamaría Iribas, SDR 04/05.
La ciudad de los horrores.

FOTOMONTAJE

Meritxell Pallarès Nieto, SDR 04/05.
Ciudad ausente.

Rafael Aliende Rodríguez, SDR 04/05.
La ciudad como parque temático.

FOTOMONTAJE

Bernat Bennàssar Bennàssar, SDR 04/05.
Maquillajes.

Patricia Evangelista Sánchez, SDR 06/07. ¿Decoración o trasgresión?.

FOTOMONTAJE

Gustavo Vitores Lemos, SDR 05/06. Ciudad espectáculo

Pamela Martín Méndez, SDR 04/05. Por las nubes.

Núria Jornet Ribas, SDR 05/06. Ciudad del conocimiento.

Elena Gimeno Bayés, SDR 06/07. La ciudad absorbe energía del entorno.

Sistemas de Representación: IMAGEN: EJERCICIOS

Jordi Brunés Gutiérrez, SDR 06/07. Las infraestructuras se superponen a la ciudad tradicional.

Marta Arias Carles, SDR 06/07. Ciudad de contrastes.

Ramón Preciado Jiménez, SDR 04/05. Barcelona, 4004.

SDR: OBJETO

Lenguajes formales

G. Vantongerloo. Composición de volúmenes.

R. Van t'Hoff. Columna escalonada. 1918.

ESCULTURA-ARQUITECTURA

Comparar, por ejemplo, estos dos objetos, uno del escultor Georges Vantongerloo, el otro del arquitecto Robert Van t'Hoff, ambos concebidos a partir de un lenguaje de sólidos. La ausencia de cualquier elemento figurativo que de escala a estos objetos, hace que podamos imaginarlos como obras escultóricas o modelos de edificios (un rascacielos, por ejemplo).

En las creaciones tridimensionales de los artistas modernos de comienzos del siglo XX puede reconocerse la existencia de tres lenguajes formales basados en la LÍNEA, el PLANO y el SÓLIDO. Una escultura o un edificio se concebían a partir de un mismo lenguaje formal. De esta manera, la distinción entre escultura y arquitectura llegó a diluirse: los objetos tridimensionales creados por los artistas modernos podían entenderse indistintamente como escultura abstractas o como representaciones a escala reducida de un edificio.

El lenguaje de la línea: estructura y forma

Conectar puntos en el espacio mediante líneas constituye uno de los procedimientos básicos para crear una forma tridimensional. Los constructivistas rusos crearon muchos de sus objetos tridimensionales de esta manera. Por ejemplo, la *Construcción para una estructura espacial*, de Vladimir Stenberg puede leerse como un grupo de líneas conectando puntos en el espacio. Los distintos grupos de líneas se distinguen por su grosor y color: las líneas más gruesas que forman el pedestal, son de color negro; las líneas más cortas que forma el objeto propiamente dicho, son blancas. Están además los finos cables que estabilizan el pedestal. A pesar de la clara diferenciación de las partes, se consigue crear un objeto unitario, en el que objeto y soporte forman parte de una misma construcción espacial.

V. Stenberg. Construcción para una estructura espacial número 6t.

OBJETO, cosa material perceptible por los sentidos; cosa sólida e inerte; ser externo al sujeto sobre el cual recae el pensar o actuar de este. Seco, Andrés, Ramos. *Diccionario del Español actual*.

Para comprender la forma de esta estructura de Stenberg hay que considerar también la presencia de la gravedad y la necesidad de conseguir el equilibrio. Por ello, la base del pedestal se extiende hacia adelante para así equilibrar el objeto que se apoya en él. De hecho, Stenberg planteó muchas de sus construcciones como experimentos, cuyo objetivo final era la construcción de un edificio a escala real.

G. Klutskis. Construcción tridimensional. 1920.

En la *Construcción tridimensional* de Gustav Klutskis, por otra parte, la gravedad no juega un papel determinante en la forma del objeto. La construcción se encuentra flotando en el espacio, suspendida del techo por un hilo. Así, liberada de la necesidad de apoyarse y de dar apoyo, la forma de la construcción puede responder únicamente a sus leyes de composición internas. Estas leyes se basan, en este caso concreto, en la repetición de un paralelepípedo definido a partir de sus aristas.

En una serie de proyectos para quioscos de propaganda, Klutskis empleó un lenguaje formal basado igualmente en la línea. Las formas de estos quioscos, siendo fundamentalmente abstractas, están también condicionadas por la función y por la gravedad.

G. Klutskis. Pantalla-tribuna-quiosco. 1922.

Sol Lewitt. Cinco estructuras modulares. Secuencia de permutaciones basadas en el número cinco. 1972.

SOL LEWITT

Las construcciones minimalistas del artista norteamericano Sol Lewitt, pueden considerarse como una continuación de los experimentos vanguardistas llevados a cabo durante el constructivismo ruso. Estas construcciones están basadas en la repetición de una estructura elemental de forma cúbica, que se combinan de diversas maneras. El objetivo de estas estructuras no es tanto el crear formas singulares como el investigar, de una manera sistemática, las posibles reglas de combinación.

TSCHUMI

Un ejemplo contemporáneo, directamente relacionado con la arquitectura del constructivismo ruso, es el parque de La Villette, en París, del arquitecto Bernard Tschumi. El parque se compone de una serie de pabellones dispuestos sobre una trama. Cada pabellón es distinto a los otros, sin embargo todos son variaciones de un tema basado en el lenguaje formal de la línea.

Bernard Tschumi. Parc de la Villette. París.

G. Klutskis. Tribuna de orador. 1922.

El *Monumento a la Tercera Internacional*, de Tatlin, una de las obras más emblemáticas del Constructivismo ruso, es una construcción hecha fundamentalmente a partir de líneas, aunque de una manera distinta a las que hemos analizado hasta ahora. La construcción se basa en una línea en espiral, soportada por un entramado estructural. La línea, en este caso no se genera a partir de unir puntos en el espacio. Más bien, la espiral es el resultado del movimiento de un punto a través del espacio. Es precisamente la espiral la que confiere a esta construcción su carácter dinámico.

En el interior de la torre, se ubican tres grandes volúmenes, que contienen las diferentes funciones del edificio: en la parte baja, un cubo, que aloja la asamblea legislativa; sobre él, una pirámide para las funciones administrativas y en lo más alto, un cilindro, que contiene los servicios de información y propaganda.

Tatlin. Maqueta del monumento a la Tercera Internacional.

El lenguaje del plano: forma y espacio

G. Rietveld. Silla en rojo y azul. 1918.

Rietveld habló de su diseño en estos términos:

"Con esta silla he intentado que cada parte simple, y en su forma más elemental, esté de acuerdo con la función y el material -la forma, por tanto, que es más capaz de armonizarse con el conjunto. La construcción se ha adaptado a las partes de manera que ninguna de éstas domine sobre las demás o esté subordinada a ellas. De este modo el conjunto se sitúa libre y claramente en el espacio, y la forma se desprende del material".

El lenguaje formal de la línea se combina con el del plano en los muebles-objeto creados por Gerrit Rietveld. El más conocido de ellos es la silla roja y azul, construida inicialmente en madera sin pintar, y acabada posteriormente con sus característicos colores y forma final.

Desde un punto de vista formal, la característica fundamental de este diseño es haber conseguido una forma unitaria a partir de elementos claramente diferenciados. La silla está formada por un entramado de listones que dan soporte a los dos planos del asiento y el respaldo. La aplicación de distintos colores a estos elementos contribuye a acentuar su independencia formal. Así, el conjunto del entramado de listones y reposabrazos tiene color negro, el respaldo es rojo y el asiento azul. Los extremos seccionados de listones y reposabrazos están pintados de color amarillo. Dado que los listones no se interseccionan en el vértice sino que se cruzan, el color amarillo enfatiza que han sido cortados por un plano abstracto.

COMPARAR

El artista ruso Rodchenko realizó en 1918 una serie de obras a partir de superficies planas. Rodchenko, sin embargo, utiliza el plano de manera distinta a Rietveld. Para el artista ruso, el plano es una superficie que se recorta, dando lugar a variadas figuras. Para Rietveld, por otra parte, el plano es un elemento de composición rectangular que se combina con otros elementos para formar una composición espacial.

Rodchenko. Escultura blanca no objetiva, 1918.

Además de las consideraciones formales, el espacio constituye el otro aspecto clave de la silla roja y azul. Por un lado, el entramado de listones responde a una idea de espacio abstracto, cartesiano, donde las líneas pasan a través de puntos en el espacio. Por otro lado, el entramado en sí define un espacio donde se ubican los dos planos del asiento y el respaldo, que aparecen flotar dentro de él.

G. Rietveld. Silla Berlin, 1923.

En un diseño posterior, la silla Berlin de 1923, la distinción entre la línea y el plano se hace menos evidente. Líneas y planos se cruzan indistintamente para crear una composición asimétrica pero equilibrada. El uso del color es coherente con el tratamiento formal que se da a planos y líneas. Mientras que en la silla roja y azul hay una diferenciación clara entre líneas (de color negro), asiento (azul) y respaldo (rojo), en la silla Berlin se usa sólo una gama de colores, grises y negros, tanto para los elementos planos como para los lineales.

En la casa Schröder, diseñada y construida en los años 1923-24, Rietveld tuvo ocasión de aplicar a la arquitectura un lenguaje formal similar al que había empleado hasta entonces en la construcción de muebles. Desde el exterior, el edificio se percibe como una composición asimétrica pero equilibrada, de planos y líneas que se cruzan entre sí.

G. Rietveld. Casa Schröder, Utrecht. 1924.

Hay que tener presente sin embargo, que un edificio construido no es lo mismo que una maqueta ampliada. Mientras que los planos que componen una silla se pueden fabricar de una sola pieza de madera, los planos exteriores de la casa Schröder están contruidos de ladrillo. Asimismo, mientras que los planos y líneas de una silla simplemente se apoyan en el suelo, los planos de la casa Schröder están anclados a la cimentación. Las cualidades tectónicas del objeto-silla no son por lo tanto las mismas que las del objeto-casa.

La maqueta inicial del proyecto muestra, sin embargo, que la idea original se basaba en un cuerpo sólido, y no en un conjunto de planos. La transformación del sólido en planos independientes se inicia con la aplicación de color a las caras del sólido; un proceso de de-composición que Van Doesburg había experimentado anteriormente en los proyectos para Leónce Rosenberg.

VAN DOESBURG

La creación de formas y espacios arquitectónicos a partir de un sistema de planos en el espacio, fue investigada por Theo van Doesburg y Cornelius van Eesteren en una serie de tres proyectos realizados para Leónce Rosenberg en 1923.

El segundo de estos proyectos -la Maison particulière- fue concebido como una composición de sólidos. Posteriormente, y a partir de un dibujo de líneas en perspectiva axonométrica, Van Doesburg usó el color para descomponer el volumen en planos independientes. Mediante este proceso creó lo que él llamaba 'contra-construcciones', es decir, composiciones de planos que flotan en un espacio abstracto, caracterizado por el color naranja.

En este proceso de transformación que vemos aquí en tres etapas, ocurren dos hechos fundamentales: primero, se pasa de un lenguaje formal basado en el sólido a otro basado en el plano; y segundo, la forma deja de ser el elemento clave de la composición, pasando a serlo el espacio.

EISENMAN

El arquitecto norteamericano Peter Eisenman ha recurrido al concepto de transformación en sus proyectos para explicar su proceso de diseño. Este diagrama representa el proceso de transformación seguido en el proyecto para la Casa número 3 (House III). En estos proyectos, Eisenman combina los tres lenguajes formales -línea, plano, sólido- de una manera sistemática.

G. Rietveld. Primera maqueta realizada para la casa Schröder.

SÓLIDO ->

FORMA ->

PLANO

ESPACIO

P. Eisenman. Diagramas de House VI.

P. Eisenman. Diagramas de House III.

El lenguaje del sólido: la escultura como objeto

Al igual que la pintura, la escultura de principios de este siglo buscaba dejar atrás el figurativismo para sustituirlo por un lenguaje formal eminentemente abstracto. En algunos casos, el camino que llevó a los escultores de la figuración a la abstracción fue similar al seguido por los pintores. Las primeras esculturas de Vantongerloo -al igual que las primeras composiciones de Van Doesburg- son abstracciones generadas a partir de representaciones figurativas. Así, en la *Relación de Volúmenes*, 1919, podemos intuir una figura humana, en posición vertical, con la cabeza rematando la composición en la parte superior, los elementos verticales que evocan los brazos, y la base horizontal como expresión de los pies. También en una obra posterior, *Construcción de relaciones de volúmenes*, 1921, pueden apreciarse ciertos rasgos antropomórficos, aunque menos evidentes.

Georges Vantongerloo. Relación de Volúmenes. 1919.

Georges Vantongerloo. Construcción de relaciones de volúmenes. 1921.

De una manera similar a Mondrian, a partir de un cierto punto en su evolución artística, Vantongerloo se deshizo completamente del vínculo con la figuración y creó composiciones tridimensionales de naturaleza completamente abstracta. El título de estas obras refleja su carácter abstracto, casi matemático.

Georges Vantongerloo. Relación de volúmenes surgidos a partir del cono. 1927.

Georges Vantongerloo. Grupo $y = ax^2 + bx + c$. 1931.

LE CORBUSIER

La célebre definición de arquitectura de Le Corbusier pone de manifiesto la importancia que las figuras geométricas tridimensionales tuvieron para los fundadores de la arquitectura moderna:

"La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz."

Le Corbusier, Hacia una arquitectura, 1923.

J.J.P. Oud. Proyecto de apartamentos en Schveningen. 1917.

Van Eesteren y Van Doesburg. Maqueta de la primera propuesta de casa para Léonce Rosenberg. 1923.

Ya en sus primeros proyectos, los arquitectos relacionados con el grupo De Stijl entendían la arquitectura como composición de simples cuerpos geométricos.

El proyecto de apartamentos de J.J.P. Oud se basa en la repetición alternada de sólidos. Asimismo, los proyectos realizados con posterioridad por Van Eesteren y Van Doesburg para Léonce Rosenberg, fueron concebidos originalmente como composiciones de sólidos. La primera propuesta consiste en una serie de masas escalonadas. El segundo proyecto, de planta cruciforme, es una composición más compleja, donde los cuerpos sólidos se proyectan hacia el exterior a partir de un núcleo central vertical. Fue precisamente durante el desarrollo de este proyecto cuando Van Doesburg se planteó transformar los sólidos en un sistema de planos independientes situados en el espacio, que dieron lugar a la serie pictórica de las contra-construcciones.

Van Eesteren y Van Doesburg. Maqueta de la Maison Particulière. 1917.

EJERCICIO

LENGUAJE DE LA LINEA: construir un objeto tridimensional conectando puntos en el espacio mediante líneas.

LENGUAJE DEL PLANO: crear varias configuraciones formales a partir de la disposición en el espacio de un sistema de planos. Expresar dinámicamente la generación de formas mediante animación.

LENGUAJE DEL SOLIDO: desarrollar un objeto sólido mediante la aplicación de reglas de transformación, trabajando de forma colectiva con el entorno NETWORKING.

Los ejercicios se realizarán con los programas Autocad, 3D Studio Max, I-Grid I-Line. Asimismo se realizará una maqueta, con técnica libre, para el objeto LINEA o PLANO. El ejercicio se presentará en el entorno NETWORKING. El trabajo colectivo consistirá de las siguientes acciones: 1. añadir nuevas vistas y conceptos al trabajo de otro alumno; 2. establecer relaciones de similitud entre los diversos trabajos.

Bibliografía

- Eisenman, Peter. *Houses of Cards*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Hildebrand, Adolf von. *El problema de la forma en la obra de arte*. Madrid: Visor, 1989.
- Jaffé, Hans L.C. *De Stijl: 1917-1931. Visiones de Utopía*. Madrid: Alianza Editorial, 1986.
- Lewitt, Sol. *Structures 1962-1993*. Oxford: The Museum of Modern Art, 1993.
- Lodder, Christina. *El constructivismo ruso*. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- Oteiza. *Propòsit Experimental*. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1988.
- Overy, Paul. *De Stijl*. London: Studio Vista, 1969.
- Rodchenko, Alexander. *Spatial constructions. Ostfildern: Gerd Hatje, 2002*.
- van Straaten, Evert. *Theo van Doesburg, painter and architect*. The Hague: SDU Publishers, 1988.

SDR: OBJETO: **EJERCICIOS**

OBJETO: LÍNEA. Judit Serran Ventura, SDR 00/01. Dos cajas transparentes, situadas una dentro de otra, perpendicularmente.

Maqueta del objeto, realizada con láminas de plástico y cintas adhesivas.

OBJETO: LÍNEA. Judit Serran Ventura, SDR 00/01. La composición interna del objeto se manifiesta a través de una secuencia animada. El objeto como tal no tiene forma acabada: cualquier etapa intermedia puede considerarse un objeto en sí mismo.

OBJETO: LÍNEA. Marcos López Sangil, SDR 00/01. Proceso de composición de una retícula tridimensional, que reproduce el proceso constructivo. El objeto se construye a partir del plano horizontal, colocando unos elementos sobre otros.

OBJETO: LÍNEA. Joan Barrientos Berté, SDR 02/03. Construcción de una retícula tridimensional a partir de la repetición de un módulo.

OBJETO: LÍNEA. Jordi Balagué López, SDR 02/03. Objeto generado conectando puntos en el espacio con líneas.

OBJETO: LÍNEA. David Baró Bernaus, SDR 02/03. La yuxtaposición de elementos lineales da lugar a bandas de diversas anchuras.

OBJETO: LÍNEA. Irantz Santamaria Iribas, SDR 04/05. Los elementos lineales nacen de concentraciones de masas. La línea sigue siendo, a pesar de la masa, el lenguaje predominante.

OBJETO: LÍNEA. Ana Soldevilla Sanchez, SDR 02/03. Proceso de formación de un objeto, partiendo de una forma inicial simple que se va quebrando paulatinamente.

OBJETO: LÍNEA. Lluís Ortadó Domenech, SDR 04/05. Entramado de líneas trazadas sobre las direcciones de un espacio cartesiano.

OBJETO: LÍNEA. Pau Checa, SDR 03/04. Objeto generado por dos líneas simétricas en forma de U que se desarrollan en espiral.

OBJETO: LÍNEA. Ricardo María del Val Espejo, SDR 03/04. El objeto se genera a partir del crecimiento ramificado y modular, en que se exploran distintos tamaños del módulo y grosores de la línea, así como de posiciones en el espacio.

OBJETO: LÍNEA. Francesc Llevat Monteys, SDR 04/05. Dos líneas que se quiebran y entrecruzan son suficientes para ocupar el espacio.

OBJETO: LÍNEA. Lluís Ortadó Domenech, SDR 04/05. Interacciones de dos líneas en el espacio.

OBJETO: LÍNEA. Anna Cots Soler, SDR 05/06. Las líneas se van haciendo más gruesas a lo largo del proceso de transformación, distinguiendo su actividad mediante el color.

OBJETO: LÍNEA. José San Martín Eraso, SDR 05/06. Dos líneas esbeltas se entrecruzan para dar forma al espacio.

OBJETO: PLANO. Gerard González Torras, SDR 99/00. Sistema generador de objetos a partir de la diversa disposición de un conjunto de planos en el espacio. Las animaciones dan lugar a un continuo de relaciones espaciales entre los diversos planos, dentro de un mismo lenguaje formal.

Maqueta de una de las posibles configuraciones formales del sistema.

OBJETO: PLANO. Marcos Cabello Vázquez, SDR 00/01. Transformaciones sucesivas de un objeto compuesto con planos, siguiendo el orden de la retícula ortogonal. Los desplazamientos de cada plano están limitados a la rotación o traslación a lo largo de las aristas.

OBJETO: PLANO. Joan Travé Urgell, SDR 00/01. El objeto se compone de 6 grupos de planos en forma de L, situados en el interior de una retícula espacial. Las perspectivas descubren las variadas características espaciales del objeto.

Maqueta en cartón, con las caras desplegadas.

OBJETO: PLANO. Lourdes Morales Anadon, SDR 00/01. Objeto generado a partir de planos triangulares que se pliegan a lo largo de sus ejes de simetría.

OBJETO: PLANO. Lourdes Morales Anadon, SDR 00/01. Secuencia animada del proceso de generación del objeto.

OBJETO: PLANO. Carlos Fragoso León, SDR 00/01. Cinta de Moebius. La reversibilidad entre superficie interior y exterior se expresa a través de una animación.

Maqueta: Moebius film. Las imágenes impresas en la cinta reflejan el movimiento de un punto que se mueve a lo largo de ella.

OBJETO: PLANO. Patricia Tamayo Pérez, SDR 00/01. Los planos se fragmentan y giran, creando transparencias y superposiciones que sugieren un movimiento continuo, en un espacio fluido.

La maqueta captura la idea del movimiento del objeto, a pesar de ser un objeto estático. Al moverse el espectador alrededor de la maqueta, puede percibir los mismos efectos de transparencia e interpenetración que se manifiestan en la animación.

OBJETO: PLANO. Beatriz Romero Rodríguez, SDR 00/01. El objeto se genera como un despliegue de planos recortados sobre las caras de un cubo.

La maqueta de metal captura el movimiento centrífugo de la apertura de los planos.

OBJETO: PLANO. Xènia Ogea Florenza, SDR 00/01. Un objeto inicial formado por planos verticales y horizontales dispuestos regularmente formando un volumen cuadrado se transforma movimientos de traslación y rotación de los planos.

La maqueta reproduce el estado inicial del objeto, con los planos distribuidos en intervalos regulares.

OBJETO: PLANO. Emili Manrique Diaz, SDR 02/03. El movimiento de translación de los planos de un triedro se convierte en el mecanismo generador del objeto.

OBJETO: PLANO. Oriol Serrat Genescà, SDR 02/03. La translación de los planos en las caras exteriores del cubo da lugar a una diversidad de objetos.

OBJETO: PLANO. Daniel de Repáraz Argueso, SDR 03/04. Objeto que se pliega y despliega, dando lugar a diversas configuraciones formales que son percibidas por la cámara en movimiento.

OBJETO: PLANO. Ricardo María del Val Espejo, SDR 03/04. Tres ejes generan y destruyen planos que van ocupando el espacio, conteniéndolo de manera efímera.

OBJETO: PLANO. Jesús Martí Guerra, SDR 03/04. La descomposición de las caras de un cubo en franjas permite el movimiento de estas, que giran y se pliegan ocupando el interior del volumen.

OBJETO: PLANO. Roman Jordi Ortega Pascual, SDR 03/04. Caja que progresivamente se abre hacia el exterior, dejando ver su interior iluminado. El volumen mantiene la referencia del plano horizontal.

La maqueta de metal captura la abertura de los planos.

OBJETO: PLANO. Ramon Subirà Calmet, SDR 03/04. El objeto está modulado a partir de un cuadrado. La traslación de los planos que lo conforman a lo largo de los ejes de coordenadas varía la relación entre el espacio la forma.

OBJETO: PLANO. Marta García Bello, SDR 04/05. Progresiva ruptura del volumen doblando una sección cuadrada hacia el interior del espacio.

OBJETO: PLANO. Rosa Mañas Marciñach, SDR 04/05. Progresivo vaciamiento de un volumen mediante la traslaciones de secciones rectangulares hacia el interior.

OBJETO: PLANO. José Conde Martínez, SDR 05/06. El objeto se sitúa en el límite de los dos lenguajes formales: plano y sólido. A pesar de la presencia del volumen, el espacio fluye a través de los planos.

OBJETO: PLANO. Alejandro Guallar Latorre, SDR 05/06. Proceso de ocupación del espacio a partir del levantamiento de planos desde la base.

PROCESO COLECTIVO DE DESARROLLO FORMAL

PRIMERA ETAPA. Las reglas han sido definidas por los alumnos. El proceso de desarrollo comienza a partir de un cubo. Los alumnos de un grupo proponen cada uno de ellos una transformación del cubo, a partir de la interpretación de una de las reglas definidas previamente. La imagen del objeto transformado se acompaña de una breve descripción, en la que el alumno describe su interpretación del objeto y la transformación que le ha aplicado. La estructura de árbol se genera dinámicamente a partir de la información recogida en la base de datos.

SEGUNDA ETAPA. Un nuevo grupo de alumnos interviene en el desarrollo del objeto. Cada alumno elige un objeto para aplicarle una nueva transformación. Algunos objetos obtienen múltiples descendientes, y otros no continúan desarrollándose. No hay otros criterios de selección que los que determina el alumno.

OBJETO: SÓLIDO. GRAMÁTICAS FORMALES, SDR 05/06.

El objetivo del ejercicio es desarrollar la capacidad de concebir y percibir formas creadas a partir del lenguaje de los cuerpos sólidos.

Los objetos están contruidos con treinta piezas: cinco piezas de dos proporciones distintas, y tres colores (blanco, rojo, gris).

El proceso de construcción del objeto se lleva a cabo simultáneamente con la maqueta y el modelo digital. Ambos procesos se representan con imágenes: fotografías de las maquetas y renders del modelo digital.

OBJETO: PLANO. Anna Cots Soler, SDR 05/06. Sólido compuesto de tres elementos maclados. Las vistas muestran los posibles movimientos de las piezas que componen el objeto.

OBJETO: PLANO. José San Martín Eraso, SDR 05/06. Proceso de construcción del objeto, partiendo de un volumen vacío que es posteriormente ocupado, reduciendo la proporción del hueco respecto a la masa.

SDR: ESPACIO

Espacio y materia

Clases de espacio:

matemático	cúbico	isotrópico	finito
físico	hiperbólico	topográfico	infinito
geométrico	parabólico	proyectivo	ilimitado
euclidiano	elíptico	métrico	universal
no-euclidiano	corpóreo	homogéneo	etéreo
arquitectónico	superficial	absoluto	interior
de danza	lineal	relativo	exterior
pictórico	uni-dimensional	ficticio	de movimiento
escénico	bi-dimensional	abstracto	hueco
esférico	tri-dimensional	actual	vacío
cristalino	n-dimensional	imaginario	formal, etc.

Moholy-Nagy, *La nueva visión*.

Los primeros filósofos griegos identificaron espacio con materia. Pitágoras consideró el espacio como el vacío que separaba a los objetos; un vacío, sin embargo, que él suponía lleno de aire. Más tarde, Arquitas concibió el espacio como el contenedor de todas las cosas. Sin embargo, el espacio no era para él una extensión pura y abstracta, sino algo material, algo así como una atmósfera sometida a una cierta presión. Más allá de los límites de ese contenedor sólo existía el vacío infinito.

Posteriormente, Demócrito consideró el espacio como el contenedor de las infinitas partículas o átomos constituyentes de la materia. A este espacio lo llamó indistintamente vacío, nada e infinito. Este vacío era el espacio no ocupado, el cual no ejercía ninguna influencia sobre el movimiento de las partículas. Esta visión de un mundo compuesto de objetos materiales que ocupan un espacio fue sintetizada posteriormente por Lucrecio en *De Rerum Natura* en estos términos: *"Toda la naturaleza está basada en dos cosas: los cuerpos sólidos y el vacío en el que estos cuerpos están situados y a través del cual pueden moverse"*.

El concepto de espacio de Lucrecio había alcanzado un alto grado de abstracción comparado con las teorías iniciales que identificaban espacio y materia. Sin embargo, no era aun un concepto totalmente abstracto, desligado de la experiencia cotidiana del espacio, ya que Lucrecio consideraba que el espacio tenía una dirección predominante: la dirección vertical, que se correspondía con la vertical del cuerpo humano.

Platón y Aristóteles: *chora* y *topos*

Los dos grandes filósofos griegos, Platón y Aristóteles, formularon dos conceptos distintos de espacio. En el *Timeo*, Platón sostuvo que la naturaleza se compone de tres elementos: las ideas o formas, los cuerpos sensibles, y un tercer elemento, el contenedor o receptáculo al que se refirió con el nombre de *chora*. Aristóteles, por su parte, rechazó la existencia de un espacio separado de los objetos que contiene. En su lugar propuso una teoría del lugar o *topos*: *topos* es la porción de espacio cuyos límites coinciden con los del cuerpo que lo ocupa, mientras que el espacio es la suma de todos los lugares ocupados por los cuerpos sólidos.

ELEMENTOS

Forma, materia y espacio están simultáneamente presentes en los cuatro elementos que componen la naturaleza, que Platón asoció a distintas estructuras geométricas: el agua al icosaedro, el aire al octaedro, el fuego a la pirámide, y la tierra al cubo.

En *Timeo*, Platón se refiere así a los tres elementos de la naturaleza: “Una es la especie inmutable, no generada e indestructible y que ni admite en sí nada proveniente de otro lado ni ella misma marcha hacia otro lugar, invisible y, más precisamente, no perceptible por medio de los sentidos, aquello que observa el acto de pensamiento. Y lo segundo lleva su mismo nombre y es semejante a él, perceptible por los sentidos: generado, siempre cambiante y que surge en un lugar y desaparece nuevamente, captable por la opinión unida a la percepción sensible. Además, hay un tercer género eterno, el del espacio, que no admite destrucción, que proporciona una sede a todo lo que posee un origen, captable por un razonamiento bastardo sin la ayuda de la percepción sensible, creíble con dificultad, y, al mirarlo, soñamos y decimos que necesariamente todo ser está en un lugar y ocupa un cierto espacio, y que lo que no está en algún lugar en la tierra o en el cielo no existe.”

Espacio absoluto y relativo

El nacimiento de la física moderna en los siglos XVII y XVIII dió lugar a nuevas formulaciones de espacio que tenían simultáneamente un valor científico y filosófico. El concepto de espacio que caracterizó esa época fue la distinción entre espacio absoluto y espacio relativo propuesta por Newton en su obra *Principia Mathematica*. Según Newton, el espacio absoluto permanece inalterable e inmóvil, mientras que el espacio relativo depende de la posición de los cuerpos que se mueven en ese espacio absoluto. En la experiencia cotidiana no distinguimos entre ambos conceptos de espacio: tendemos a identificar espacio relativo con espacio absoluto. Desde el punto de vista de la ciencia, sin embargo, Newton consideró que era necesario distinguir entre el espacio absoluto, verdadero y matemático, y el espacio relativo, aparente y cotidiano.

La teoría del espacio de Newton, fue contestada por Leibniz, quien negó la existencia de un espacio absoluto. Para Leibniz, el espacio no es más que un sistema de relaciones entre un número finito de elementos. Cada elemento ocupa un lugar, cuya posición se fija en función su relación a otros elementos. El conjunto de todos estos lugares constituye, según Leibniz, el espacio.

Boullée. Tumba de Newton.

Espacio y percepción

En el terreno específico de la filosofía del siglo dieciocho, la concepción más relevante de espacio fue formulada por Kant. La filosofía de Kant se entiende como una reacción contra la filosofía de los empiristas británicos, como Locke o Berkeley, para quienes todo conocimiento -incluyendo la idea de espacio- proviene de las impresiones que reciben los sentidos. Kant, sin embargo, mantuvo que es necesaria la participación de la mente para dotar de sentido a las impresiones que recibimos del exterior. Según Kant existen categorías a priori de la sensibilidad humana, como el espacio y el tiempo, que no pueden derivarse de las impresiones que reciben los sentidos. El espacio, según Kant, es pura intuición: *"es imposible concebir que no existe espacio, aunque se le puede pensar sin contener objeto alguno"*. El espacio, por lo tanto, deja de ser considerado un objeto en sí mismo, como ocurrió en la filosofía griega. De acuerdo con el sistema filosófico de Kant, el concepto de espacio es el resultado de un acto cognitivo en el que participan tanto los objetos del mundo real como las categorías mentales del sujeto que percibe.

Con posterioridad, la fenomenología ha querido superar este dualismo sujeto-objeto que está presente en el sistema filosófico de Kant. Para Heidegger, por ejemplo, el espacio no está en la mente del sujeto, ni el espacio es el contenedor de los objetos; es la existencia misma (el ser) la que ocurre en el espacio (*"Das Dasein ist räumlich"*).

El espacio como extensión y como experiencia

En las diversas concepciones del espacio formuladas a lo largo de la historia, cabe distinguir estas dos concepciones básicas de espacio que son, en cierto modo, antagónicas:

1. *el espacio como extensión.* Es el espacio como cosa en sí, que existe con independencia del sujeto. Este es el espacio cartesiano, determinado por los tres ejes ortogonales, donde cada punto se identifica por sus tres coordenadas. Es un espacio que se contempla desde fuera, y donde cada punto tiene las mismas cualidades que los demás. Es un espacio isótropo (mantiene las mismas cualidades en todas direcciones).
2. *el espacio como lugar de la experiencia del sujeto.* Este es el espacio que se experimenta desde la posición que ocupa el observador. Es el espacio observado 'desde dentro'; el espacio como escenario de la experiencia. Este espacio no tiene las mismas cualidades en todos sus puntos. Se ordena desde el punto de vista del observador: lo que está próximo al observador adquiere más importancia que lo que está lejano. Es por tanto un espacio anisótropo.

La experiencia del espacio

A lo largo del siglo veinte, distintas teorías han puesto de relieve la participación de la totalidad del cuerpo en la percepción del espacio. Percibir el espacio no se limita a entender sus relaciones puramente geométricas. Según el psicólogo J.J. Gibson, en la percepción del espacio intervienen los sentidos de la vista, el oído, el gusto y el tacto, además del sistema de orientación básica (el conocimiento de lo que está arriba o abajo, delante o atrás, izquierda o derecha, con relación a nuestro propio cuerpo) y el sistema háptico (que combina todas las sensaciones táctiles recibidas del exterior, como presión, calor, dolor y sensación de movimiento). En el terreno de la crítica arquitectónica, esta noción de espacio como percepción en la que interviene la totalidad del cuerpo se refleja en este texto de Rasmussen:

“Comprender la arquitectura no es, por lo tanto, lo mismo que ser capaz de determinar el estilo de un edificio por ciertos rasgos exteriores. Esto no basta para ver la arquitectura, debe uno experimentarla. Debe uno notar cómo ha sido planeada para un fin especial y cómo ha sido armonizada con el ritmo y el concepto entero de un periodo específico. Uno debe conocer los efectos de la textura, descubrir por qué se utilizaron estos colores y cómo su elección dependió de la orientación de las habitaciones con respecto a las ventanas y al sol. Uno debe experimentar la gran diferencia que produce la acústica en el concepto de espacio: cómo actúa el sonido en una enorme catedral, con sus ecos, sus largas reverberaciones, comparado con una pequeña habitación de paredes con paneles, y rellena de cosas colgantes, con alfombras y almohadas.” Rasmussen, *Experiencia de la arquitectura*.

Esta noción de espacio, basada en la experiencia sensorial, cuestiona otras nociones más conceptuales, como la propuesta por Kant. Lejos de ser un concepto innato de la mente -como sugería Kant- el espacio sería un concepto que se adquiere a través de la experiencia y del aprendizaje. Esta es la conclusión a la que han llegado psicólogos como Jean Piaget, para quien *"es completamente evidente que la percepción del espacio implica una construcción gradual y ciertamente no existe ya de antemano al iniciarse el desarrollo mental"*. Por lo tanto, concluye Piaget, el espacio *"es el producto de una interacción entre el organismo y el ambiente que lo rodea en que es imposible disociar la organización del universo percibido de la actividad misma"*.

La experiencia del espacio, sin embargo, no es un acto puramente individual, limitado al momento concreto en el que uno se sitúa en él. Según Norberg-Schulz, en la percepción del espacio también interviene la memoria: *"La percepción del espacio es un proceso complejo en que están involucradas muchas variables. No percibimos simplemente un mundo común a todos nosotros,....., sino mundos diferentes que son producto de nuestras motivaciones y experiencias anteriores."* Norberg-Schulz critica estas dos visiones limitadas del espacio en arquitectura: una basada en la geometría y la otra en la psicología de la percepción: *"Podemos, por lo tanto, concluir que los recientes estudios sobre el concepto de espacio en relación con la arquitectura han tendido a excluir al hombre discutiendo geometría abstracta o han hecho entrar al hombre reduciendo el espacio y la arquitectura a impresiones, sensaciones y estudios de efectos. En ambos casos el espacio, como dimensión existencial y como relación entre el hombre y el ambiente que le rodea, ha sido olvidado"*. Esta idea de espacio, que defiende Norberg-Schulz, está directamente inspirada en la filosofía de Heidegger, y en su concepción del ser humano como *"ser en el espacio"*.

"Vemos entonces que a fin de experimentar la arquitectura es necesario poseer la capacidad funcional de captar el espacio. Esto está determinado biológicamente. Como en todos los otros campos, es preciso acumular gran experiencia antes de poder apreciar realmente el contenido esencial del espacio articulado. Lamentablemente, esta forma de encarar la arquitectura es excepcional. La mayor parte de la gente busca aún características de estilo, tales como pilares dóricos, capiteles corintios, arcos románicos, ventanales góticos, etc. Estos son, indudablemente, un determinado tipo de construcción espacial, pero no dan pruebas de la creación espacial misma."

Esta educación tradicional es la responsable de que el hombre «educado» no sea realmente capaz de valorar a la obra arquitectónica como una expresión de articulación espacial. La calidad realmente sentida de la creación espacial, el equilibrio de fuerzas en tensión, la fluctuante interpenetración de energías espaciales, todo esto escapa a su percepción."

Moholy-Nagy, *La nueva visión*.

Percepción y representación del espacio

La percepción del espacio urbano constituye el tema central del libro *La imagen de la ciudad*, de Kevin Lynch. Según Lynch, la calidad visual del espacio urbano se mide por el grado de inteligibilidad de la imagen mental que sus habitantes tienen de él. Esta imagen mental, individual y colectiva al mismo tiempo, está constituida por cinco componentes estructurales: sendas (*paths*), bordes (*edges*), nodos (*nodes*), barrios o áreas (*districts*) e hitos o mojones (*landmarks*). Las sendas (*paths*) son los canales a lo largo de los cuales se mueve el observador (calles, paseos,). Los bordes (*edges*) son elementos lineales no transitables. Son líneas que rompen la continuidad del territorio: costas, muros, y líneas de ferrocarril. Los barrios (*districts*) son secciones de ciudad, que el observador concibe como áreas en las que se sitúa mentalmente en su interior, y que tienen un carácter propio. Los nudos (*nodes*) son puntos situados en lugares estratégicos de la ciudad, en los que se puede penetrar (intersecciones de avenidas, puntos de intercambio entre medios de transporte,...). Finalmente, los hitos o mojones (*landmarks*), son referencias igualmente puntuales, que se observan desde fuera (un monumento, edificio singular, montaña...). Una imagen legible de la ciudad es aquella, por tanto, en la que estos cinco elementos están relacionados de manera coherente, dando lugar a una estructura visual (e.g. la imagen de la ciudad) inteligible para el observador.

Mapas cognitivos. Kevin Lynch, *La imagen de la ciudad*.

Tom Porter, en *The Architect's Eye*, considera que hay cuatro tipos de espacios relevantes para el arquitecto:

Espacio perceptivo, el espacio que se percibe a través de los sentidos, no sólo la vista, sino también el tacto, el gusto, el olfato y oído. El cuerpo en su totalidad (el sistema háptico) interviene en la percepción del espacio.

Espacio multisensorial, es el espacio que envuelve nuestro cuerpo, y cuyos límites se contraen o expanden en relación con el entorno en el que nos situamos.

Espacio conceptual, es el que se percibe y visualiza mentalmente.

Espacio pictórico, es el contenido en las imágenes bi-dimensionales, tanto las que se perciben directamente del mundo exterior como las contenidas en representaciones pictóricas.

"En primer lugar, no dibujamos el espacio, sino más bien planos y secciones en los que el espacio está escondido. Así pues, hay la tentación constante de fijarse en los objetos más que en el espacio arquitectónico en el que existen. Las victorias de la mesa de dibujo (tales como conseguir que todo quede alineado) reemplazan y niegan los placeres que se pueden descubrir en el espacio". Charles Moore. *Dimensiones de la arquitectura*.

"(El espacio interno) no puede ser representado completamente de ninguna forma, ni aprehendido ni vivido, sino por experiencia directa.....Tomar posesión del espacio, saberlo ver, constituye la llave de ingreso en la comprensión de los edificios". Bruno Zevi, *Saber ver la arquitectura*.

MAPA COGNITIVO

La representación gráfica de la imagen mental a la que se refiere Lynch es un ejemplo de mapa cognitivo. Un mapa cognitivo puede definirse como la representación gráfica de una experiencia del espacio, llevada a cabo con un lenguaje gráfico personal, que no debe seguir necesariamente las convenciones gráficas establecidas para representar el espacio (planta, alzado, sección).

La arquitectura como espacio

La idea de que el espacio constituye lo específico de la arquitectura, lo que la distingue de las demás artes, es relativamente reciente. A partir de finales del siglo diecinueve, coincidiendo con el desarrollo de la psicología experimental, comenzó a desarrollarse, en el ámbito de la cultura alemana, una crítica artística fundamentada en la percepción del espacio y de la forma. En los trabajos de Riegl, Hildebrand, Frankl y Worringer, se tiene en consideración el efecto que producen las formas y espacios sobre el espectador. Al juzgar una obra de arte (pintura, escultura o arquitectura), estos críticos no tenían en cuenta únicamente sus valores objetivos, sino que valoraban la relación entre la obra y el sujeto de la experiencia estética.

En 1951, Bruno Zevi, en su libro *Saber ver la arquitectura*, insistía de nuevo en la idea de que el espacio era lo que distinguía a la arquitectura de las demás artes. Según Zevi, *"La pintura actúa en dos dimensiones, aunque pueda sugerir tres o cuatro. La escultura actúa en tres dimensiones, pero el hombre permanece al exterior, separado, mirándolas desde fuera. La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura excavada, en cuyo interior el hombre penetra y camina"*. Al intentar establecer esta distinción entre las formas artísticas, Zevi mezcla diferentes concepciones espaciales: el espacio pictórico, que se percibe a partir de una representación del espacio; el espacio como extensión ilimitada en la que se ubican los objetos escultóricos y el espacio como forma definida por las superficies que lo limitan.

Según Sigfried Giedion, a lo largo de toda la historia de la arquitectura no ha habido más que tres concepciones del espacio:

1. la arquitectura como volúmenes en el espacio, ejemplificada en las obras de Egipto, Mesopotamia y Grecia. 2. la arquitectura como espacio interior, como la romana, medieval, renacentista y barroca. 3. la arquitectura como volumen y como espacio interior, que se corresponde con la arquitectura moderna. (S. Giedion, *La arquitectura fenómeno de transición*).

En el ámbito de la cultura anglosajona, Geoffrey Scott, fue uno de los primeros autores que reflejó en sus escritos la preocupación por el espacio en arquitectura. En 1914, escribía en su libro *The Architecture of Humanism*: *"Los propósitos de las artes, en muchos aspectos, se sobreponen; la arquitectura tiene mucho en común con la escultura, y más que comparte con la música. Pero tiene también su territorio específico y un goce que es típicamente suyo. Tiene el monopolio del espacio"*.

PRIMERA CONCEPCIÓN

Partenón, Atenas.

SEGUNDA CONCEPCIÓN

Tesoro de Atreo, Micenas.

Panteón, Roma.

TERCERA CONCEPCIÓN

Villa Savoye, Poissy.

Espacio y movimiento

El movimiento es parte intrínseca de nuestra experiencia del espacio. La experiencia del espacio no es estática, sino dinámica. Experimentar el espacio es recorrerlo. El espacio no se contempla desde un único punto de vista estático, como sugería la perspectiva Renacentista. La imagen que tenemos del espacio se construye a partir de las múltiples visiones parciales que tenemos de él. Esas visiones parciales se construyen a lo largo del tiempo: espacio y tiempo están por tanto íntimamente unidos.

El recorrido es el resultado del movimiento del observador a través del espacio. Los recorridos se caracterizan por su punto inicial, su forma y su punto final u objetivo. El observador es siempre consciente del momento en el que se inicia el recorrido (al cruzar el umbral de una puerta, al salir del autobús). Tiene, asimismo, una imagen mental de su forma (en línea recta, zigzageando, en pendiente). Y tiene también en mente el objetivo o punto final del recorrido (llegar a la clase, al despacho).

El espacio arquitectónico condiciona las características del recorrido. Una estructura espacial en forma de claustro, por ejemplo, induce a moverse alrededor de su centro, siguiendo un recorrido circular en el que la distinción entre el punto inicial y final tiende a desaparecer. La nave longitudinal de una iglesia, por otra parte, genera un recorrido lineal en el que se distingue claramente el punto inicial (el punto de arranque del camino a recorrer) y el final (la llegada, en el altar).

"Toda la arquitectura es una estructuración del espacio mediante un meta y un camino. Cada casa es un camino arquitectónicamente estructurado: a medida que se avanza desde la entrada a través de la secuencia de espacios, se descubre que las posibilidades de movimiento y los impulsos a moverse han sido predeterminados por la estructura arquitectónica de aquel espacio."

D. Frey, *Grundelung zur einer vergleichenden Kunstwissenschaft*.

*"El espacio, en realidad, es libertad de movimiento. Ese es el valor que tiene para nosotros, y como tal penetra en nuestra conciencia física. Nos adaptamos de manera instintiva a los espacios en los que estamos; nos proyectamos en ellos, llenándolos mentalmente con nuestros movimientos. Tomémos el ejemplo más sencillo. Cuando entramos por el extremo de una nave y nos encontramos ante una enfilada de columnas, comenzamos -casi como empujados- a caminar hacia delante: el carácter del espacio nos lo pide." G. Scott. *The Architecture of Humanism*.*

El concepto de espacio-tiempo, inspirado en la teoría de la relatividad de la física moderna, forma parte de los principios básicos del arte y la arquitectura modernos. En *Espacio, Tiempo y Arquitectura*, Sigfried Giedion explicó el paralelismo entre espacio matemático y espacio pictórico/arquitectónico en los siguientes términos: *"El espacio, en la física moderna, es concebido en relación a un punto de vista móvil, no como la entidad absoluta y estática del sistema barroco de Newton. Y en el arte moderno, por primera vez desde el Renacimiento, una nueva concepción del espacio conduce a una facultad más amplia en nuestros modos de percibirlo. Todo ello encontró su máxima realización en el cubismo"*.

ESPACIO-TIEMPO

Los artistas de la vanguardia otorgaron a la dimensión espacio-tiempo un valor artístico. En el manifiesto de De Stijl, de 1923, se lee: *"Hemos examinado las relaciones entre espacio y tiempo y hemos encontrado que con el proceso de hacer visibles estos dos elementos mediante el color se produce una nueva dimensión"*. Y en el manifiesto de 1924, *Hacia una arquitectura plástica*, Van Doesburg volvía a referirse a la dimensión espacio-temporal como una característica fundamental de la nueva arquitectura: *"La nueva arquitectura tiene en cuenta no sólo el espacio, sino también la magnitud tiempo. A través de la unidad de espacio y tiempo el exterior arquitectónico adquirirá un aspecto nuevo y completamente plástico"*.

Theo van Doesburg, *Contra-construcción*, 1923.

Le Corbusier. Proyecto de vivienda para Mme. Meyer, 1925.

Las representaciones basadas en la planta, alzado y sección servían para representar el concepto de espacio Renacentista, estático y objetivo, pero no resultaban ser las las más adecuadas para representar el concepto moderno de espacio, dinámico y subjetivo. Por ese motivo, Le Corbusier recurrió a técnicas cinematográficas para explicar algunos de sus proyectos.

Le Corbusier utilizó una serie de viñetas -a modo de story-board cinematográfico- para explicar el proyecto para Mme. Meyer. Esta secuencia de dibujos ofrecen una visita comentada a través del edificio: es la expresión de la promenade architecturale, el continuo flujo del espacio, que conduce al espectador a través del edificio. La secuencia comienza con una vista de la planta baja, nada más atravesar la puerta. A la izquierda se ve la rampa que nos trasladará a las plantas superiores. En la segunda escena nos hemos trasladado a la primera planta. La perspectiva está tomada en la misma dirección que la escena anterior, es decir, perpendicular a la fachada. Sin embargo, esta vez el punto de vista no está dentro sino fuera del edificio. Para poder mostrar el espacio en toda su amplitud, Le Corbusier recurre al artificio de suprimir la fachada y colocar al espectador por detrás de la misma. La rampa está representada en la misma posición que en la escena anterior, sirviendo así de elemento referencia para los dos espacios: la planta baja y la planta primera. En la tercera escena, permanecemos en la primera planta y nos trasladamos al punto de vista opuesto, desde donde se puede observar el espacio a doble altura, que conecta visualmente con la planta superior. Sin abandonar el primer piso, pasamos al jardín adyacente en la cuarta escena. En la quinta escena, nos hemos trasladado al dormitorio situado en la segunda planta, y la línea de visión se sitúa en la dirección en la que fluye el espacio, paralela a la ventana longitudinal. La visita culmina en el jardín de la cubierta, con la vista enmarcada por el hueco.

Forma, espacio, movimiento, función

Le Corbusier, Villa Savoye, 1928.

La idea de movimiento se manifiesta de diversas formas en la Villa Savoye: en el espacio exterior de la planta baja; en la rampa y en la escalera en espiral.

En la planta baja, la trayectoria del coche en movimiento moldea el volumen circular del vestíbulo.

En la rampa se condensa la experiencia espacial del edificio: genera un recorrido que arranca en el vestíbulo y culmina en la terraza-jardín, tras atravesar el interior del edificio horizontal y verticalmente. Es la manifestación de la promenade architecturale, el espacio arquitectónico experimentado dinámicamente.

El movimiento estrictamente vertical que genera la escalera en espiral sirve de contrapunto al movimiento longitudinal de la rampa. La idea de movimiento, además, tiene su expresión formal en la banda continua que envuelve la escalera.

Unificación del espacio a través del movimiento. Unificación de las funciones a través del espacio.

El movimiento continuo a lo largo de planos inclinados caracteriza el espacio de la Kunsthall, en Rotterdam. A lo largo de dos rampas entrelazadas se van sucediendo las distintas funciones del edificio, sin aparente discontinuidad: el mismo plano inclinado que sirve de rampa de acceso deviene un auditorio en el interior.

OMA-Rem Koolhaas, Kunsthall Rotterdam, 1987/92.

Arquitectura y cine

Bernard Tschumi ha explorado en diversos proyectos la posibilidad de aplicar técnicas y conceptos extraídos del cine (encuadre, secuencia, montaje) a la concepción de la arquitectura.

En el proyecto para el Parc de la Villette, el espacio ha sido concebido para ser experimentado como una película, en la que el espectador percibe las vistas como 'encuadres', mientras va moviéndose a lo largo del paseo o promenade cinématique. Al igual que ocurre en una película, esta promenade cinématique se compone de escenas inconexas, que se agrupan de distintas maneras en el proceso de montaje.

En *The Manhattan Transcripts* se propone un sistema de composición/decomposición de la experiencia de la arquitectura basado en técnicas de montaje cinematográfico. La experiencia arquitectónica es descompuesta en tres elementos: eventos, espacio y movimiento. Estos elementos, representados con un sistema de notación, pueden recomponerse dando lugar a nuevas lecturas. No hay por tanto una única manera de representar la realidad de la experiencia arquitectónica: la experiencia se construye a partir de la representación.

B. Tschumi, Parc de la Villette, Paris.

B. Tschumi, episodio 4 "The Block", The Manhattan Transcripts.

La representación del espacio en la pintura

La representación del espacio fue uno de los temas clave de la cultura del Renacimiento. La perspectiva simboliza la concepción espacial de la época: un sistema geométrico que reproduce en el plano del cuadro la visión que tiene el sujeto del espacio real. La representación de la percepción del espacio se limitaba por lo tanto a sus aspectos puramente visuales, representables mediante la geometría: el sujeto que percibe se reduce a un punto, del que surgen los rayos visuales que pasan por el objeto y se interseccionan en el plano del cuadro.

"La pintura será la intersección de la pirámide visiva, según un espacio dado, habiendo sido situado su centro y establecidas sus luces, representada artísticamente con líneas y colores sobre una superficie dada". Leon Battista Alberti, Sobre la pintura.

Esta pintura de Lorenzetti ilustra la perspectiva naturalis, con la que se pretende simular el efecto de perspectiva, sin alcanzar el grado de sistematización geométrica de la perspectiva Renacentista.

En este cuadro, Fray Angélico demuestra un mayor refinamiento en la construcción perspectiva. Al igual que el cuadro de Lorenzetti, los pórticos crean el espacio donde se desarrolla la escena. Las líneas convergen sistemáticamente en los puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Sin embargo, al igual que en el cuadro anterior, el tamaño de los personajes no parece estar acorde con la escala de los pórticos.

Para representar el espacio en el cuadro, los pintores recurrían a motivos arquitectónicos como pórticos o loggias. Estos elementos arquitectónicos no solamente creaban el ambiente para la escena, sino que establecían el marco espacial donde se ubicaban los personajes. La técnica de la representación del espacio arquitectónico mediante la perspectiva fue evolucionando en los siglos catorce y quince, desde la llamada perspectiva naturalis del gótico hasta la perspectiva artificialis del Renacimiento.

Tras el Renacimiento, la siguiente gran revolución artística no llegó hasta el principio del siglo veinte. El arte moderno no solamente rechazó el lenguaje formal derivado del Renacimiento, sino también la concepción espacial en la que este se basó. Así, la concepción del espacio bajo un único punto de vista, tal como se representaba en el Renacimiento, fue cuestionada por la pintura cubista. El cubismo entendía el espacio como una yuxtaposición de puntos de vista. Esta visión simultánea obligaba al espectador a reconstruir mentalmente el espacio representado en el cuadro. Así, mientras que el espacio Renacentista es objetivo y estático, el espacio cubista es subjetivo y dinámico.

RENACIMIENTO / CUBISMO

Picasso, L'Arlésienne, 1911-12.

En el Renacimiento, pintura y arquitectura compartían el mismo interés por la representación del espacio. Espacio pictórico y espacio arquitectónico se confundían en un único concepto de espacio. En las cuadros de Piero della Francesca, por ejemplo, el espacio se crea a partir de elementos arquitectónicos proyectados en perspectiva. No solamente el espacio, sino también las figuras situadas en él están sometidas a las leyes de proyección geométrica. En efecto, las figuras aparecen estáticas, congeladas en el tiempo, y carentes de expresividad. Más bien parecen cuerpos geométricos que representaciones de figuras humanas.

REAL-VIRTUAL

La identificación entre espacio pintado y espacio percibido, se pone de manifiesto en el altar de la iglesia de Bramante en Santa Maria presso San Satiro, en Milán. El espacio pictórico representado en la pared del altar se entiende como proyección del espacio real. Inversamente, el espacio real de la nave puede entenderse también como una extensión del espacio pictórico representado en perspectiva. Realidad y representación son intercambiables.

Representación del espacio arquitectónico

Aunque compartían un mismo método de representación del espacio -la perspectiva- los arquitectos del Renacimiento necesitaban unos métodos de representación propios que facilitasen la concepción y construcción de los edificios. Fue durante las primeras décadas del siglo dieciséis cuando se alcanzó una primera sistematización de la representación arquitectónica basada en la proyección ortogonal en planta, el alzado y, sobre todo, la sección. Este sistema quedó establecido en la carta que Rafael envió al papa León X, escrita en 1519, en la que el artista le describía la manera más adecuada de representar los antiguos edificios de Roma:

"Y puesto que el modo de dibujar que más corresponde al arquitecto es diferente al del pintor, diré cual me parece conveniente para entender todas las medidas y saber encontrar todos los miembros de los edificios sin error. Así pues, el dibujo de los edificios pertinente al arquitecto se divide en tres partes, de las cuales la primera es la planta, es decir el dibujo plano. La segunda es la pared de fuera con sus ornamentos. La tercera es la pared de dentro, también con sus ornamentos". Carta de Rafael a León X. Citado en Wolfgang Lotz, La arquitectura del Renacimiento en Italia.

PINTURA-ARQUITECTURA

Pisanello, Perspectiva de un interior.

Brunelleschi, Santo Spirito.

Antes de que se llegase al sistema de representación basado en la planta, alzado y sección, los interiores de los edificios se representaban de una manera menos abstracta, tal como se ve en el dibujo de Giuliano da Sangallo, donde para visualizar el interior, se recurre al artificio de perforar el muro.

La percepción del espacio pictórico

FORMA Y ESPACIO

Josef Albers. Structural constellation, 1953.

En la percepción del espacio pictórico, hay que considerar su relación con la forma en él representada. Uno no puede entenderse sin la otra. Por ejemplo, en la figura en perspectiva, existen dos posibles interpretaciones espaciales, depende de sí entendemos la figura como un tronco de pirámide que se proyecta hacia el espectador o como una caja vacía. A cada una de esas dos formas le corresponde un espacio distinto. En el caso del tronco de pirámide, podemos pensar que el objeto yace en un espacio tridimensional. Si consideramos la caja vacía, percibimos dos espacios: el espacio tridimensional que contiene la caja y el que está en el interior de ella.

En las llamadas figuras imposibles -como el triángulo de Penrose- no se da la congruencia entre la forma y el espacio que observamos en la perspectiva anterior. Cuando el observador intenta imaginarse el triángulo, nunca llega a una imagen coherente de la forma en el espacio. No es que la forma en sí sea una figura imposible: lo que resulta incoherente es la relación que se propone entre la forma en sí y el espacio que la contiene.

RELACION CON EL OBSERVADOR

Al imaginar un espacio representado pictóricamente, se establece una relación entre el sistema espacial del observador y el sistema visual del cuadro. Para entender las diferentes orientaciones espaciales contenidas en el grabado de Escher (construido a partir del triángulo mágico), el espectador debe identificarse con cada una de las figuras.

Escher. Relatividad, 1953.

Espacio y expresión

El espectador, confrontado a una representación espacial en una imagen, no se limita únicamente a captar sus dimensiones geométricas y orientación. El espacio representado en una imagen puede dar lugar a distintas emociones -angustia, soledad, temor, movimiento- cuando la mirada del espectador se sitúa en la esfera del espacio representado.

En sus grabados sobre cárceles, publicados en dos series en 1745 y 1761, Piranesi utiliza el sistema de representación en perspectiva para crear unos espacios indefinidos que se extienden más allá de los límites impuestos por el plano del cuadro. Piranesi no utiliza la perspectiva para representar un espacio estático, y geoméricamente definido, como en el Renacimiento. La utiliza para crear un sentimiento de angustia y temor en el espectador. Los personajes parecen estar atrapados en un espacio en el que no hay salida, un continuo espacial construido a partir de la yuxtaposición de episodios diversos.

Giovanni Batista Piranesi, Carceri, Plancha n. XIII, Roma 1745, 1761.

Habitaciones junto al mar, Edward Hopper, 1951.

En este cuadro de Hopper se expresa la ausencia del habitante que lo ocupa. El espacio representado tiene un carácter metafísico, que va más allá de la aparente cotidianidad de las escenas que lo componen: una vista parcial de una sala de estar, un vestíbulo y el espacio abierto, el mar.

Las Carceri de Piranesi han sido objeto de múltiples interpretaciones. El cineasta soviético Eisenstein encontró en ellas una idea de representación espacial que sirvió de inspiración a sus películas: *"En las Carceri no encontramos nunca una visión en perspectiva que proceda en profundidad sin interrupciones. En todas partes el movimiento en perspectiva de profundidad se ve interrumpido por un puente, un pilar, un arco o una galería"*. Tafuri, por su parte, ha valorado el mecanismo compositivo que subyace en los espacios representados: *"En especial sus restituciones perspectivas son reveladoras del método de composición seguido por Piranesi; sus organismos complejos resultan originados por planimetrías en las que dominan únicamente la casualidad de los episodios, el entrecruzado carente de leyes de superestructura y el apartamiento de las leyes de la perspectiva, hasta el punto de que parecen reales unas sucesiones ilusorias de estructuras"* M. Tafuri, *La esfera y el laberinto*.

Ciberespacio y realidad virtual

Los gráficos interactivos generados por ordenador han dado lugar a una nueva relación entre la representación espacial a través de imágenes y el observador. A partir de un modelo tridimensional se pueden generar recorridos moviendo la cámara virtual con ayuda con el ratón o teclado, por ejemplo. La experiencia del espacio virtual tiene lugar a partir de la identificación del usuario con la cámara virtual.

En los juegos por ordenador, el usuario se representa a sí mismo en el espacio virtual mediante el avatar. En los juegos en el que participan varios usuarios, estos llegan a tener la sensación de habitar los espacios en los que se mueven sus respectivos avatares. La necesidad de conseguir un objetivo concreto (localizar un objeto, protegerse de otros) contribuye a la sensación espacial.

Con los instrumentos de realidad virtual, se pretende 'acortar' la distancia que separa al observador del modelo digital. Con mecanismos de tipo inmersivo (HMD, head-mounted display), se logra aislar al usuario del entorno físico donde se encuentra de manera que la información visual que recibe es la del modelo digital. Los movimientos de la cabeza son recogidos por el HMD, logrando que el usuario tenga la sensación de observar el espacio 'desde dentro'.

Otros sistemas de realidad virtual de tipo inmersivo consisten en situar al usuario dentro de un espacio reducido en cuyas superficies se proyectan imágenes digitales. Con el sistema CAVE (Automatic Virtual Environment), se rodea al usuario con imágenes proyectadas en las paredes interiores de un cubo de 3 metros de lado. El usuario puede moverse en el entorno virtual y ver su propio cuerpo interactuando con objetos reales y virtuales.

La red de Internet está dando lugar a nuevas formulaciones de espacio y lugar. Los *sites* en Internet no están en un lugar concreto. Desde cualquier nodo de la red se puede acceder a otros sitios, de forma instantánea: la relación espacio-tiempo se transforma. La proximidad física deja de ser un requisito para la creación de comunidades. El espacio en la red es un espacio formado por relaciones.

"La Red rechaza la geometría. Aunque sí tiene una topología precisa compuesta de nodos informáticos y radiantes avenidas por las que circulan los bits, y aunque las ubicaciones de los nudos y vínculos pueden trazarse en planos dando lugar a diagramas como los de Hausmann, [la red] es fundamentalmente y profundamente anti-espacial. No tiene nada que ver con Piazza Navona o con Copley Square. Uno no puede decir donde está o describir su memorable forma y proporción, ni explicar a un turista como llegar allí. Pero uno puede encontrar cosas en ella sin saber dónde están. La Red es ambiente- no está en ningún lugar en particular pero está en todas partes a la vez". William Mitchell, *City of Bits*.

REALIDAD VIRTUAL, un sistema informático usado para crear un mundo artificial donde el usuario tiene la impresión de estar en dicho mundo, siendo capaz de navegar a través del mismo y de manipular los objetos que hay en él. G. Mantea y R. Blade, *Glosario de la terminología de realidad virtual*.

William Gibson describió así el ciberespacio en su obra de ciencia-ficción *Neuromante*, 1984: *"Una alucinación consensual experimentada diariamente por millones de legítimos operadores, en todas las naciones, por los niños a quienes se enseña altos conceptos matemáticos... Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como las luces de una ciudad que se aleja..."*

Montaje de una instalación CAVE.

QUAKE, juego interactivo.

EJERCICIO

El ejercicio se divide en dos partes: 1. experiencia del espacio y su representación 2. concepción del espacio y su representación. La primera parte del ejercicio consiste en representar un espacio conocido mediante un mapa cognitivo. En la segunda parte, se creará una unidad espacial dentro de una envolvente cúbica y se representará la experiencia espacial mediante la animación de una cámara. Alternativamente, se podrá representar un espacio real utilizando técnicas de video y montaje cinematográfico. El espacio se describirá de acuerdo a tres criterios distintos: geométrico (sus cualidades formales); perceptual (la influencia del espacio en el observador) y narrativo (referencias literarias y visuales que pueden asociarse al espacio).

El ejercicio colectivo se llevará a cabo con el sistema NETWORKING y consiste en: 1. construir relaciones entre las distintas unidades espaciales 2. crear secuencias que enlazen los diversos espacios.

Los ejercicios se llevarán a cabo con 3dStudioMax y Adobe Premiere.

Bibliografía

- Argan, Giulio Carlo. *El concepto del espacio arquitectónico*. Buenos Aires: Nueva Visión, 1966.
- Espuelas, Fernando. *El claro en el bosque. Reflexiones sobre el vacío en arquitectura*. Barcelona: Arquítesis, 1999.
- Giedion, Sigfried. *Espacio, tiempo y arquitectura*. Madrid: Dossat, 1982.
- Giedion, Sigfried. *La Arquitectura, fenómeno de transición: las tres edades del espacio en arquitectura*. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
- Lotz, Wolfgang. *La Arquitectura del Renacimiento en Italia*. Madrid: Blume, 1985.
- Lynch, Kevin. *La imagen de la ciudad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
- Mitchell, William. *City of Bits*. Cambridge: The MIT Press, 1996.
- Moholy-Nagy, László. *La nueva visión*. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 1985.
- Moles, Abraham; Rohmer, Élisabeth. *Psicología del espacio*. Madrid: Ricardo Aguilera, 1972.
- Norberg-Schulz, Christian. *Existencia, espacio y arquitectura*. Barcelona: Blume, 1975.
- Porter, Tom. *The Architect's eye: visualization and depiction of space in architecture*. London [etc.]: E & FN Spon, 1997.
- Rasmussen, Steen Eiler. *La experiencia de la arquitectura*. Barcelona: Laborcop, 1974.
- Scott, Geoffrey. *The Architecture of Humanism*. New York: W.W. Norton, 1974.
- Tschumi, Bernard. *The Manhattan transcripts*. London: Academy Editions, 1994.
- Zevi, Bruno. *Saber ver el espacio*. Barcelona: Poseidon, 1998.

SDR: ESPACIO: **EJERCICIOS**

ESPACIO. Esther Diaz Salas, SDR 99/00. Mapa cognitivo del espacio de la cúpula del Reichstag, Berlin.

ESPACIO. Marçal Dasquens Tapias, SDR 99/00. Mapa cognitivo del Museo Judío, Berlin.

ESPACIO. Merçè Salvat Martí, SDR 03/04.

ESPACIO. Carles Garcia-Bores Flo , SDR 03/04.

ESPACIO. Marta Hoya Laborda , Mireia Mias Amela ,Angel Marc Miguel Baños , SDR 03/04.

GEOMETRÍA. A partir de un cubo se vacía el interior dando oblicuidad a todas sus paredes interiores. La luz penetra dentro del espacio mediante un corte longitudinal y las perforaciones de la piel exterior. El espacio interior contiene una rampa que se sostiene del plano superior y permite la visión de todo el conjunto cuando se recorre.

PERCEPCIÓN. La oblicuidad del recinto permite dar una sensación de ascensión por el espacio. La rampa nos sirve como vehículo para tal propósito.

NARRATIVA. Si recorriéramos el interior de una concha de caracol tendríamos la misma sensación de ascensión que nos da la rampa. Las paredes de la envolvente y de la rampa funcionan como límites visuales y actúan como una concha que protege y redefine el espacio.

ESPACIO. Marçal Dasquens Tapias, SDR 99/00.

GEOMETRÍA. Espacio formado por cuatro paredes iguales, perforada sin ninguna referencia que permita distinguir una de otra.

PERCEPCIÓN. Al no encontrar referencias en el espacio, no tenemos orientación ni percepción de su dimensión real y nos movemos en él sin rumbo.

NARRATIVA. Mi sueño era construir una prisión en la que el castigo fuese la angustia de no encontrar ningún punto de apoyo.

ESPACIO. Carles Berga Arenas , SDR 99/00.

GEOMETRÍA. Repetición de un cubo formado por una estructura principal (aristas) y un cerramiento secundario semitransparente (caras). Esta repetición nos forma otro cubo superior, de que se sustraen algunas aristas. Los espacios interiores que así se consiguen no pueden imaginarse contemplando el objeto desde el exterior.

PERCEPCIÓN. Nos movemos rápidamente a través de unos pasadizos para encontrar espacios más amplios, tanto en anchura como en altura. Tenemos la sensación de estar en un espacio cerrado, pero a medida que avanzamos encontramos aperturas que nos hacen pensar que existe una salida.

REFERENCIA. "No valoramos el resultado, sino la orientación del proceso de formalización. Precisamente éste nos revela si la forma se ha encontrado partiendo de la vida o por ella misma." (Mies van der Rohe, 1927)

ESPACIO. Bartolomé Olivares Lavado, SDR 00/01.

ESPACIO. Josep Torrents Alcoberro, SDR 00/01.

GEOMETRÍA. Espacio marcado por un elemento vertical que actúa como indicador, y por una sucesión de rampas que condicionan un recorrido, pautado por una a serie de puertas de diferentes magnitudes, gruesos y funciones.

PERCEPCIÓN. Si todo movimiento viene dado por un vector claramente definido, la rampa es su elemento antagónico. En ella, una sucesión de puertas que se nos abren de manera misteriosa y que no conducen a ninguna parte, nos van acompañando en nuestro viaje ascendente.

NARRATIVA. Intrigado por aquella figura alargada apuntando al cielo, la curiosidad me condujo hacia la rampa. Pánico, temblores, tiniebla.....hasta llegar a aquella última puerta que finalmente me dejó atravesarla...sin saber que la curiosidad inicial era la causa de mi final.....

GEOMETRÍA. El espacio queda cerrado en una estructura que soporta un cerramiento metálico. La repetición de esta estructura forma unos pasadizos de diferentes tamaños que giran entre si constantemente, formando un bucle con el principio.

PERCEPCIÓN. El lugar donde estamos nos da sensación de incapacidad y angustia. Un lugar cerrado del cual queremos escapar, recorreremos los fríos pasadizos que se cierran cada vez más, en busca de una salida que jamás hallaremos.

REFERENCIA. "La muerte es un momento crítico para el que es muy útil prepararse. Reconozcamos que es una parte integrante de la vida, ya que la vida tiene necesariamente un principio y un final. Vano es querer escaparnos". (Dalai Lama)

ESPACIO. Ivan Fuster Laseca, SDR 01/02.

GEOMETRÍA. Espacio vacío sobre un volumen. Espacio vacío bajo un volumen. Espacio vacío dentro de un volumen. Espacio vacío entre volúmenes. El vacío cobra protagonismo frente al lleno como sucedería en una ciudad vertical imaginaria que construye en su mente un ciudadano virtual.

PERCEPCIÓN. Onírico y real. Ligero y grávido. Transparente y denso. Permeable y sombrío. Vertical y horizontal. Tangible y lejano. Instantáneo y eterno. Principio y fin.

REFERENCIA. Mi deseo es volar, aprender a mirar lo habitual como Ícaro en una realidad diferente.

ESPACIO. Sergi Lois Alcázar, SDR 01/02.

GEOMETRÍA. Representació d'una ciutat, amb diferents estrats de circulació.

PERCEPCIÓN. Ciutat fantasma, desocupada, però amb els records d'una metropolis passada.

REFERENCIA. Fritz Lang, Friedman, Constant, Kingeletz, Navarro...

ESPACIO. Oriol Vilanova Juncadella, SDR 01/02.

GEOMETRÍA. Líneas y rectángulos de colores contenidos en planos crean una secuencia de espacios cúbicos. El desplazamiento se produce a través del vacío que se produce en algunos cuadros.

PERCEPCIÓN. La obra de Piet Mondrian al envolver al espectador provoca la pérdida de referencias espaciales, se sumerge en un espacio ambiguo. La abstracción y el controlado uso cromático provoca la desorientación del espectador.

REFERENCIA. Blanco. ¿Dónde estoy? Salgo o entro. ¿De dónde? ¿Adónde? Azul. Estoy encerrado... No entiendo! Rojo. ¿Dónde me lleva? El inicio y el fin parecen entrelazarse... ¿Es un sueño? Blanco.

ESPACIO. Josep Peraire Selva, SDR 01/02.

GEOMETRÍA. El espacio está formado a partir de la extrusión infinita de una sección, polígono de 4 lados y ángulos rectos, una línea de luz alo largo de los paramentos verticales, divide el espacio en dos grandes zonas a partir del color.

PERCEPCIÓN. ¿Extraño, real?, ¿flotar, agua, infinito, virtual?, eco, profundo, ingrávigo.... ¡¡¡Ya no se puede volver atrás!!!

REFERENCIA. Montaña, piedra, agua; construir en la piedra, construir en la montaña: intentos de dar a esta cadena de palabras una interpretación arquitectónica, de trasladar a la arquitectura su significado y su sensualidad... Un espacio interior continuo, como una cueva geométrica, serpentea a través de... (Peter Zumthor, Vals,1998)

ESPACIO. Néstor Tatché Raurell, SDR 01/02.

ESPACIO. Pol Reinald Vives, SDR 01/02.

GEOMETRÍA. L'espai es limita en l'interior d'un cub, on els plans que el componen són miralls emmarcats, en el centre del cub hi ha una llum que va canviant la seva intensitat i color a mida que avança la música i el recorregut de la càmera.

PERCEPCIÓN. La falsa sensació d'un espai infinit, inicialment fosc, amb música freda, una perspectiva inferior . Dona sensació de estar perdut, por, solitud , fredor i angoixa. Però seguidament amb l'evolució de la música a més càlida, acompanyada d'increment lumínic i colors, et canvia la sensació de l'espai a més càlid , on et dona confiança, i t'il·lusiona. Acabant amb plenitud, i seguretat.

REFERENCIA. "Una complexitat inimaginable . Línies de llum classificades en el no-espai de la ment".

GEOMETRÍA. Se trata de una serie de ambientes sucesivos donde la luz penetra a través de perforaciones de sección rectangular y circular.

PERCEPCIÓN. El espectador percibe un recorrido lineal, a través de una sucesión de espacios. El color, la iluminación, la direccionalidad y la velocidad del recorrido crean diferentes ambientes. La música ayuda a percibir un espacio de carácter continuo que transporta al espectador a través de una atmósfera casi tangible.

REFERENCIA. Lenta es la experiencia de los pozos profundos; tardan mucho en saber lo que ha caído en su fondo (NIETZSCHE). Si la corriente te arrastra donde quieres ir, no protestes (ISAAC ASIMOV).

ESPACIO. Christian Sintes Midmore, SDR 02/03.

GEOMETRÍA. Túneles laberínticos creados a partir de prismas vaciados, parecidos a las galerías de las minas.

PERCEPCIÓN. Sensación de claustrofobia y tensión. Las miradas hacia atrás y el movimiento de la luz roja aumentan estas sensaciones.

REFERENCIA. Los sueños han llamado la atención del ser humano desde tiempos inmemoriales. En cada etapa, la humanidad se ha asomado al mundo onírico con las herramientas que su desarrollo psicológico y científico le permitían. En nuestra época, ya hemos desvelado gran parte del misterio de sus mecanismos, y sabemos que los sueños, son una fuente inagotable de conocimientos sobre las partes inconscientes de nuestra personalidad.

ESPACIO. Joan Barrientos Berty, SDR 02/03.

GEOMETRÍA. Se vacía un cubo formado por pequeños cubos y se divide en celdas, identificables por sus contornos y celosías.

PERCEPCIÓN. Los recorridos a través de las celdas, los efectos de luz y sombras, y la melodía provocan sensaciones físicas y psicológicas en el espectador: intimidad, sosiego, recuerdos, etc.

ESPACIO. David Baró Bernaus, SDR 02/03.

REFERENCIA. Es una pieza que el ojo nunca alcanza a ver entera. El espectador intuye que ocurre algo al otro lado, pero no puede saberlo con exactitud. Como tampoco llega a situarse en el interior del espacio.

GEOMETRÍA. A partir d'un espai limitat, el d'un túnel amb una sola direccionalitat, aquest es va transformant al ritme de la música i va deixant que l'espai exterior l'invaixi.

PERCEPCIÓN. Aquest espai deixa entreveure una idea d'espai construït al ritme de la música i que és aquesta la que va transformant l'espai i t'obliga a recorre'l al seu ritme.

La manera de recorre l'espai ens defineix les característiques d'aquest. Podem dir que aquest espai creat per la música ens transporta a un espai irreal, imaginari. Els llums, el sentit de la ingravidesa, els girs, tot lligat a la narrativa de la música. Al principi ens trobem en un espai homogeni fosc que a mesura que avança la música va canviant i t'obliga a recorre l'espai de diferents maneres.

ESPACIO. Núria Serra Montaña , SDR 03/04.

GEOMETRÍA. La escalera en espiral de una de las torres de la Sagrada Familia.

PERCEPCIÓN. El movimiento de la cámara reacciona a la geometría del espacio, moviéndose a lo largo de la espiral, dando lugar a un espacio dinámico, de límites imprevisibles, sin una orientación fija concreta. La sincronización del movimiento de la cámara con la música contribuye a atrapar al espectador dentro de un espacio construido a partir de recursos cinematográficos.

ESPACIO. Daniel de Repáraz Argueso, SDR 03/04.

GEOMETRÍA. El espacio visual se consigue con 2 planos paralelos sumidos en la oscuridad; haces y puntos de luz ubican al espectador y cualifican el espacio virtual. El espacio auditivo se genera a partir de sonidos situados sobre el fondo negro. Se desvincula el hecho físico de la luz como causa y el sonido como efecto, dejandoun lapso de tiempo entre ambos.

PERCEPCIÓN. Se pretende estudiar la relación causa-efecto entre los fenómenos visual y auditivo considerados como generadores de espacios. Se crea el mismo espacio con la luz o con el sonido, pero se perciben visual y auditivamente por separado.

ESPACIO. Ricardo Maria de Val Espejo, SDR 03/04.

GEOMETRÍA. Matriz de cubos separados entre sí. Espacio central generado a partir de la supresión de unidades cúbicas.

PERCEPCIÓN. Lo que se pretende conseguir con ambos espacios es la percepción de cambio de escala, de ritmo. Espacios con límites distintos. El primero se construye con el movimiento pero tiende al infinito. El segundo se descubre con el movimiento y tiene visibles sus límites.

Un sonido inicial nos sitúa en el espacio. La lectura del espacio se desarrolla a través del constante movimiento a lo largo de tres ejes. Tres percepciones: espacio vertical, horizontal y frontal. Aparece un nuevo espacio y al pasar a través de él experimentamos un cambio de sensación, asociado a una disminución de la velocidad del movimiento. Se repite el proceso varias veces hasta descubrir un nuevo espacio que se rige por sus propias normas.

ESPACIO. Guillem Sanz Obach, SDR 04/05.

GEOMETRIA. L'espai en un medi aquós, i en ell s'observa el moviment sense gravetat.

PERCEPCIÓ. La visió d'aquest espai ens produeix noves sensacions, produïdes per l'experiència d'un medi en el que l'ull no està acostumat a veure.

Ens introduïm dins l'espai a través del moviment de la càmera. L'espai sempre és el mateix però en ell es van succeir una sèrie de canvis degut al medi en el que es realitza. La música que acompanya aquest espai també té la seva importància, ja que el seu principi s'inicia amb la repetició, tant acústica com visual, però a mesura que anem avançant, un retard amb el seguiment de la música ens produeix altres sensacions.

ESPACIO. Lorena Muñoz Álvarez, SDR 04/05.

IN SPACE Modelador de envolventes espaciales

IN_SPACE permite crear espacios modelando el interior en lugar del exterior. Se comienza a crear el espacio a partir de una celda situada en el centro de una malla tridimensional. Los espacios se crean o se eliminan proyectando vectores en el espacio, a partir de la posición de referencia. Intuitivamente, es como si el espacio se fuese creando a medida que nos movemos a través de él, siguiendo uno de los tres ejes. A una celda se le pueden añadir atributos (sonido, texto, imagen) y modificar sus superficies (color, luz).

IN_SPACE. Ignacio Badia Rabassa, SDR 04/05. Espacio dividido en dos zonas diferenciadas, conectadas por pasadizos que continúan hasta el infinito.

IN_SPACE. Arcadi Domenech Sotelo, SDR 04/05. Energía especial que se origina en el centro del espacio y disminuye su intensidad a medida que se aproxima al límite exterior.

IN_SPACE. Andrés Ferrer Hernández, SDR 04/05. Espacio multidimensional creado a partir del efecto óptico que produce la repetición de una trama.

IN_SPACE. Jordi Moret Vayreda, SDR 04/05. Espacio estructurado en franjas que atraviesan el vacío.

SDR: LUZ

Conceptos de luz: óptica y física

Porque aunque, habiendo vista en los ojos, quiera su poseedor usar de ella y esté presente el color en las cosas, sabes muy bien que, si no se añade la tercera especie particularmente constituida para este mismo objeto, ni la vista verá nada ni los colores serán visibles.

¿Y qué es eso -dijo- a que te refieres?

Aquello -contesté- a lo que tú llamas luz.

Platón, La República.

En la antigüedad, las concepciones de la luz formuladas por filósofos estaban relacionadas con la óptica y la visión. Pitágoras pensó que la luz consistía de rayos que viajan en línea recta desde el ojo al objeto. El origen de la luz se situaba pues en el ojo. En la época de Epicuro, la teoría que prevalecía era que la luz es emitida por una fuente, y que luego penetra en el ojo tras reflejarse en los objetos. Durante la Edad Media, la teoría de Pitágoras fue definitivamente abandonada, aceptándose que la luz viaja en forma de rayos desde el objeto hasta el ojo.

En el campo de la física, la luz se considera una energía que se propaga a través del vacío. Esta energía se origina en una fuente y se va reflejando en las superficies de los objetos que encuentra hasta agotarse. En la física moderna existen dos concepciones distintas de la luz: la teoría electromagnética y la teoría de las partículas. Según la teoría electromagnética, formulada en la segunda mitad del siglo diecinueve, la luz se propaga en forma de ondas. Más tarde, en 1905, Einstein demostró que en ciertas situaciones la luz se comporta como si estuviese concentrada en pequeñas partículas, que llamó fotones.

Luz y perspectiva

La creencia de que la luz se propaga en forma de líneas rectas constituye uno de los fundamentos de la perspectiva Renacentista. Tal como explicaba Alberti en su tratado *Sobre la pintura*: "Sea posible que imaginemos que estos rayos, como sutilísimos hilos extendidos y ligados como en un haz a una cabeza de modo directísimo, son recibidos a la vez dentro del ojo allá donde se forma o crea la visión, y allí son un tronco de rayos, de donde, como directísimos dardos, los rayos salen disparados y se dirigen a la superficie opuesta". La cuestión que Alberti eludió tratar fue si el origen de esos rayos estaba en el ojo o en el objeto. Para él, esta discusión era puramente filosófica y, por lo tanto, no tenía ninguna relevancia para el método de la perspectiva que proponía.

Albrecht Dürer, *Unterweisung der Messung*, 1525.

ALBERTI: En el libro segundo de su tratado *Sobre la pintura*, Alberti declara que ésta se compone de tres partes: circunscripción, composición y recepción de la luz. Circunscripción es el contorno de la figura, que representa el espacio ocupado por el objeto. Composición es la agrupación de todas las superficies dentro del contorno. La recepción de la luz tiene que ver con la coloración de las superficies.

El tratamiento de la luz en la escuela flamenca contrasta con el de la pintura italiana del Renacimiento. Svetlana Alpers (*The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*) ha comparado la escuela flamenca y la del Renacimiento italiano en estos términos:

Unos pocos objetos grandes

Objetos modelados por la luz y la sombra

Clara ubicación de los objetos en el espacio

Imagen enmarcada

Posición definida del espectador respecto al cuadro

Piero della Francesca, *Madonna di Brera*, 1472-74.

Jan van Eyck, *Giovanni Arnolfini y su esposa*, 1434.

Objetos pequeños

Luz reflejada desde los objetos

Superficie de los objetos, texturas y colores

Imagen desenmarcada

Posición indefinida del espectador respecto al cuadro

Jan Vermeer, *La pesadora de oro*, 1665.

La escuela de pintura flamenca se ha distinguido por la exquisita representación de la luz. Esta obra de Vermeer, realizada dos siglos más tarde que la de Van Eyck, mantiene con ésta algunas similitudes en el tratamiento de la luz. Ambos cuadros representan espacios interiores; son escenas de la vida doméstica; la luz penetra en la escena desde la izquierda; la fuente de luz (la ventana) es visible en el cuadro; y el espacio pictórico parece extenderse más allá de los límites del cuadro, haciendo partícipe al espectador de la escena representada.

Luz y visión en la pintura impresionista

La subjetividad ha sido considerada como una de las características esenciales de la pintura del siglo diecinueve. Los cuadros del pintor inglés Turner, por ejemplo, son la viva expresión de la confrontación del individuo con las fuerzas de la naturaleza. No se percibe en sus cuadros ningún intento de geometrizar la naturaleza, tal como ocurrió en las pinturas del Renacimiento italiano. A medida que su estilo se fue desarrollando, las líneas y contornos desaparecían progresivamente, y sus pinturas acabaron convirtiéndose en puras representaciones de la luz. Sus obras de madurez pueden interpretarse como representaciones de fenómenos atmosféricos (el mar en movimiento, la niebla) o como visiones ilusorias que sólo existen en la mente del artista.

J.M.W. Turner, Mar embravecido con naufragio, 1830-35.

J.M.W. Turner, Escena de montaña con lago y cabaña, 1840-45.

Los pintores del siglo diecinueve estaban más interesados en captar la luz y la atmósfera que en representar las características geométricas de formas y espacios. En las series de cuadros sobre la catedral de Rouen, el objetivo de Claude Monet fue representar la luz que se reflejaba en la superficie de la catedral, más que sus formas.

Las teorías sobre la visión formuladas por científicos del siglo diecinueve tienen su reflejo en la pintura impresionista. Según la teoría desarrollada por Young y Helmholtz, hay tres tipos de receptores en la retina, cada uno de ellos sensible a uno de los tres colores del espectro: rojo, verde y azul. Cuando una luz amarilla estimula el ojo, se activan los receptores rojo y verde, los cuales envían al cerebro la sensación del color amarillo.

Un cuadro impresionista puede entenderse como una 'visualización' de la teoría de Young-Helmholtz. Lo que el artista representa en el cuadro son estímulos que, captados por los receptores de la retina, darán lugar a una sensación determinada en el cerebro. Los impresionistas no buscaban por tanto representar la realidad en sí, sino el efecto que esa realidad producía en el espectador. Su objetivo era captar la estructura de la luz proveniente de los objetos reales para representarla en el cuadro mediante el color.

G. Seurat, Port-en-Bessin, 1888.

C. Monet, La catedral de Rouen, tiempo gris, 1892.

C. Monet, La catedral de Rouen, pleno sol, armonía azul, 1893.

Monet estaba fascinado por los continuos cambios de color y textura que la luz producía en la catedral a lo largo de los días. En una carta a su esposa Alice, en 1892, escribió: "...cada día me levanto y descubro alguna cosa que todavía no había sabido ver. ...Estoy roto, no puedo más, he tenido una noche llena de pesadillas: la catedral se me venía encima, y parecía azul o rosa o amarilla."

"Estos artistas no buscan ofrecer lo que, después de todo, no sería más que un pálido reflejo de la apariencia real, sino despertar en nosotros la convicción de una realidad nueva y clara. No buscan imitar la forma, sino crear la forma. No persiguen imitar la vida, sino encontrar su equivalente. Con esto quiero decir que lo que desean es crear imágenes que por la claridad de su estructura lógica, y por su homogénea textura, atraen a nuestra desinteresada y contemplativa imaginación con la misma viveza con que las cosas de la vida real logran activarnos. De hecho [estos artistas], no persiguen la ilusión sino la realidad". Roger Fry, Vision and Design.

Luz y espacio interior

El paso de la luz desde el exterior hasta el interior de un espacio constituye uno de los hechos fundamentales de la arquitectura. Si el Panteón representa un punto culminante en la historia de la arquitectura es, sobretudo, porque simboliza una concepción del universo con tres elementos básicos: luz, forma y espacio. La luz cenital, que se introduce a través del óculo, evoca al sol, mientras que la bóveda -símbolo de la bóveda celeste- atrapa la luz en sus casetones.

El espacio central del Panteón invita al observador a situarse en su centro, para desde allí mirar hacia arriba y contemplar la distante fuente de luz. La atracción que ejerce la fuente de luz sobre el espectador invita a este a acercarse a ella. La distancia es, en este caso, insalvable. En una iglesia longitudinal, sin embargo, la fuente de luz situada al final de la nave invita al observador a caminar hacia ella. La concepción del mundo que se refleja en una iglesia cristiana difiere de la del Panteón. Y esa diferente concepción se traduce -en términos arquitectónicos- en una manera distinta de relacionar la luz, la forma y el espacio.

La arquitectura gótica transforma el contacto de la luz con la piel del edificio en un hecho arquitectónico. A diferencia de la arquitectura románica, la luz no pasa al interior a través de aperturas abiertas en gruesos muros. En el gótico, la luz se topa con las vidrieras que cierran los grandes vanos dando lugar a una explosión de color en el interior.

Nave de la iglesia románica de Eberbach.

Nave de la iglesia de Faurdou, 1220-30.

"Suelen juzgarse las aberturas de las ventanas de iglesias medievales según la cantidad de luz a la que dan paso hacia el interior. Pero lo que con ello se pasa por alto es que, en la iglesia de la Edad Media, no se trata de diferencias en el grado de claridad, sino de la luz que, como potencia del culto, puede provocar un efecto tan arrebatador como las mismas formas arquitectónicas".
Hans Jatzten, *La arquitectura gótica*.

Panteón.

Rosetón, Notre-Dame, Paris.

Luz conceptual, luz sensible

“Así razonaba: Es la luz la que produce los efectos; éstos nos causan sensaciones diversas y contradictorias en función de que sean brillantes o sombríos. Si puedo llegar a esparcir en mi templo magníficos efectos de luz, llenaré el alma del espectador con un sentimiento de bienestar; no llevaría, al contrario, más que al de la tristeza cuando el templo presenta tan sólo efectos sombríos. Si puedo evitar que la luz llegue directamente y hacerla penetrar sin que el espectador perciba de dónde viene, los efectos resultantes de una claridad misteriosa producirán efectos inconcebibles y, de alguna manera, una especie de magia encantadora”

“Lo que me satisface actualmente es que creo haber sido el primero en concebir la manera de introducir la luz en un templo y que mis puntos de vista me parecen nuevos y filosóficos”.

Étienne-Louis Boullée, *Arquitectura. Ensayo sobre el arte.*

En su proyecto para una catedral metropolitana, Boullée se mostraba especialmente preocupado por el efecto que la luz produce en el ánimo del espectador. Para Boullée, las formas de los edificios debían ser claras y precisas, para que el intelecto las pudiese captar mejor. De ahí que recurriese a los volúmenes puros en sus proyectos: prismas, cilindros, esferas. Sin embargo, cuando se trataba del espacio interior, Boullée parecía preferir lo contrario: la ambigüedad y el misterio del espacio interior se contraponen a la claridad e inteligibilidad de las formas exteriores.

Boullée. Catedral Metropolitana.

Boullée se está refiriendo a dos concepciones de la luz simultáneamente: 1. la luz como elemento sensible, que produce brillos y sombras en las superficies que toca 2. la luz como claridad intelectual que ilumina nuestro entendimiento. Esta doble concepción de la luz está igualmente presente en la definición de arquitectura propuesta más tarde por Le Corbusier:

“La Arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las sombras y los claros revelan las formas. Los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides son las grandes formas primarias que la luz revela bien; la imagen de ellas es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas.”

Le Corbusier, *Hacia una arquitectura.*

Luz, forma, espacio

La visita a la villa Adriana dejó una profunda huella en Le Corbusier. Descubrió en este edificio uno de los factores fundamentales de la arquitectura de todos los tiempos: la relación entre la luz, la forma y el espacio. Más tarde, en el proyecto para la iglesia de Ronchamp, tuvo la ocasión de explorar esa relación de una manera personal. Ronchamp es un compendio de mecanismos formales para controlar el paso de la luz hacia el interior.

Así, la luz puede pasar a través de los intersticios que quedan entre los distintos componentes estructurales del edificio. Por ejemplo, a través de la ranura horizontal entre la cubierta y el muro que la sustenta, o por la apertura vertical que queda entre el altar y el muro orientado al sur. Los huecos que se abren en este mismo muro, de sección piramidal, parecen haber sido producidos por la fuerza de los rayos de luz que lo atraviesan. El variado colorido de los cristales rememora además las vidrieras de las catedrales góticas.

Finalmente, y siguiendo el ejemplo de la villa Adriana, las torres elevadas sirven para recoger la luz del exterior y conducirla hacia el interior. En la iglesia de Ronchamp, Le Corbusier consiguió combinar -de una manera difícilmente superable- forma, espacio y luz, para crear un edificio que sintetiza los valores de la arquitectura de todas las épocas (Grecia, Roma, Románico, Gótico, Moderno).

Dibujos de la villa Adriana, por Le Corbusier. En ellos se analiza la forma en que la luz penetra en el espacio interior. El mismo mecanismo fue utilizado años más tarde en las torres de Ronchamp.

Ronchamp, muro sur. 1954.

La problemática de la nave longitudinal de la iglesia cristiana está presente en esta capilla. La luz, al pasar a través de los cortes practicados en el muro de hormigón, dibuja la cruz tras el altar. La originalidad de la propuesta queda cuestionada por su simbolismo excesivamente evidente.

Tadao Ando, Capilla, 1987-88.

Espacio y luz

Las fotografías pueden ofrecer una idea limitada del efecto espacial de estas instalaciones. Los espacios están concebidos para ser experimentados individualmente, con todos los sentidos. Los espectadores se ven inducidos a corroborar con el tacto la realidad de las imaginaciones. Por ejemplo, para comprobar si las superficies fuertemente iluminadas son en realidad aperturas en la pared, como parecen ser.

En este proyecto de oficinas de Steven Holl, los muros interiores han sido tratados como fachadas cuyos huecos se iluminan con luces ocultas de distinto color. Los espacios intermedios que se crean entre los planos, se llenan de luz coloreada, creando una envolvente ilusoria que rodea los espacios donde se desarrollan las actividades.

Las instalaciones de James Turrell son experimentos llevados a cabo exclusivamente con luz y espacio. La forma apenas interviene. Los materiales con los que trabaja Turrell son la luz natural y artificial. Las superficies que definen los espacios no existen como objetos materiales, sino como superficies luminosas. Planos de luz, que el cuerpo puede atravesar, dividen los espacios.

Turrell trabaja con luces indirectas, evitando la visión directa de las fuentes de luz. Utiliza diversos mecanismos para crear forma en el espacio mediante la luz. Uno de ellos consiste en proyectar una intensa luz en las intersecciones de los muros. El espectador situado en el espacio de una de sus instalaciones interpreta estas proyecciones como volúmenes suspendidos en el espacio o como aperturas en los muros.

*"En arquitectura, por lo general, la gente crea formas y no espacios. La gente produce espacios creando primero formas y pegándoles luego las luces dentro. De esta manera no se llega a conseguir que la luz actúe en el espacio y a menudo las aperturas -es decir, la manera en que se deja entrar a la luz en un espacio- son completamente arbitrarias o se orientan hacia una vista o para dejar entrar una cantidad de luz. Raramente se colocan para que la luz active el espacio y lo haga vivo para obtener así un espacio lleno de atmósfera". James Turrell, *The other horizon*.*

Otro mecanismo consiste en forzar a la luz a pasar a través de intersticios. En esta instalación, una ventana ha sido cegada con un plano, dejando un espacio libre alrededor por donde se concentra el paso de la luz. El plano aparece flotando en el aire, rodeado de un halo de luz.

A diferencia de las instalaciones de Turrell, en las de Dan Flavin el alumbrado es visible y se emplea como elemento compositivo. Por ejemplo, creando un determinado ritmo de líneas utilizando los tubos fluorescentes de color.

Forma conceptual, forma sensible

En la *Torre de los Vientos*, de Toyo Yto, se emplea la luz artificial para conseguir la continua transformación de la apariencia del edificio. La luz se convierte en el elemento que da forma al edificio. En relación a la luz y el color, las características geométricas del edificio juegan un papel secundario. La dimensión fenomenológica de la arquitectura es, en este ejemplo, más importante que la conceptual.

Toyo Yto. Torre de los vientos.
Yokohama, 1986.

ENERGIA

Esta torre, de 21 metros de altura, se alza en el centro de la plaza de la terminal de autobuses de la estación de Yokohama, y es fruto de la rehabilitación de una antigua torre de ventilación y depósito de agua que daba servicio desde hacía veinte años a la zona comercial existente en este lugar desde hace veinte años. La idea fue recubrir la superficie de la antigua estructura con placas de espejos acrílicos, sobre los que a su vez se coloca un cilindro de aluminio perforado y de sección transversal oval (9m x 6m). Durante el día, los paneles de aluminio reflejan la luz y acentúan la forma de esta estructura cilíndrica, cuyo armazón se hace visible a través de la luz. Al anochecer, cuando la torre se ilumina, se produce un efecto caleidoscópico por el reflejo de la serie de puntos de luz situados entre el cilindro de aluminio y el revestimiento de espejos y visible a través del metal perforado. El sistema de iluminación, controlado por ordenador al pie de la torre, consta de 1280 mini-lámparas y 12 luces de neón de forma circular, además de 30 focos situados en la base, 6 en el exterior y 24 en el interior. El juego de luces cambia en función de la dirección y la velocidad del viento y de acuerdo con la intensidad del ruido procedente del exterior. El movimiento de la luz se controla como si de música ambiental se tratase. Por eso, en algunas ocasiones, el cilindro de aluminio llega a convertirse en una pantalla casi transparente, mientras que en otras la luz de los focos destaca los paneles de la superficie.

"El ordenador, como la cámara (y el lápiz y el pincel que le precedieron), es el más destacado mediador y reproductor de los aspectos de la realidad tridimensional de nuestro mundo. Como herramientas increíbles que son, han prolongado, ensanchado y enriquecido nuestras capacidades enormemente. Sin duda, las nuevas tecnologías reemplazarán o desarrollarán las existentes todavía más. Sin embargo, por muy imponentes que estos instrumentos puedan llegar a ser, deberíamos permanecer vigilantes y evitar ser confundidos, seducidos o engañados por ellos hasta creer que en sí mismos sustituyen o equivalen a la realidad de la naturaleza.La estructura y el color en el espacio y la luz en la realidad de la naturaleza y en la realidad paralela del arte y la arquitectura pueden únicamente florecer simbióticamente a través del continuo reconocimiento de sus marcadas diferencias, sus jerarquías y sus reveladoras armonías que se renuevan continuamente". Structure and Color in Nature: Toward a Symbiosis in Art and Architecture. The Structurist, 31/32, 1991.

EJERCICIO

El ejercicio consiste en crear, como mínimo, tres renderings de un mismo espacio. Los temas a tratar son: influencia de la luz en la definición del espacio (luz diurna y artificial, combinaciones de distintos tipos de luz...) movimiento de la luz diurna, superficies y materiales, punto de vista y visión del espacio a través de la cámara. En la descripción del ejercicio se explicará el carácter del espacio creado y su relación con la luz (v.g. un espacio que induce a la contemplación, bañado por una luz misteriosa...)

La tarea colectiva a llevar a cabo en el entorno NETWORKING consistirá en asociar sensaciones a los espacios creados por otros alumnos.

Los renderings se realizarán con los programas 3dStudioMax y Lightscape.

Bibliografía

- Alberti, Leon Battista. *Sobre la pintura*. Valencia: Fernando Torres, 1976.
- Alpers, Svetlana. *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1983.
- Boullée, Étienne-Louis Boullée. *Arquitectura. Ensayo sobre el arte*. Barcelona: Gustavo Gili, 1985.
- Fry, Roger. *Vision and Design*. London: Oxford University Press, 1981.
- Le Corbusier. *Hacia una arquitectura*. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1998.
- Lobell, John. *Between Silence and Light. Spirit in the Architecture of Louis Kahn*. Boston: Shambhala Publications Inc., 1979.
- Millet, Marietta S. *Light revealing architecture*. New York: Van Nostrand Reinhold, 1996.
- Noever, Peter. *James Turrell. The other horizon*. Viena: Mak, 1999.

SDR: LUZ: **EJERCICIOS**

LUZ. Carles Berga Arenas, SDR 99/00. Mediante la luz se crea un espacio de atmósfera fría, artificial: la de un laboratorio espacial. Las transparencias diluyen y extienden los límites del espacio.

LUZ. José Francisco Bergua, SDR 99/00. La luz explica los distintos espacios y la relación entre ellos. Un pasillo lúgubre rodea un espacio central, iluminado cenitalmente. El espacio central es el punto culminante del recorrido, al que se llega tras haber pasado por los oscuros pasillos perimetrales.

LUZ. Marçal Dasquens Tapias, SDR 99/00. Transformación del espacio con variaciones de luz. Una retícula de luces y sombras se proyecta en el techo y el suelo, superpuesta a la retícula estructural.

LUZ. Bartolomé Olivares Lavado, SDR 00/01. La fuente de luz se sitúa en los intersticios de los planos curvos que atraviesan el espacio. La luz actúa como foco de atracción, que incita al movimiento en el espacio. Con la curvatura de las superficies se consigue atrapar la luz, extendiéndola de manera continua a través del espacio.

LUZ. Oscar Gómez Díaz, SDR 01/02. Una escena enmarcada por una brecha de luz vertical tamizada, entre dos muros oblicuos. Las imágenes han sido realizadas con dos técnicas: con una maqueta, y con un modelo digital. Ambos tipos de imágenes poseen las mismas cualidades estéticas: protagonismo de la luz, ambigüedad del espacio, relación luz/color.

LUZ. Joan Pascual Parera, SDR 01/02. El espacio se forma a partir de la repetición de elementos en forma de L, que dejan pasar la luz a través de los intersticios que dejan entre sí. Se explora la relación entre la orientación del espacio y la luz, rotando el modelo geométrico y variando la posición de las fuentes de luz.

LUZ. Jordi Azpeleta Tarancón, SDR 01/02. El espacio como grieta, por la que se asciende hacia la abertura situada al final de la escalera. La luz cenital, que ilumina el espacio, acentúa la profundidad de la grieta.

LUZ. Mercè Salvat Martí, SDR 01/02. La luz atraviesa los intersticios que dejan los planos laterales, creando nuevos planos de luz que cortan el espacio.

LUZ. Daniel Oya Cornejo, SDR 01/02. Se colocan obstáculos a las fuentes de luz, para que ésta se difumine en el espacio. La imposibilidad de identificar el origen de la luz añade contribuye a crear la sensación de estar recluso en el espacio.

LUZ. Isaac Martí Alabart, SDR 01/02. Se utilizan los planos de luz como elementos definidores del espacio. El resultado es un espacio inundado por la luz, sin límites precisos, de planos que se interpenetran.

LUZ. Xavier Cornejo Mata, SDR 01/02. Espacio limitado por la repetición de elementos verticales, simétricamente a cada lado. La profundidad del espacio se pone de manifiesto por la perspectiva central. La utilización de materiales reflectantes añade otras dimensiones al espacio.

LUZ. David Baró Bernaus, SDR 02/03. La luz materializa las superficies. En un espacio de límites ambiguos y sin dimensión precisa, la luz y la oscuridad funcionan como focos en los que convergen las visuales.

LUZ. Christian Sintes Midmore, SDR 02/03. La luz corta los planos envolventes del espacio, dibujando trazados luminosos en el interior.

LUZ. Esteban Bofill Negra , SDR 03/04. El espacio está basado en una obra de Luis Barragán: el Convento de las Madres Capuchinas Sacramentarias, en Tlalpan, México. El acceso a la capilla recibe la luz de una celosía enfrentada a una pared. El ejercicio explora los ambientes que la luz crea en este espacio a lo largo del día.

LUZ. Mercè Salvat Martí , SDR 03/04. La luz entra en el espacio a través de una grieta, y se reflejan en los planos interiores, dando lugar a un espacio profundo de límites imprecisos.

LUZ. Ricardo Maria del Val Espejo, SDR 03/04. Una simple geometría-una caja rectangular- es transformada a partir de la inserción de haces de luz que se convierten en los elementos de referencia en un espacio de límites imprecisos.

LUZ. Luís Martínez de las Heras, SDR 03/04. La luz cenital penetra en el espacio a través de dos tipos de lucernarios: unos translúcidos -volúmenes emitiendo luz, y otros opacos -que actúan como cañones de luz arrojando luz en el interior.

LUZ. Enric Domingo Espuis, SDR 03/04. Se explora el equilibrio entre dos tipos de luz cenital: una directa -que da lugar a la franja iluminada que corta el espacio, y otra indirecta, que se refleja en la pared del fondo.

LUZ. Jesús Martí Guerra , SDR 03/04. En un mismo espacio se crean dos ambientes, asignando a cada uno una iluminación distinta. Las líneas de fuerza del espacio, enfatizadas por la perspectiva, acentúan la sensación de profundidad.

LUZ. Núria Martínez García, SDR 04/05. Luz rasante que pasa entre planos oblicuos.

LUZ. Jaume Pallejà Monné, SDR 04/05. Intercambio de luz entre dos ambientes.

LUZ. Jorge Radigales Galdeano, Jorge, SDR 04/05. Diferenciación de dos ambientes modificando la incidencia de la luz en cada uno de ellos.

LUZ. Iranzu Santamaria Iribas, SDR 04/05. El mismo espacio, girado noventa grados, adquiere un sentido distinto debido al cambio de orientación de la luz.

LUZ. José San Martín Eraso, SDR 05/06. La luz coloreada del panel de fluorescentes transforma la atmósfera del espacio.

I N S T R U M E N T O S :

INTERNET	FLASH	IMAGEN DIGITAL	PHOTOSHOP	FOTOGRAFIA	AUTOCAD	RENDERINGS
<p>Vocabulario básico</p>	<p>Importación Propiedades de la película Símbolo / Instancia Fotograma / Línea de tiempo Texto Animación Interactividad Prueba de la película Publicar</p>	<p>Gráficos vectoriales, Imágenes bitmap Mapa de bits (bitmap) Digitalización Resolución de la imagen Resolución del output Sistemas de color Espacio de color El sistema HLS Profundidad de bit (bit depth) Formatos de imagen</p>	<p>Creación de capas Separación de capas Visibilidad de capas Atributos de capas Área de color Selecciones con trazos Tabla de color</p>	<p>Cámara, película Exposición Velocidad de obturación Distancia focal y enfoque Diafragma y profundidad de campo Fotografía digital</p> <p style="text-align: center;">LENGUAJE CINEMATOGRAFICO</p> <p>Vocabulario básico</p>	<p>I-GRID I-LINE IN_SPACE</p>	<p>Modelos de iluminación local: Ambiente, Lambert, Gouraud, Phong Modelos de iluminación global: Raytracing, Radiosity</p>

Internet, red mundial de ordenadores comunicados por un lenguaje común.

WWW, *world wide web*, es uno de los servicios que suministra Internet, consistente en transmitir documentos multimedia conectados con *hyperlinks*. Fue creado en el Laboratorio Europeo de Física, CERN, en Ginebra, a principios de los 90. Su propósito inicial fue facilitar la divulgación de publicaciones científicas a través de Internet, mediante el uso de interfaces gráficos y hipervínculos. En su rápida y generalizada expansión ocurrida en los últimos años, ha sobrepasado sus objetivos iniciales, para convertirse en red de transmisión de información a escala mundial.

HTTP, *Hyper Text Transfer Protocol*, protocolo de Internet utilizado para transferir hipertextos.

FTP, *File Transfer Protocol*, protocolo para transferir archivos a través de Internet.

TCP/IP, *Transfer Control Protocol/Internet Protocol*, protocolo empleado para enviar la información a través de la red. Divide la información en pequeños paquetes de bits, que saltan de un ordenador a otro hasta llegar a su destino, donde los bits son reagrupados de nuevo en su orden original.

Web site, un sitio web, que ofrece información al resto de la red.

DNS, *Domain Name Server*, o dominio, indica la dirección del sitio en Internet. Por ejemplo, la dirección del sitio de la Universitat Ramon Llull es 'www.salle.url.edu'.

IP address, o dirección IP, es el equivalente numérico del dominio, compuesto de una serie de cuatro números separados por puntos. Por ejemplo, la dirección IP del servidor web de La Salle es 130.206.42.160

Browser, o navegador, es el interfaz gráfico que permite visualizar la información y pasar de un documento a otro. El navegador más utilizado en la actualidad es Explorer.

URL, *Uniform Resource Locator*, indica la dirección de la página web. Por ejemplo, esta es la dirección de la página de entrada a este curso:
<http://www.salle.url.edu/sdr>.

El URL está compuesto de diversos segmentos: tipo de **protocolo** (http), **dominio** (www.salle.url.edu) y **dirección** del archivo dentro del sistema de archivos del servidor (sdr/index.html, aunque a menudo la dirección que aparece en el URL suele ser un alias que esconde detrás el nombre 'real' del directorio)

HTML, *Hypertext Mark Up Language*, lenguaje utilizado para crear los documentos que se visualizan en el navegador. Estos archivos se conocen por las extensiones '.html' o '.htm'.

Hyperlinks, hipervínculos o vínculos, se utilizan para unir documentos HTML entre sí. Cualquier objeto dentro de un documento web puede servir de vínculo.

Ayuda del programa Macromedia Flash 5 y Macromedia Flash MX.

INTRODUCCIÓN

Las presentaciones Flash son animaciones y películas interactivas para los sitios Web que pueden reproducirse en navegadores de Internet, tales como Microsoft Internet Explorer, que estén equipados con Flash Player (reproductor de películas Flash SWF). La creación de una película Flash incluye el dibujo o la importación de ilustraciones, imágenes y sonido, su organización en el escenario y animación en la línea de tiempo.

Por defecto, en animaciones sencillas, Flash reproduce las escenas y fotogramas de una película de forma secuencial. En una película interactiva, la audiencia utiliza el teclado, el ratón o ambos, para saltar a distintas partes de una película, mover objetos o introducir información en formularios.

1. IMPORTACIÓN

Formatos de archivo que se pueden importar a Flash MX, independientemente de si tiene QuickTime 4 instalado:

Adobe Illustrator (versión 8 o anterior)	.eps, .ai
DXF de AutoCAD	.dxf
Mapa de bits	.bmp
FreeHand	.fh7, .fh7, .fh8, .fh8, .fh9, .fh9, .fh10
GIF y GIF animado	.gif
JPEG	.jpg
WAV	.wav
MP3	.mp3
Macromedia Flash vides	.flv

Formatos de archivo que se pueden importar a Flash MX sólo si está instalado QuickTime 4 o posterior:

Photoshop	.psd
Imagen de QuickTime	.qtif
TIFF	.tif
Archivo de sonido	.aiff
Películas QuickTime sólo sonido	.mov
Películas QuickTime	.mov
AVI	.avi
MPEG	.mpeg

Los sonidos pueden necesitar una cantidad considerable de espacio en disco y de memoria RAM. No obstante, los datos de sonido MP3 están comprimidos y ocupan menos espacio que los datos de sonido WAV o AIFF. En general, cuando utilice archivos WAV o AIFF, es preferible utilizar sonidos mono de 16 bits a 22 kHz.

Los clips de video y las imágenes se pueden importar como archivos vinculados o incorporados. La importación de imágenes de mapas de bits a una película puede incrementar el tamaño de archivo de la misma. Para reducir el tamaño de archivo de una imagen de mapa de bits, puede elegir una opción de compresión en el cuadro de diálogo Propiedades de mapa de bits.

Para importar un archivo directamente al documento de Flash:

1. Archivo > Importar. Seleccionar el archivo deseado en el menú emergente.

Para importar un archivo a la biblioteca del documento de Flash:

1. Archivo > Importar a Biblioteca. Seleccionar el archivo deseado en el menú emergente.

2. PROPIEDADES DE LA PELÍCULA

Para definir el tamaño, la velocidad de reproducción, el color de fondo y otras propiedades de una película, se utiliza el cuadro de diálogo Propiedades del documento.

1. Modificar > Documento > Propiedades del documento (Ctrl+J).

En general, aunque la velocidad estándar de reproducción de una película o animación Web está establecido en 12 fps, es imprescindible realizar pruebas para establecer la velocidad de reproducción más óptima. Recuerda que para determinar el tamaño de una película Flash hay que tener presente el modo de configuración de las propiedades de la pantalla del usuario.

3. SÍMBOLO / INSTANCIA

Los símbolos son elementos reutilizables que se emplean en un documento. Pueden ser gráficos, botones, clips de video, archivos de sonido o fuentes. Al crear un símbolo, éste se almacena en la biblioteca. Al colocar un símbolo en el escenario, se está creando una instancia del símbolo (para utilizar un elemento de la biblioteca en un documento, arrástrelo hasta el escenario).

Panel Biblioteca (Ctrl+L)

Los símbolos reducen el tamaño de los archivos, ya que Flash, independientemente del número de instancias creadas, sólo guarda una copia en el archivo. Por lo tanto, es aconsejable utilizar símbolos, animados o no, para cada elemento que aparezca más de una vez en un documento. En cualquier momento, puede editar el símbolo para realizar cambios en todas las instancias de forma automática.

Una vez creada una instancia, utilice el inspector de Propiedades para crear efectos gráficos. Cualquier cambio gráfico que realice en una instancia afectará al símbolo maestro. Cualquier cambio de comportamiento que realice en la instancia, por ejemplo una animación, no afectará al símbolo almacenado en la biblioteca. El comportamiento de la instancia es el mismo que el comportamiento del símbolo siempre y cuando no se establezca lo contrario.

Observe que al crear o editar un botón, Flash crea una interfaz nueva (Modo edición botón) en el que destaca una línea de tiempo con cuatro fotogramas que representan estados del botón. Al crear o editar un gráfico o un video, la interfaz gráfica del Modo de edición símbolo es similar al Modo del documento.

Para convertir un objeto gráfico en símbolo:

1. Seleccionar objeto gráfico en el Escenario.
2. Insertar>Convertir en símbolo> Elegir opción; Clips de Película, Gráfico o Botón.

Para crear un símbolo nuevo:

1. Insertar>Nuevo símbolo (Alt+F8)>Elegir Comportamiento del símbolo.
2. Crear gráficamente el aspecto del símbolo en el Modo de edición símbolo.

Para modificar el comportamiento de un Símbolo:

1. Seleccionar símbolo en la Biblioteca.
2. Accionar el menú contextual (botón derecho del ratón)> Comportamiento> Elegir opción; Clips de Película, Gráfico o Botón.

Para crear una instancia de un símbolo:

1. Seleccionar del símbolo deseado en la Biblioteca.
2. Arrastrar símbolo al Escenario.

Para romper el vínculo entre un símbolo y una instancia:

1. Seleccionar la instancia en el Escenario.
2. Modificar>Separar (Ctrl+B).

Para editar un símbolo:

1. Seleccionar símbolo en el Escenario.
2. Editar>Editar símbolo (Ctrl+E).
3. Editar >Editar documento (Ctrl+E) Para volver a la escena principal.

Para asignar un símbolo distinto a una instancia:

1. Seleccionar la instancia en el escenario > Ventana > Propiedades>Seleccionar Intercambiar en el inspector de Propiedades.

2. Seleccionar símbolo que sustituirá al que está actualmente asignado a la instancia (en el cuadro de diálogo Intercambiar símbolo). Para duplicar un símbolo seleccionado, haga clic en el botón Duplicar, en la parte inferior del cuadro de diálogo.

Línea de tiempo.

Las capas organizan el contenido de un fotograma.

4. FOTOGRAMA / LÍNEA DE TIEMPO

Al igual que en un largometraje, las películas de Flash son resultado de la muestra sucesiva de una serie de imágenes o cuadros (unidades mínimas de tiempo) que se colocan en el orden que se desea que aparezcan en la película. En la Línea de Tiempo se coordina la duración y el montaje de los fotogramas de la película. Sus componentes principales son; los fotogramas, las capas y la cabeza lectora.

Puede utilizar dos tipos de cuadros; fotogramas claves (definen cambios importantes en la animación) o fotogramas sencillos (no definen cambios importantes en la animación). Utilice las capas para organizar el contenido gráfico de cada uno de los fotogramas que se crean en el escenario (mesa de trabajo) y la cabeza lectora para ver el contenido de cada fotograma.

En la versión FLASH MX El inspector de Propiedades facilita la edición de los atributos de los fotogramas. El contenido del inspector de Propiedades cambia para reflejar el contenido del fotograma, lo que le permite editar un fotograma sin acceder a los menús o paneles que contienen las características correspondientes.

Para insertar un fotograma:

1. Insertar >Fotograma (F5).

Para eliminar un fotograma:

1. Seleccionar fotogramas deseados en la Línea de Tiempo.

2. Insertar >Eliminar fotograma (Mayús+F5).

Para crear un fotograma clave:

1. Seleccionar punto de inserción en la Línea de Tiempo.

2. Insertar >Fotograma clave (F6).

Para eliminar un fotograma clave:

1. Seleccionar fotogramas deseados en la Línea de Tiempo.

2. Insertar >Borrar fotograma clave (Mayús+F6).

Para insertar fotograma clave vacío:

1. Seleccionar punto de inserción en la Línea de Tiempo.

2. Insertar > fotograma clave vacío.

4.1 Representaciones de fotogramas en la Línea de Tiempo.

Representación en la Línea de Tiempo de una animación fotograma a fotograma. Los fotogramas clave están indicados por un punto negro.

Un fotograma clave sencillo viene indicado por un punto negro. Los fotogramas en gris claro después de un fotograma clave sencillo tienen el mismo contenido sin ningún cambio y tienen una línea negra con un rectángulo vacío en el último fotograma del recorrido.

Una 'a' pequeña indica que al fotograma se le asignó una acción de fotograma con el panel Acciones.

Una línea discontinua indica que falta el fotograma clave final.

4.2 Trabajo con fotogramas en la Línea de Tiempo.

	Mover fotogramas: seleccionar los fotogramas deseados y arrastrarlos a la posición deseada.
	Copiar y pegar fotogramas: seleccionar fotogramas deseados y con la tecla ALT presionada arrastrarlos hasta el lugar deseado.
	Alargar duración de fotogramas: seleccionar fotogramas deseados y arrastrarlos hasta el lugar deseado con la tecla CTRL presionada

5. TEXTO

Puede crear tres tipos de campos de texto; estáticos, dinámicos y de entrada.

Los campos de texto estáticos muestran texto cuyo contenido y aspecto lo determina el creador de la película FLA. Los cuadros de texto dinámicos muestran texto que se actualiza de forma dinámica, como resultados deportivos, cotizaciones de valores o información meteorológica. Los campos de texto de entrada permiten a los usuarios introducir texto en formularios o encuestas. Flash muestra un selector en la esquina de un bloque de texto cuya posición concreta sirve para identificar el tipo de bloque de texto. En los bloques de texto que se amplían, aparece un selector circular mientras que un selector cuadrado indica una altura definida y fija.

Para dar formato y editar un texto en Flash pueden utilizarse las técnicas de procesamiento de texto más habituales; elegir los atributos de un texto o párrafo (fuente, tamaño, estilo, color, alineación, márgenes, sangrías...) o utilizar los comandos de editar texto (Cortar, Copiar y Pegar). Los bloques de texto pueden transformarse del mismo modo que los objetos gráficos (Rotar, Sesgar y Reflejar). Es posible cambiar la forma de sus caracteres mediante una animación de interpolación de forma para ello es necesario convertir previamente el bloque de texto en objeto gráfico.

Para convertir el texto en objeto gráfico:

1. Seleccionar la instancia en el Escenario.

2. Modificar > Separar (Ctrl+B). Cada carácter del texto seleccionado se coloca en un bloque de texto distinto. El texto permanece en la misma posición en el escenario

FLASH

Texto separado en distintos bloques de texto.

3. Modificar > Separar (Ctrl+B). Para convertir los caracteres en formas en el escenario

Texto separado en formas, con modificaciones.

6. ANIMACIÓN

Existen dos tipos de animación; animación fotograma a fotograma o la animación interpolada.

En la animación fotograma a fotograma, se crea una imagen diferente para cada fotograma (cada cuadro es un fotograma clave). El uso abusivo de esta técnica de animación suele incrementar el tamaño del archivo. En la animación interpolada, se definen fotogramas claves en puntos significativos de la animación y Flash crea el contenido de los fotogramas intermedios. Flash varía el tamaño, la rotación, el color y otros atributos del objeto uniformemente entre los fotogramas inicial y final para crear la sensación de movimiento.

Representación de una Animación interpolada en el Escenario.

6.1 Interpolación de movimiento

Para crear una interpolación de movimiento:

1. Colocar el objeto deseado en una capa y establecer la duración de la animación en La Línea de Tiempo.

2. Insertar un fotograma clave en el primer fotograma de la animación> Seleccionar el Primer Fotograma clave (fotograma inicial de la animación)>Accionar el menú contextual (botón derecho del ratón)>Crear interpolación de movimiento.

3. Insertar un fotograma clave en el último fotograma de la animación>Seleccionar el contenido del último fotograma en el escenario >Mover objeto a nuevo destino. Utilizar el Panel Propiedades de Fotogramas para realizar efectos como cambios de color, brillo o de transparencia.

Utilice capas de guía de movimiento para dibujar trazados a lo largo de los cuales se animan instancias, grupos y bloques de texto interpolados. Puede vincular varias capas a una capa de guías de movimiento para hacer que varios objetos sigan el mismo trazado. Al vincular una capa normal a una capa de guías de movimiento se convierte en un tipo de capa con guía.

Representación gráfica en la Línea de Tiempo de una interpolación de movimiento.

1. Crear una secuencia de animación interpolada de movimiento.

2. Seleccionar la capa que contiene la animación> Accionar el menú contextual (botón derecho del ratón)> Añadir Guía de movimiento. Flash crea una nueva capa sobre la seleccionada con el icono de guía de movimiento a la izquierda del nombre de la capa.

3. Seleccionar la capa guía>Dibujar el trazado deseado en la capa guía.

4. Seleccionar la capa con animación >Seleccionar el primer fotograma y ajustar el centro del objeto al comienzo de la línea >Seleccionar el último fotograma y ajustar el centro del objeto al final de la línea.

Ajuste del centro del objeto con el inicio de la trayectoria en el Fotograma inicial.

Ajuste del centro del objeto con el final de la trayectoria en el Fotograma final.

El grupo o símbolo sigue el trazado del movimiento al reproducir la animación.

6.2 Interpolación de forma

La interpolación de formas se utiliza para realizar transformaciones de tamaño, color y forma. Con esta técnica de animación se consigue cambiar el aspecto formal de una ilustración en el transcurso del tiempo. Si la interpolación de forma se aplica sobre un texto hay que convertirlo en gráfico primero.

Para controlar el proceso de transformación, utilice consejos de forma que le permiten tener mayor control sobre la transformación de la forma y evitar convertir el objeto en una figura amorfa durante el cambio. Los consejos de forma identifican puntos que deben corresponder en las formas inicial y final.

Para obtener un resultado óptimo al interpolar formas, siga las directrices que se indican a continuación:

1. En la interpolación de formas complejas, cree formas intermedias e interpólelas en lugar de definir sólo la forma inicial y final.
2. Compruebe que los consejos de forma son lógicos. Por ejemplo, si está utilizado tres consejos de forma para un triángulo, deben estar en el mismo orden en el triángulo original y en el triángulo que se va a interpolar. El orden no puede ser ABC en el primer fotograma clave y CBA en el segundo.
3. Es preferible colocar los consejos de forma en sentido contrario a las agujas del reloj a partir de la esquina superior izquierda de la forma.

Para interpolar una forma:

1. Crear un fotograma clave en una capa.

2. Colocar el objeto a transformar en el primer fotograma de la secuencia. Para obtener un resultado óptimo, el fotograma debe contener solamente un elemento (un objeto gráfico o un grupo, una imagen de mapa de bits una instancia o un bloque de texto separados).

3. Seleccionar el fotograma clave en la Línea de Tiempo > Seleccionar Forma en el menú emergente Interpolación (en el inspector de Propiedades). Introducir un valor para ajustar la velocidad de cambio entre fotogramas interpolados (por defecto la velocidad de cambio predeterminada entre los fotogramas interpolados es constante).

Elegir una opción para Mezcla; Distributiva crea una animación cuyas formas intermedias son más suaves y más irregulares. Angular crea una animación que mantiene las esquinas aparentes y las líneas rectas en las formas intermedias. Si las formas elegidas no tienen esquinas, Flash realiza la interpolación de formas distributiva.

4. Crear un segundo fotograma clave > Seleccionar segundo fotograma clave > Seleccionar la ilustración colocada en el primer fotograma clave y modificar sus propiedades (la forma, el color o la posición) o eliminar la ilustración y colocar otra nueva

Representación gráfica en la Línea de Tiempo de una interpolación de forma.

Para utilizar consejos de forma:

1. Seleccionar el primer fotograma clave de una secuencia de forma interpolada.
2. Modificar > Forma > Añadir pista de forma (Ctrl+Mayús+H). El consejo de forma inicial aparece como un círculo rojo con la letra A en algún lugar de la forma > Colocar el consejo de forma en el lugar que desee marcar.
3. Seleccionar el último fotograma clave de la secuencia. El consejo de forma final aparece en algún lugar de la forma como un círculo verde con la letra A > Colocar el consejo de forma en el punto de la forma final que debería corresponder con el primer punto marcado.
4. Repita el proceso para agregar más consejos de forma. Los nuevos consejos aparecen con las letras siguientes (B, C, etcétera).

7. INTERACTIVIDAD

Las películas interactivas se crean mediante la configuración de Scripts que son juegos de instrucciones creadas con ActionScript (lenguaje de programación Flash). Los Scripts permiten controlar la reproducción de una película (acciones asociadas a un fotograma de la película) o las propiedades y el comportamiento de los objetos Flash (acciones asociadas a los objetos Flash).

Para que una acción se desencadene, debe ocurrir un evento específico; que el cabezal de lectura alcance un fotograma, que el usuario ejecute algún botón o presione teclas del teclado... En los Scripts se indica a Flash la acción que debe llevarse a cabo cuando ocurra un evento. Los Scripts pueden constar de una sola acción, como indicar a una película que se detenga, o bien de una serie de acciones, como primero comprobar una condición y, a continuación, realizar una acción. Muchas acciones son sencillas y permiten crear controles básicos para una película, otras requieren un cierto dominio de los lenguajes de programación y están pensadas para operaciones avanzadas.

Panel de acciones.

Las acciones básicas incluyen; asignar un evento de ratón o una tecla de teclado que desencadene la acción mediante la acción On Mouse Event, saltar a un fotograma o a una escena mediante la acción Go To, reproducir y detener películas mediante las acciones Reproducir y Detener, Saltar a un URL diferente mediante la acción Obtener URL.

Si se desea que una película realice una acción concreta cuando alcance un fotograma clave, basta con asignar una acción de fotograma al fotograma clave.

Para asignar una acción a un fotograma:

1. Seleccionar el fotograma clave deseado en la Línea de Tiempo > Accionar el menú contextual (botón derecho del ratón) > Seleccionar Acciones > Crear un Script personalizado o selección de sentencias predefinidas.

Acciones de fotograma.

Aspecto del botón.

Los botones permiten a los espectadores interactuar con las películas Flash. Para que un botón sea interactivo en una película, cree un símbolo botón y asigne acciones a la instancia.

Para crear un botón:

1. Insertar > Nuevo símbolo (Ctrl+F8) > Seleccionar un nombre para el símbolo de botón nuevo y elegir Comportamiento Botón (cuadro de diálogo Crear un nuevo símbolo).

2. Flash cambia al Modo de edición de símbolos. La cabecera de la Línea de Tiempo cambia para mostrar cuatro fotogramas consecutivos denominados; Reposo, Sobre, Presionado y Zona activa > Crear un fotograma clave en cada estado.

3. Crear aspectos gráficos de los distintos estados del botón. Para ello haga clic en un estado de un botón, cree un fotograma clave y dibuje el aspecto gráfico de estado seleccionado. Para asignar un sonido a un estado del botón, seleccionar el fotograma de dicho estado en la Línea de Tiempo > Ventana > Propiedades > Seleccionar un sonido en el menú Sonido del inspector de Propiedades.

Acciones de un botón.

8. PRUEBA DE LA PELÍCULA

En cualquier momento durante la edición podrá probar cómo se reproducirá la película como archivo SWF. Active los sonidos y los botones necesarios para tener una visión completa de la película.

Para activar y desactivar botones:

1. Control > Habilitar botones simples. Junto al comando aparece una marca de verificación para indicar que los botones están activados. Elíjalo de nuevo para desactivar los botones.

Para activar y desactivar sonido:

1. Control > Habilitar sonido. Junto al comando aparece una marca de verificación para indicar que los sonidos están activados. Elíjalo de nuevo para desactivarlos.

2. Guardar la película>Control > Probar película. Flash exporta una copia SWF de su película.

3. Cerrar archivo SWF (hacer clic en su cuadro de cierre, cuando termine de ver la película).

4. Edición > Editar documento o haga clic en Escena 1 para volver a la línea de tiempo principal (en el documento de Flash).

4. Editar > Editar documento (Ctrl+E) para volver al Modo de edición documento.

5. Seleccionar botón en el escenario>Accionar el menú contextual (botón derecho del ratón)> Seleccionar Acciones> Crear un Script personalizado o seleccionar las sentencias predefinidas.

De forma predeterminada, Flash mantiene los botones desactivados durante su creación, para hacer más fácil seleccionarlos y trabajar con ellos. Cuando un botón está desactivado, al hacer clic en él se selecciona. Cuando un botón está activado, responde a los eventos del ratón que se han especificado como si se estuviera reproduciendo la película. Sin embargo, igualmente pueden seleccionarse botones activados. En general, es mejor trabajar con los botones desactivados y activarlos para probar su comportamiento rápidamente.

9. PUBLICAR

La reproducción de una película Flash en un navegador Web requiere un documento HTML que active la película y la exportación del archivo FLA (archivo de trabajo) a otro formato para crear una versión compatible con la Web.

Si utiliza el comando Publicar con las configuraciones predeterminadas, Flash creará un archivo SWF y un archivo HTML con los rótulos necesarios para mostrar el archivo SWF en una ventana del navegador.

Archivo > Configuración de Publicación.

Puede personalizar el formato de publicación. El proceso de publicación consta de dos pasos. Primero, elija los formatos de archivo SWF y HTML para la publicación y después configure las opciones de los formatos de archivo previamente seleccionados. A continuación, publique el documento de Flash mediante el comando Publicar.

Si desea que el tamaño de la Película Flash sea relativo al tamaño de la ventana del navegador active el cuadro de lista Porcentaje que se encuentra en el campo Dimensiones de la ficha HTML.

Archivo > Publicar (Ctrl+Mayús+F12).

1. GRAFICOS VECTORIALES, IMAGENES *BITMAP*

Existen dos tipos básicos de gráficos por ordenador: gráficos vectoriales (*vector graphics*) y gráficos reticulares (*raster graphics*) también llamados imágenes *bitmap* (Figura 1). Los primeros se basan en la definición matemática de elementos geométricos tales como líneas y polígonos. Con los segundos, se crean imágenes compuestas de puntos o pixels situados en una malla o retícula. Un programa de CAD utiliza gráficos vectoriales, mientras que un editor de imágenes, como Photoshop, trabaja fundamentalmente con imágenes bitmap.

Figura 1.
Vector graphics y raster graphics

Con gráficos vectoriales, una línea es un objeto representado matemáticamente. Este objeto se puede seleccionar y trasladar y sus propiedades -como color, grueso de línea- pueden modificarse. La calidad de los gráficos vectoriales no depende de la resolución: pueden reproducirse a cualquier tamaño en la pantalla o en la impresora sin perder nivel de detalle.

Una línea representada en un mapa de bits no es un objeto en sí sino una agregación de puntos o pixels. Una línea creada como imagen bitmap, sin embargo, no puede seleccionarse ni editarse. Solo es posible cambiar las propiedades de los puntos que componen la línea, como por ejemplo, el color. La calidad de las imágenes bitmap es dependiente de la resolución; pierden calidad si se amplían en la pantalla o se imprimen a una resolución mayor de la que fueron creadas.

Figura 2.
Una imagen con su correspondiente mapa de bits (De I.V. Kerlow, J. Rosebush. Computer graphics for designers and artists. Van Nostrand Reinhold, 1994)

2. MAPA DE BITS (*BITMAP*)

La imagen que se proyecta en la pantalla del ordenador está formada de puntos llamados pixels (abreviación del inglés *picture element*). En la memoria del ordenador, la imagen se representa como una tabla o matriz, que contiene los valores de la intensidad y color de cada pixel. El valor de cada elemento de la matriz refleja la brillantez, intensidad o color del pixel correspondiente. Este valor se representa con bits, y por ese motivo a esta representación matemática de la imagen digital se la denomina mapa de bits (del inglés *bitmap*).

En la Figura 2 vemos las dos representaciones de la imagen digital: una visual, tal como aparecería en la pantalla del ordenador y otra abstracta, que es el *bitmap*. En el ejemplo sólo se dispone de un bit de información para cada pixel (0 y 1) con el que podemos asignar dos colores o intensidades a cada pixel (por ejemplo, blanco y negro).

Figura 3. Conversión de analógico a digital, (De G. Baxes. Digital Image Processing. J.Wiley&Sons, 1994)

3. DIGITALIZACIÓN

Una imagen digital puede crearse directamente en un programa para *raster graphics* (por ejemplo, Photoshop) o, alternativamente, puede digitalizarse a partir de una imagen existente. En este segundo supuesto, pueden utilizarse por ejemplo un escáner para introducir la imagen en el ordenador. En cualquier caso, la imagen tienen que ser digitalizada, es decir, tiene que transformarse en una matriz de puntos (Figura 3). En la conversión de analógico a digital intervienen dos procesos, conocidos como muestreo (inglés *sampling*) y cuantificación (inglés *quantification*). Mediante el muestreo, la imagen se descompone en puntos. Posteriormente, mediante la cuantificación se asigna a cada punto un valor de luminancia o color.

Figura 4. Imágenes del mismo tamaño con distinta resolución

4. RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN

La resolución de una imagen digital es el número de pixels por unidad de superficie. La unidad de medida es pixels por pulgada, o puntos por pulgada (abreviado d.p.i., del inglés *dots per inch*). Por ejemplo, si tenemos una imagen cuadrada en la pantalla de 1 pulgada de lado cuya resolución es 72 d.p.i. esto quiere decir que la imagen contiene un total de $72 \times 72 = 5184$ puntos o pixels. La misma imagen con una resolución de 300 d.p.i. contendría $300 \times 300 = 90.000$ puntos. Para un mismo tamaño de la imagen, por ejemplo 1 pulgada de lado, mayor resolución significa disponer de un mayor número de puntos con los que poder reproducir los detalles y colores de una imagen (Figura 4). Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la resolución más grande será el archivo que contiene la imagen.

5. RESOLUCIÓN DEL OUTPUT

Es necesario distinguir entre la resolución propia de la imagen (es decir, la densidad de puntos del *bitmap*) de la resolución del output o medio empleado para visualizar la imagen (por ejemplo, el monitor o la impresora). La resolución de los monitores estándar para PC es de 96 dpi, y de 72 para los Mac. La resolución típica de las impresoras de mesa actuales es de 300 o 600 dpi.

Al decidir la resolución de una imagen hay que tener en cuenta el medio en el que se va a visualizar. Si la imagen va a salir solamente en pantalla, es suficiente que tenga una resolución de 72 d.p.i. o 96 d.p.i. Si va a ser impresa en una impresora de 300 d.p.i., convendrá que la resolución de la imagen se aproxime a la de la impresora (sin embargo, con una imagen de 150 d.p.i. ya se pueden obtener buenos resultados en una impresora de 300-600). Para evitar tamaños innecesariamente grandes de los archivos de imágenes, es recomendable por tanto adaptar la resolución de la imagen a la resolución del medio que sirve para visualizarla. Por otro lado, hay que tener los problemas que pueden surgir debido a la falta de concordancia entre la resolución de la imagen y la de la pantalla. Así, si tenemos una imagen con una resolución de 72 d.p.i., podremos ver la imagen completa en un monitor con la misma resolución. Sin embargo, 144 d.p.i. sólo podremos ver la mitad de ella en una pantalla de 72 d.p.i. Al contrario, una imagen de 72 d.p.i. se verá más pequeña en un monitor de 144 d.p.i. de lo que se vería en un monitor de la misma resolución.

6. SISTEMAS DE COLOR

La luz blanca se compone de todos los colores perceptibles por el ojo. Estos colores pueden hacerse visibles haciendo atravesar una luz blanca por un prisma. Al refractarse la luz en el interior del prisma, se hacen visibles todos los colores del espectro, en el mismo orden que aparecen en el arco iris: azul-violeta, verde y rojo-naranja (Figura 5). Entre un color y otro hay una gran variedad de colores posibles; tantos, que no podrían identificarse todos por su nombre (Figura 6).

Figura 5. Descomposición de la luz blanca. (De Harald Küppers. Fundamentos de la teoría de los colores. Gustavo Gili)

Figura 6. Círculo cromático. (De Harald Küppers. Fundamentos de la teoría de los colores. Gustavo Gili).

Para crear los colores del espectro, se sigue el procedimiento inverso: se combinan los tres colores elementales -azul, verde y rojo- para conseguir el color deseado. Este sistema para crear colores se denomina aditivo, y es el utilizado para crear el color en un **MONITOR**. En gráficos por ordenador, al sistema aditivo se le conoce como sistema de color RGB (Figura 8).

TUBO DE RAYOS CATÓDICOS

La mayoría de los monitores de los ordenadores que se utilizan en la actualidad se basan en la tecnología del tubo de rayo catódico (CRT display), la misma que se utiliza en los aparatos de televisión. En un tubo de rayos catódicos, un cañon emite continuamente electrones sobre la superficie interna de la pantalla, revestida de material fosforescente (Figura 7). El fósforo emite luz al recibir la carga eléctrica, pero esta emisión de energía desaparece rápidamente por lo que el cañon de electrones debe bombardear continuamente la pantalla para evitar el parpadeo de la imagen.

Figura 7. Tubo de rayos catódicos

Sin embargo, cuando se imprime una imagen de color en la impresora, el color se forma mediante la sustracción de otros tres colores, llamados colores básicos sustractivos: cian, amarillo y magenta, los llamados colores básicos sustractivos (Figura 9). De la combinación de estos tres colores resulta, en teoría, el color negro. El sistema sustractivo de color se conoce con las siglas CYM. (o también CMYK, cuando se añade el color negro, necesario para reproducir en la práctica este color).

En el sistema aditivo, se dice que dos colores son complementarios cuando de su combinación resulta el color blanco. Así, son colores complementarios rojo y cian, azul y amarillo, verde y magenta.

Figura 8. Sistema aditivo o RGB

Figura 9. Sistema sustractivo o CYM

Figura 10.
El espacio de color del sistema RGB representado en un cubo.

7. ESPACIO DE COLOR

Las relaciones que existen entre los colores pueden expresarse mediante un espacio de color, representado gráficamente mediante una figura geométrica. Así, por ejemplo el sistema aditivo puede representarse mediante un cubo, en cuyo origen de coordenadas se sitúa el color negro (Figura 10). A cada punto del espacio contenido en el cubo le corresponde un valor de color representado por tres números, medidos sobre cada eje. En el extremo opuesto al negro, se sitúa el color blanco, que resulta de la combinación de los tres colores primarios. La escala de grises puede medirse sobre la diagonal del cubo que conecta los vértices BLANCO y NEGRO, mientras que el color gris neutro se encuentra en el centro del cubo.

8. EL SISTEMA HLS

Para representar el color de una manera más intuitiva se utiliza el sistema HLS (del inglés *hue, lightness, saturation*). Este sistema está basado en la percepción del color por el ojo. El matiz o tono del color (*hue*) representa la longitud de onda de la luz reflejada o transmitida por un objeto y se identifica con el nombre del color básico (rojo, azul). La luminosidad (*lightness*) representa la brillantez u oscuridad del objeto. La saturación representa el grado de pureza del color.

El espacio de color correspondiente al sistema HLS puede representarse gráficamente mediante un doble cono, donde el matiz de color se mide en el perímetro del círculo; la luminosidad en el eje vertical y la saturación en el radio del círculo (Figura 11).

9. PROFUNDIDAD DE BIT (*BIT DEPTH*)

La profundidad del bit (del inglés *bit depth*) da una medida del número de bits que se utilizan para guardar la información sobre el color de cada pixel. Así una imagen de 1 bit de profundidad indica que para cada pixel hay sólo dos valores disponibles (blanco y negro, por ejemplo). Una profundidad de 2 bits quiere decir que hay cuatro valores disponibles para cada pixel (2^2), mientras que con 8 bits tenemos $2^8=256$ valores para cada pixel.

Figura 11.
Espacio de color del sistema HLS. (De G. Baxes. Digital Image Processing. J. Wiley & Sons, 1994)

Figura 12. Representación de los 3 bitplanos necesarios para representar el color magenta. (De I.V. Kerlow, J. Rosebush. Computer graphics for designers and artists. Van Nostrand Reinhold, 1986)

En las imágenes en blanco y negro (es decir, de tonalidades grises), cada pixel contiene sólo un valor: el de la intensidad de gris. Normalmente, en este tipo de imágenes se trabaja con 8 bits (esto es, 1 byte) de profundidad, con el que se consiguen 256 tonalidades diferentes de grises. En imágenes en color, corresponden a cada pixel tres valores, uno para cada color aditivo básico: rojo, verde y azul. Con 1 byte de información para color, disponemos de una paleta de 256 colores. Si a cada color primario se le asigna 1 byte, entonces disponemos de $2^8 \times 3 = 2^{24}$ valores; algo más de 16 millones de colores.

Cuando se trata de imágenes en color RGB, cada byte correspondiente a cada uno de los tres colores (*red*, *green*, *blue*) se guarda en un bitmap distinto conocido con el nombre de *bitplane* o también canal de color (*channel*, en Photoshop) (Figura 12).

A menudo, y dado que muchas imágenes no necesitan de una paleta de 16 millones de colores, suele emplearse una

paleta restringida de 256 colores para reducir el tamaño de la imagen. En Photoshop, este tipo de imágenes se conocen con el nombre de *indexed color*. Se crean a partir de una tabla, en la que a cada pixel de la imagen se le asigna un color, hasta un máximo de 256. Esta tabla se conoce con el nombre de *look-up table*, o tabla de consulta (Figura 13).

10. FORMATOS DE IMAGEN

Los archivos de imágenes digitales ocupan, por lo general, gran cantidad de memoria. Para reducir su tamaño se emplean diversas técnicas de compresión. Estas técnicas se dividen en dos tipos fundamentales: sin pérdida (en inglés *lossless*) o con pérdida (en inglés *lossy*). Con las primeras, no se produce pérdida de información como resultado de comprimir y descomprimir una imagen. Con las segundas, parte de la información puede perderse, dependiendo del grado de compresión que se utilice.

Estos son tres de los formatos más comunes que se utilizan en la actualidad, y sus características:

GIF (*Graphic Interchange Format*), fue desarrollado a finales de los 80 por CompuServe. Es el formato idóneo para dibujos de líneas y en general para imágenes con grandes áreas de colores sólidos. Sólo puede contener hasta 256 colores. Utiliza la técnica de compresión LZW (o Lempel-Ziv Welch), que no afecta la calidad de la imagen. Es, junto al formato JPEG, el formato idóneo para las imágenes que se publican en las páginas web.

Figura 13. Asignación del color a los pixels por medio de una tabla de consulta. (De I.V. Kerlow, J. Rosebush. Computer graphics for designers and artists. Van Nostrand Reinhold, 1986)

JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), empezó a popularizarse a principios de los 90. El sistema de compresión utilizado por este formato elimina la información que no es perceptible por el ojo humano. Son efectivos para fotografías e imágenes sin grandes zonas de colores sólidos. Permiten hasta 16 millones de colores en una imagen. La reducción de tamaño que se consigue es considerablemente superior a la de otros formatos. Sin embargo, la calidad de la imagen puede verse afectada por los sucesivos procesos de compresión y descompresión.

TIFF (*Tagged-Image File Format*) es uno de los formatos más populares, tanto en Mac como en PC. Se emplea como formato de intercambio entre diversas aplicaciones, especialmente en la plataforma Macintosh. Se pueden guardar archivos TIFF comprimidos con el sistema de compresión LZW, el mismo que el utilizado en el formato GIF. Sin embargo, a diferencia del formato GIF, TIFF puede comprimir imágenes de color con más de 256 colores.

Bibliografía

Adobe Photoshop. User Guide. Adobe Systems, 1994.

Baxes, Gregory. *Digital Image Processing*. John Wiley&Sons, 1994.

Kerlow, Isaac Victor y Judson Rosebush. *Computer graphics for designers and artists*. Van Nostrand Reinhold, 1986.

Mitchell, William y Malcolm McCullough. *Digital Design Media*. Van Nostrand Reinhold, 1991.

Newman, William y Robert Sproull. *Principles of Interactive Computer Graphics*. Mc Graw Hill, 1979.

Norman, Richard. *Electronic Color*. Van Nostrand Reinhold, 1990.

1. CREACIÓN DE CAPAS

Para crear una serie de capas se procede de la siguiente manera:

1. en el menú CAPAS de la barra de herramientas, elegir NUEVA CAPA. Confirmar la creación de la nueva capa en la ventana de diálogo que aparece a continuación.
2. repetir la operación para crear nuevas capas.

Una manera alternativa es abrir la paleta CAPAS, seleccionando MOSTRAR CAPAS en el menú VENTANA de la barra de herramientas. Cuando la paleta esté visible:

1. desplegar el menú presionando la flecha de la derecha.
2. elegir NUEVA CAPA.

2. SEPARACIÓN EN CAPAS

Para separar una imagen en diferentes capas, se procede de la siguiente manera:

1. seleccionar un área de la imagen con el marco de selección.
2. en el menú EDICIÓN, seleccionar COPIAR
3. en la paleta CAPAS, activar la capa de destino
4. en el menú EDITAR, seleccionar PEGAR
Repetir la operación con nuevas selecciones y nuevas capas.

3. VISIBILIDAD DE LAS CAPAS

Sólo puede haber una capa activa en un momento dado. Todo lo que se dibuja o pega en la ventana gráfica se guarda en la capa activa. La capa activa se elige en la paleta de CAPAS, pulsando sobre una de ellas. Al activarse, cambia el color del fondo, y aparece el icono .

La visibilidad de las capas puede activarse o desactivarse presionando el icono en la paleta de CAPAS.

El orden de superposición de las capas puede modificarse en la paleta, seleccionando una capa y trasladándola hacia arriba o hacia abajo.

Varias capas pueden agruparse para luego ser transformadas conjuntamente. Para unir una capa a otras, se selecciona el icono en la paleta CAPAS.

4. ATRIBUTOS DE LAS CAPAS

Cada capa dispone de atributos propios, con los que se puede controlar la opacidad de cada capa, así como el modo de interacción entre capas (blending). Dos de estos atributos (interacción, opacidad) pueden modificarse directamente en la paleta de capas. Para acceder a más atributos hay que abrir el cuadro de diálogo OPCIONES CAPA, haciendo doble clic en el nombre de la capa.

5. TRANSFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS DE UNA CAPA

Cualquier tipo de transformación (traslación, rotación,...) puede aplicarse de manera global a los elementos contenidos en una o varias capas. Para aplicar una transformación a una capa, primero hay que activarla y luego seleccionar en el menú EDICIÓN el tipo de transformación.

6. GUARDAR IMÁGENES CON CAPAS

Las imágenes que contienen capas pueden guardarse únicamente como formato Photoshop (extensión .psd, .pdd). Si se quiere guardarlas con otro formato, por ejemplo, JPEG, hay que usar GUARDAR COPIA. Al guardarse en formato JPEG, las capas se funden en una sola que contiene los elementos de todas las demás.

7. ÁREA DE COLOR

Para rellenar una área de color puede utilizarse el marco de selección seguido del comando RELLENAR.

8. SELECCIONES CON TRAZADOS

Aunque Photoshop es básicamente un programa que trabaja con imágenes bitmap, dispone también de una herramienta para dibujar gráficos vectoriales que se superimponen a la imagen. Estos gráficos vectoriales se llaman trazados, y se activan en el menú principal seleccionando el icono .

Para seleccionar el área definida por el trazado, presionar la tecla de control y al mismo tiempo pulsar el icono del trazado correspondiente en la paleta de trazados. Cuando el trazado esté activado, ir al menú EDICIÓN y elegir COPIAR. A continuación elegir la capa de destino y PEGAR.

9. TABLA DE COLORES

Para poder editar la paleta de colores de una imagen, hay que cambiarla a modo COLOR INDEXADO.

De esta manera, la imagen pasa a tener un máximo de 256 colores, los cuales pueden editarse en la TABLA DE COLOR. Los colores que aparecen en la tabla pueden cambiarse individualmente o en grupo. Al volver a la imagen, todos los píxeles cuyo color inicial ha sido modificado a través de la tabla de colores son actualizados automáticamente al nuevo color.

Bibliografía

de Lorenzo Nieto, Angel. *Photoshop 4 para Windows*. Madrid: Anaya Multimedia, 1997.

LENGUAJE CINEMATOGRAFICO

I. VOCABULARIO BÁSICO

Ángulo, diferencia que hay entre el nivel de la toma y el objeto o figura humana que se filma.

Argumento, historia o asunto que trata el film a partir de una idea esquemática o general.

Barrido, paso de un plano a otro por medio de una imagen intermedia casi difusa, que resulta de un movimiento rapidísimo y seco de la cámara, de tipo panorámico.

Cámara rápida, efecto que se produce cuando se filma a una cadencia inferior a la normal (24 ips).

Cámara lenta, es cuando se filma a una cadencia superior a la normal.

Cámara objetiva, es aquella que se mantiene distante respecto a la acción y se convierte en un observador.

Cámara subjetiva, es aquella que la cámara entra en la acción y participa en ella.

Plano detalle contrapicado. Visión parcial del motivo acción.

Plano general medio. Plano descriptivo que nos ofrece una vista del motivo.

Plano general. Sirve básicamente para ubicar el motivo o acción en un determinado ambiente.

Campo, espacio visual que toma la cámara desde el punto de vista en que se halla y según el ángulo de encuadre.

Clímax, momento del más alto interés o emoción en la acción del film, en especial de tono dramático o espectacular, que se crea antes del desenlace.

Corte, paso o unión de un plano con otro, por medio del enlace o empalme directo sin que haya ningún otro plano entremedio.

Contracampo, espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario, al revés.

Contrapicado, ángulo que se obtiene cuando la cámara filma desde abajo hacia arriba, y se agranda el objeto que se toma.

Desenlace, momento del argumento que pronto conducirá al final de la historia que se quiere narrar. Pone en orden las distintas piezas que han intervenido hasta entonces y prepara, pues, el final.

Disolvencia, acción de desvanecer gradualmente una escena, cosa que indica el paso del tiempo de una escena a otra, al pasar de un plano a otro.

Eje de la acción, línea imaginaria al largo de la cual se desarrolla la acción de los personajes en el espacio.

Eje óptico, línea imaginaria que une el centro del encuadre con el centro del objetivo de la cámara.

Elipsis, espacio, o también tiempo, que vemos simplemente sugeridos, sin que se muestre de forma clara, evidente, nítida.

Encadenado, paso de un plano a otro por medio de una serie de fotogramas intermedios en que las imágenes se superponen.

Encuadre, el objetivo capta aquel espacio de la realidad que se quiere tomar y que posteriormente se proyectará. Un buen encuadre es aquel en el que todos los elementos necesarios en el momento de la descripción o narración cinematográfica muestran sus formas en mejores condiciones de visibilidad (perspectiva favorable).

Panorámica horizontal. Movimiento de rotación de la cámara.

«Travelling». Movimiento de translación de la cámara sobre raíles.

Escena, serie de planos que forman parte de una misma acción o también ambiente dentro de un espacio y de un tiempo concreto.

Fuera de campo, acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.

Fundido, plano que se va haciendo cada vez más oscuro (o blanco o de color), hasta que en la pantalla se hace el negro (el blanco o el color) total. Hay de cierre y de apertura.

Gran plano general, plano descriptivo que se utiliza para presentar un espacio infinito. Sirve para encuadrar y describir una gran superficie, donde los personajes no tienen prácticamente ningún relieve.

Idea, punto de partida para elaborar el argumento.

Iluminación fílmica, viene determinada por el movimiento de los personajes delante de la cámara, la sucesión de un plano a otro, la continuidad de luz entre ambos, y la rapidez de la sucesión de los planos que exige a la luz el papel de dar a conocer con precisión lo que sucede e interesa más de cada plano.

Inserto, plano que se intercala en medio de otros dos para destacar un detalle, describir un aspecto...

Movimiento de balanceo, es el obtenido cuando la cámara se mueve de derecha a izquierda y al revés sin pararse.

Montaje, proceso de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una idea previa y un ritmo determinado.

Panorámica, movimiento de rotación de la cámara. Puede ser horizontal, vertical, oblicua (combinación de las otras dos) y circular.

Picado, ángulo obtenido cuando la cámara filma de arriba a abajo, y que hace que el objeto o la figura humana filmada se empequeñezca.

Plano, conjunto de imágenes que constituyen una misma toma; es, pues, la unidad de toma. Hay de diferentes tipos según el ángulo de la cámara.

Plano Picado. Ángulo obtenido cuando la cámara filma de arriba a abajo.

Plano inclinado, se obtiene cuando la posición de la cámara no es vertical.

Plano detalle, plano expresivo cuyo encuadre incluye una visión parcial del motivo, con intencionalidad. Generalmente se utiliza para dar importancia a determinados aspectos de un motivo o acción.

Plano general, es el que muestra los personajes de una manera total, incluyendo parte de la escena donde se hallan. Sirve básicamente para ubicar el motivo o acción en un determinado ambiente.

Plano general medio, es un plano descriptivo que nos ofrece una vista más cercana a la acción y a ser posible el personaje entero de algunos de los motivos o acciones.

Plano inclinado, se obtiene cuando la posición de la cámara no es vertical.

Plano «master», secuencia que se rueda en un solo plano para presentar la continuidad de una acción y que será enriquecida con insertos.

Plano medio, es el que muestra los personajes parcialmente mostrado, o parte superior del mismo.

Plano secuencia, secuencia que se rueda en un solo plano, en una única toma, sin ningún tipo de montaje, directamente y sin interrupción, y por eso conserva las unidades espacial y temporal.

Primerísimo plano, muestra una parte del personaje, o se acerca a una zona, o bien sólo a una porción de un objeto.

Planificación, desglose del guión en planos.

Planteamiento, inicio o arranque de la historia que se quiere narrar.

Primer plano, muestra el rostro entero o una parte de la figura humana, o bien un objeto.

Profundidad de campo, espacio entre el primer término y el último que se enfocan en un mismo encuadre.

«**Raccord**», enlace o continuidad de un plano a otro sin que se produzca ningún salto sea por movimiento, color, luz, contenido, sonido..., e incluso por combinación de algunos de estos aspectos.

Ritmo, impresión dinámica dada por la duración de los planos, las intensidades dramáticas y, en último término, por efecto del montaje.

Salto de eje, efecto óptico que se produce cuando se cruzan los ejes de acción y, por tanto, se da una perspectiva falsa en la continuidad de los planos correlativos.

Secuencia, serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa.

Sincronizar, hacer concordar exactamente la banda sonora con la banda de imágenes.

Sinopsis, resumen o esquema del tema o del argumento en que se incluyen las características mayores de los protagonistas.

«**Story board**», guión visual de una película que cuenta la historia paso a paso, a través de una serie de dibujos que corresponden a las escenas de la película.

Transiciones, son pausas, pasos del tiempo, fundidos y encadenados, entre las secuencias.

«**Travelling**», movimiento mecánico de translación de la cámara en el espacio cuando ésta se desplaza encima de un móvil o bien sobre el hombro del operador.

Zoom, permite simular desplazamientos hacia delante de cámara (zoom in) o hacia atrás sin variar el emplazamiento de la misma.

Bibliografía

Arijon, D. *Gramática del lenguaje audiovisual*. San Sebastian: Ed. Escuela de cine y video, 1988.

Borràs, J., Colomer, A. *El lenguaje básico del film*. Barcelona: Ed. Nido, 1977.

Reisz, K. *Técnica del lenguaje cinematográfico*. Madrid: Taurus, 1980.

Millerson, G. *Técnicas de realización y producción en televisión*. Madrid: IORTV, 1991.

Sánchez, R.C. *El montaje cinematográfico. Arte de movimiento*. Barcelona: Ediciones Nueva Universidad Católica de Chile/Pomaire, 1976.

1. LA CÁMARA

Existen dos tipos básicos de cámaras: las cámaras compactas y las reflex. Las primeras son las más populares y se caracterizan por su facilidad de uso (“encuadrar y disparar”), pero ofrecen un limitado control sobre la foto. Las cámaras reflex no tienen estas limitaciones y proporcionan todo un abanico de posibilidades desde el modo manual al automático.

	COMPACTA	REFLEX
Tamaño	Reducido	Mayor que una compacta.
Visor	La imagen a través del visor no es exactamente la que capta el objetivo.	Visor con pentaprisma y espejo. Dispositivo que permite ver la imagen a través del objetivo.
Objetivo	Fijo. El abanico de distancias focales es limitado.	Intercambiable. Múltiples posibilidades que abarcan desde los grandes angulares a los zoom.
Modo de funcionamiento	Automático	Múltiples. Automático, manual y todos los posibles modos semiautomáticos.
La exposición	Automático. Las escenas contrastadas suelen ser problemáticas.	Manual: Se puede fijar cada parámetro independientemente de los otros. Semiautomático: Se fija la velocidad de obturación, o bien el diafragma; y la máquina elige el otro parámetro para garantizar una exposición correcta.
Velocidad de obturación	Automático. No es posible a velocidades altas o lentas plasmar el movimiento.	Automático: La cámara fija el tiempo de exposición y el diafragma teniendo en cuenta el tema y la luz ambiental.
Diafragma	Automático. No es posible controlar la profundidad de campo.	
Enfoque	Autofocus	Autofocus y manual.
Medición de la luz	Medición ambiental	Fotómetro. Medición: matricial, central y puntual.
Programas	No	Si. Los más frecuentes son: prioridad de obturación, prioridad de abertura, modo manual
Otros	<i>* Estas características corresponden a la casi totalidad de las cámaras compactas, si bien cada vez aparecen cámaras más sofisticadas y completas.</i>	Compensar la exposición Forzado de carrete. Múltiples impresiones en una misma imagen....

El visor de una cámara reflex muestra al fotógrafo la imagen a través del objetivo, admitiendo el cambio de objetivos con la cámara cargada.

2. EL CARRETE

Formatos

Existen cuatro tipos de soporte del material sensible: carretes, rollos, cartuchos y placas. Dependiendo del tipo de cámara el formato y el soporte cambia. Los carretes de 35 mm son los más habituales y tienen un ratio (proporción entre los lados) de 3:2.

Tipos

La película del carrete pueden ser de dos tipos: negativo y diapositiva. El negativo se emplean para obtener copias sobre papel, lo que implica una segunda exposición en el laboratorio. Esto donde puede permitarnos corregir algunos errores (exposición, temperatura de color ...).

La diapositiva es un original obtenido en una solo paso directamente sobre la película, por eso no permite corregir errores.

Sensibilidad

La sensibilidad de la película indica su capacidad para reaccionar ante la luz. Esta capacidad queda indicada en el carrete con el nº ISO. Este número corresponde a una escala aritmética, de tal forma que, un número ISO bajo (película lenta) necesita más cantidad de luz para fijar el material sensible que un número ISO alto (película rápida). Las películas rápidas tienen un mayor grano y colores algo apagados frente al menor grano y colores más saturados de las películas lentas.

Abertura **f 2** Velocidad **1/250**.

Abertura **f 2.8** Velocidad **1/250**.

Abertura **f 4** Velocidad **1/250**.

Abertura **f 8** Velocidad **1/250**.

Abertura **f 11** Velocidad **1/250**.

Abertura **f 16** Velocidad **1/250**.

3. LA EXPOSICIÓN

La exposición fija la cantidad de luz necesaria para crear una imagen correcta sobre el material sensible (negativo...), lo cual supone medir adecuadamente la luz por parte del fotógrafo. Las cámaras disponen de dos dispositivos para controlar la exposición: el diafragma (cuantía) y el obturador (tiempo).

El fotómetro

El fotómetro es el dispositivo que se utiliza para la medición de la luz. Esta lectura de la luz necesaria se puede medir de varias maneras: **medición puntual o spot** (sobre un área), **medición central** (en la zona central) y **medición matricial** (en docenas de puntos repartidos por todo el encuadre). Sin embargo los fotómetros no garantizan siempre los resultados. En las situaciones en que el fotómetro tiende a equivocarse podemos corregir la exposición actuando sobre la sensibilidad de la película o compensando la exposición.

4. VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

La velocidad de obturación es el tiempo que permanece abierto el obturador dejando pasar la luz. Este es un factor fundamental tanto si se desea congelar el movimiento como acentuarlo.

Velocidad de obturación y distancia focal

Para obtener una imagen nítida y no movida como norma general no debe emplearse una velocidad de obturación inferior a $1/30$ de segundo si no se dispone de trípode o soporte. Para calcular con mayor precisión la velocidad mínima de obturación recomendable se emplea la siguiente regla: la velocidad en segundos no puede ser inferior al inverso de la distancia focal en milímetros. Cuanto mayor sea la distancia focal (por ejemplo, un teleobjetivo) mayor habrá de ser la velocidad de obturación. Por el contrario con un gran angular (menor distancia focal) la velocidad de obturación puede ser menor.

5. DISTANCIA FOCAL Y ENFOQUE

La distancia que separa el centro óptico del objetivo cuando el punto en que los rayos de luz paralelos al eje óptico se enfocan se llama distancia focal.

El enfoque

El enfoque determina que zonas de la imagen quedarán nítidas.

La cámara solamente permite que se enfoque un plano en cada ocasión, el **Plano focal**.

Autofocus

Los nuevos modelos de cámaras cuentan además de con el enfoque manual (anillo de enfoque), con un sistema capaz de enfocar automáticamente.

Modos de autofocus:

Autofocus **S** (foto a foto): El enfoque se guarda en memoria hasta que se dispara

Autofocus **C** (contínuo): El enfoque varía hasta el momento del disparo.

Autofocus **P** (predicción): la cámara predice el movimiento del sujeto y el tiempo que tardará en abrirse el obturador.

Cámara reflex con **objetivo de 50 mm**

Cámara reflex con **gran angular de 17 mm.**

Tele objetivo de 250 mm

El enfoque y la profundidad de campo.

Grandes angulares y teleobjetivos

Los objetivos gran angular tienen una pequeña distancia focal y un gran ángulo de visión. Por el contrario, el ángulo de visión de los teleobjetivos es reducido y la distancia focal es mayor.

6. DIAFRAGMA Y PROFUNDIDAD DE CAMPO

El diafragma es un sistema de láminas metálicas que se ajustan formando un orificio poligonal más o menos grande. El diafragma se mide en números f . Los números indican el factor por el cual estamos dividiendo la distancia focal del objetivo para crear el orificio por el cual pase la luz (por este motivo cuanto más abierto está el diafragma el número f es menor).

PROFUNDIDAD DE CAMPO	DIAFRAGMA	DISTANCIA FOCAL	DISTANCIA AL OBJETO
MAYOR	+	-	+
MENOR	-	+	-

Profundidad de campo

La profundidad de campo es el área que permanece nítida delante y detrás del plano focal. Depende de tres factores: el diafragma, la distancia focal y la distancia desde la cámara al tema.

Esquema que muestra la relación entre la distancia focal y la profundidad de campo. La distancia al objeto y el diafragma (**f4**) se mantienen constantes.

Esquema que muestra la relación entre la distancia focal y la profundidad de campo. La distancia al objeto y el diafragma (**f16**) se mantienen constantes.

Figura 3. Estructura jerárquica de la composición.

El resultado del proceso de subdivisión es una composición que internamente tiene una estructura interna en forma de árbol. La Figura 3 muestra la estructura interna del proceso de composición de la Figura 2.

El menú que se abre desde la barra de herramientas contiene dos acciones básicas: CREAR, MODIFICAR. (Figura 4).

Figura 4. Menú principal I-GRID X

CREAR

Se comienza dibujando una figura rectangular con CREAR, situando en el área de dibujo los dos vértices de la diagonal.

MODIFICAR

Una vez dibujada la figura base se pueden utilizar los comandos de MODIFICAR para actuar sobre ella. El cuadro de diálogo se compone de dos secciones: CELDA, TRANSFORMACIÓN (Figura 5). En la sección CELDA se encuentran las acciones para cambiar los atributos (forma, color) de una celda o grupo de celdas.

MODIFICAR: CELDA

En la sección superior del menú -CELDA- aparecen las dimensiones de largo y ancho del rectángulo dibujado. Estas dimensiones se pueden editar, introduciendo nuevos valores.

Figura 5. Cuadro de diálogo I-GRID X: MODIFICAR.

La acción básica para transformar el rectángulo es la SUBDIVISIÓN figura base en cuatro celdas iguales. Para ello, seleccionamos primero la figura y en la sección SUBDIVIDIR del menú, presionamos sobre APLICAR. El rectángulo se subdividirá en cuatro áreas iguales, cada una de ellas con un color distinto. Las celdas resultantes de una subdivisión pueden volver a subdividirse ilimitadamente, seleccionando una de ellas y presionando de nuevo en APLICAR.

Los cuatro colores asignados a las celdas resultantes de una subdivisión se corresponden con los colores de la paleta de color base que se muestra en el cuadro de diálogo (Figura 5). Para cambiar el color de una única celda se utiliza la acción COLOR y se elige uno de la paleta de 256.

Los cuatro colores base y los tres colores asociados a cada uno de ellos, pueden seleccionarse de la paleta de 256 colores. Presionando sobre el botón "..." se abre el cuadro de diálogo CONFIGURACIÓN DE COLORES (Figura 6). Los cuatro colores base aparecen dispuestos en la primera columna de la tabla de colores, con su correspondiente paleta de 3 colores dispuestas en fila. Presionando sobre cualquier color se accede a la paleta de 256 colores de Autocad, donde puede elegirse un color alternativo.

Figura 6. Menú para seleccionar la paleta de colores.

MODIFICAR: TRANSFORMACIÓN

En la sección inferior del menú MODIFICAR están las acciones de TRANSFORMACIÓN: REFLEXIÓN y ROTACIÓN. Estas transformaciones se pueden aplicar a cualquier celda que contenga otras celdas. La operación de selección de un grupo de celdas se realiza con la ayuda de la barra espaciadora del teclado: primero se selecciona con el cursor una de las celdas, y a continuación -presionando la barra espaciadora- se puede ascender o descender a lo largo de la estructura jerárquica de las celdas anidadas. Una vez seleccionado el nivel del grupo de celdas, se presiona sobre el botón de la transformación elegida (Figura 7).

Existen cuatro ejes para hacer una REFLEXIÓN. La línea punteada sobre la figura representa el eje de simetría. En la ROTACIÓN hay dos sentidos posibles.

ELIMINAR CELDA

Para ELIMINAR celdas se selecciona en la figura y se presiona en el botón APLICAR. Solo se borran celdas que contienen otras celdas.

Figura 7. Aplicación de la transformación REFLEXIÓN a un grupo de celdas.

I-GRID [Y]

I-GRID Y permite crear y editar composiciones concebidas como una trama compuesta de filas y columnas. En I-GRID Y una celda es parte de una fila y una columna.

El menú que se abre desde la barra de herramientas contiene las siguientes acciones: CREAR, MODIFICAR CELDAS, MODIFICAR DIVISIONES, COLOR FILA-COLUMNA, COLOR TABLA (Figura 8).

Figura 8. Menú principal I-GRID Y

Figura 9. Cuadro de diálogo I-GRID Y: MODIFICAR CELDAS

CREAR

Se comienza dibujando una figura rectangular con CREAR, situando en el área de dibujo los dos vértices de una diagonal.

MODIFICAR CELDAS

Una vez dibujada la figura base se pueden utilizar los comandos de MODIFICAR CELDAS para actuar sobre ellas. El cuadro de diálogo se compone de cuatro secciones: TABLA, COLUMNA, FILA, CELDA (Figura 9). Cada una de las secciones contiene las acciones para actuar sobre cada uno de los niveles de la jerarquía de elementos que forma la composición. Para modificar un elemento de cualquier nivel, primero hay que seleccionarlo, y luego aplicarle la acción correspondiente.

MODIFICAR CELDAS: TABLA

Las acciones a nivel de TABLA permiten hacer visibles/invisibles las líneas de la retícula (VER DIVISIONES), y hacer visible/invisible el color de sus celdas (VER COLORES).

MODIFICAR CELDAS: COLUMNA

Las acciones a nivel de columna permiten modificar su ANCHO introduciendo un valor numérico; subdividirla en cualquier número de columnas iguales con DIVIDIR; y cambiar el color de todas las celdas que forman una columna con COLOR.

Se puede asignar a la columna seleccionada la secuencia de colores elegida en la paleta desplegable.

MODIFICAR CELDAS: FILA

Las acciones sobre las FILAS son similares a las que pueden hacerse sobre las COLUMNAS.

MODIFICAR CELDAS: CELDA

Las acciones sobre la celda se limitan a su color, que puede elegirse entre la paleta de 256 colores.

MODIFICAR DIVISIONES

Con esta acción se selecciona cualquiera de las líneas visibles de la trama con el cursor y se modifica de forma interactiva su posición en el plano de dibujo. De esta forma se pueden modificar las dimensiones de las filas/columnas, y las de la figura completa. Si una de las líneas se traslada hasta superponerse con otra, la fila o columna de la que forma parte la línea se elimina.

COLOR FILA-COLUMNA

Se selecciona una celda y al arrastrar el cursor se desplaza su color a las celdas adyacentes. Si el cursor se traslada horizontalmente, la secuencia de colores se moverá cíclicamente por toda la fila. En el caso de que el movimiento sea vertical el color se desplazará cíclicamente por toda la columna.

COLOR TABLA

Operación similar a la anterior, con la peculiaridad de que el desplazamiento del color se realiza simultáneamente en la fila y en la columna.

I-GRID [Z]

Con I-GRID Z se crean composiciones de forma aditiva, haciendo crecer una figura rectangular inicial mediante la aplicación sucesiva de unas reglas de transformación, con el simple movimiento del cursor sobre el plano de dibujo.

El menú que se abre desde la barra de herramientas contiene las siguientes acciones: CREAR, REGLAS.

Figura 10. Composiciones construidas con I-GRID Z

CREAR

Se comienza creando una figura rectangular, situando los dos vértices de una diagonal. Para añadir nuevos rectángulos, se selecciona uno en el dibujo y se selecciona la REGLA de transformación en el cuadro de diálogo correspondiente.

REGLAS

El cuadro de diálogo de REGLAS se compone de dos secciones: COLOR y GEOMETRÍA (Figura 12).

REGLAS: COLOR

Los rectángulos que se van añadiendo a la composición toman el color de la paleta de colores que aparece en el cuadro de diálogo. Los 16 colores de esta paleta pueden elegirse de la paleta de 256, presionando en el botón "...". La secuencia de aplicación de los colores de la tabla puede seguir dos direcciones: DEGRADAR, INCREMENTAR. La asignación de color se hace de manera circular, de tal forma de que cuando se llegue al final de una escala continúe en la siguiente.

REGLAS: GEOMETRÍA

Hay tres reglas para insertar nuevos rectángulos a partir de uno existente:

COPIAR: se selecciona un rectángulo y se hace una copia con las mismas dimensiones que el original.

DIVIDIR: las dimensiones X o Y del nuevo rectángulo son la mitad de las del rectángulo seleccionado.

DUPLICAR: las dimensiones X o Y del nuevo rectángulo son el doble de las del rectángulo seleccionado.

Bibliografía

Madrazo, L., Quílez, J.M., Sicilia, A. *Design knowledge as interaction between form and shape: A pedagogic case study*. Digital Creativity, Vol.13, No.3, pp. 129-143. Swets & Zeitlinger.

<http://www.salleurl.edu/sdr/arc/pub/dc/index.html>

Figura 11. Menú principal, I-GRID Z

Figura 12. Cuadro de diálogo I-GRID Z: REGLAS

NIVELES

En la sección superior del cuadro de diálogo se describen los tres tipos de elementos que componen un objeto creado con I-LINE:

NODO: son los elementos de orden inferior –los cubos.

RAMA: son elementos lineales creados por la adición de nodos.

RAMIFICACIÓN: son las ramas de las que cuelgan otras ramas.

Para actuar sobre el objeto, primero hay que seleccionar el nivel (nodo, rama, ramificación). A continuación, se elige una de las acciones posibles para el nivel seleccionado. Finalmente, se aplica la acción elegida sobre el elemento, seleccionándolo en la pantalla.

Las acciones agrupadas en las tres secciones restantes del cuadro de diálogo –COLOR, EDICIÓN, EXTRAER/UNIR, RE-AGRUPAR- se activan o desactivan en función del nivel elegido.

NIVELES: NODO

El nivel NODO permite trabajar con nodos independientemente a que ramas pertenezcan. A un nodo se le puede cambiar el color, añadirle nodos para hacer crecer la rama (\pm NODO), acoplarle otra rama para crear una ramificación (\pm RAMA), TRAZAR de nuevo las ramas y ramificación para redefinir los vínculos entre nodos.

NIVELES: RAMA

Con el nivel de RAMA seleccionamos aquellos elementos lineales que no tienen ninguna rama vinculada a ellos. Las acciones que pueden seleccionarse son: MOVER (trasladar una rama a lo largo del eje de la rama de la que cuelga); ROTAR (hacer girar la rama alrededor de uno de los ejes de la rama de la que cuelga); EXTRAER (hacer una copia de la rama para colocarla en otro lugar); EXTRAER/UNIR, hacer una copia de una rama para conectarla a otra rama); y SEPARAR (deshacer la rama, transformándola en nodos separados).

NIVELES: RAMIFICACIÓN

El nivel de ramificación permite seleccionar conjuntos de ramas conectadas entre sí, y aplicarles las mismas acciones que a las ramas.

COLOR

Con estas acciones se cambia el color de los elementos seleccionados. Según el nivel elegido se puede cambiar el color a un nodo, a una rama, o a una ramificación. La opción ARRASTRAR COLOR entra en juego en las operaciones MOVER y EXT/UNIR. Si se activa ARRASTRAR COLOR, el color del cubo que vincula a dos ramas será del color del cubo de la rama origen. Si se desactiva, el color del cubo vinculante será del color del cubo de la rama destino.

Figura 3. Cuadro de diálogo de I-LINE.

EDICIÓN

La operación \pm NODO permite al usuario hacer crecer o decrecer una rama en cualquier dirección y sentido. + RAMA hace crecer una rama a partir de un nodo de otra rama seleccionado previamente. Al terminar la operación tenemos una rama 'padre' y una rama 'hija'. El conjunto de las dos ramas -padre, hija- forman una ramificación.

La operación de MOVER desplaza la rama/ramificación seleccionada a lo largo del eje de la rama a la que está vinculada. Al mover el cursor sobre el eje, la rama/ramificación se desplaza a lo largo del mismo, siempre que no colisione con otros objetos.

La operación ROTAR rama/ramificación se lleva a cabo de forma similar. Sin embargo, en la operación de ROTAR hay que elegir además el eje de rotación (algo que no es necesario en MOVER). Los dos ejes posibles son perpendiculares entre sí. El ángulo de rotación está fijado en noventa grados. Al mover el cursor, gira la rama/ramificación siempre que no colisione con otros objetos.

EXTRAER Y EXT/UNIR

Estas órdenes se utilizan para hacer copias de una rama o ramificación. Con EXTRAER se copia una rama o ramificación y se coloca en otro lugar. Con EXT/UNIR se hace una copia y a continuación se vincula a otra rama existente. A las ramas 'extraídas' se le pueden aplicar las mismas operaciones de edición que a las originales.

REAGRUPAR

En la sección REAGRUPAR hay dos acciones que se utilizan para redefinir las ramas y ramificaciones, después de haber sido creadas: SEPARAR y TRAZAR. Primero, con la operación SEPARAR se elimina el vínculo entre los nodos, deshaciendo las ramas y ramificaciones. Los nodos resultantes son elementos independientes, que pueden ser borrados con las órdenes de Autocad. Una vez que los nodos están desvinculados, se pueden definir de nuevo las ramas y ramificaciones, pasando el cursor sobre ellos con la orden TRAZAR.

IN_SPACE: intuitive space

Para modelar el espacio se utiliza una herramienta con diferentes vectores de extrusión e intrusión, que se proyectan la dirección perpendicular a la cara seleccionada.

El proceso de modelado comienza en el interior de una celda situada en el centro de la matriz tridimensional.

Figura 1. Menú con los parámetros de extrusión e intrusión.

IN_SPACE permite crear espacios modelando el interior en lugar del exterior. Se comienza a crear el espacio a partir de una celda situada en el centro de una malla tridimensional de 9x9x9. Los espacios se crean o se eliminan proyectando vectores en el espacio, a partir de la posición de referencia. Intuitivamente, es como si el espacio se fuese creando a medida que nos movemos a través de él, siguiendo uno de los tres ejes. A una celda se le pueden añadir atributos (sonido, texto, imagen) y modificar sus superficies (color, luz).

El menú ATRIBUTOS se haya en la parte superior del menú derecho, y se compone de:

- **ESPACIO** (aplicable a un cubo)
- **COLOR** (aplicable a una cara)
- **IMAGEN** (aplicable a una cara)
- **TEXTO** (aplicable a una cara)
- **SONIDO** (aplicable a un cubo)
- **LUZ** (aplicable a un cubo)

El menú NAVEGACIÓN consta de:

- **REINICIAR ORIENTACIÓN:** Reinstaura el punto de vista del avatar en la posición inicial.
- **ROTACIÓN:** Giro de la cámara.
- **MOVER:** Permite mover el avatar de una celda a la siguiente en función de la dirección seleccionada.
- **SNAP:** Permite alinear el visor en uno de los tres ejes.
- **AUTOROUTE:** Movimiento autónomo de la cámara a través del espacio.

Una vez modelado el espacio, se pueden asignar atributos a cada una de las celdas que lo componen. Algunos de estos atributos son aplicables a una cara de la celda (color, imagen, texto) y otros a al espacio de la celda (sonido, luz).

Algunos atributos precisa de archivos externos que deben cargarse en la aplicación, como es el caso de sonidos e imágenes. En el caso del atributo IMAGEN se pueden importar hasta un total de 10 ficheros en formato «.jpg» de baja resolución. Para el atributo SONIDO se pueden importar hasta un total de 10 ficheros en formato «.wav» de corta duración.

Algunos atributos, como IMAGEN, puede pueden ser editados, cambiando su posición mediante operaciones de transformación, como la rotación. Los atributos pertenecientes a una cara o a la celda pueden eliminarse utilizando la tecla suprimir.

Las vistas de un espacio pueden guardarse y ser recuperadas posteriormente. Asimismo estas vistas – hasta un máximo de nueve- componen una animación simplificada del espacio creado, que permite a otros usuarios previsualizarlo en Internet.

Una vez creado un espacio, con sus atributos, y con la serie de vistas guardadas, se puede proceder a GUARDAR el espacio. Para ello, hay que asignar un nombre al espacio, y describirlo de forma concisa. Con la opción GUARDAR, el espacio es accesible sólo al usuario que lo ha creado.

Si además de GUARDAR se opta por PUBLICAR, entonces el espacio podrá ser visto por otros usuarios que podrán acceder a él para llevar a cabo trabajos colaborativos.

En gráficos generados por ordenador (*computer graphics*), un *rendering* es una imagen de síntesis generada a partir de un modelo tridimensional. Para generar un *rendering*, se precisa:

- disponer de un modelo en tres dimensiones, compuesto de superficies.
- asignar materiales a las superficies.
- situar las fuentes de luz.

Reflexión y refracción de la luz.

El proceso de renderizado tiene como fin asignar un color a cada uno de los pixels que están dentro del contorno de una superficie del modelo. La imagen resultante podrá tener mayor o menos grado de fotorealismo, según el modelo de simulación empleado.

Básicamente, existen dos modelos de simulación de la luz:

1. modelos de iluminación local, en los que se considera únicamente la relación entre una superficie y las fuentes de luz (e.g., luz ambiente, sombreado constante, Gouraud, Phong).
2. modelos de iluminación global, que tienen en cuenta además la reflexión que se produce entre las superficies (e.g. *raytracing*, *radiosity*).

MODELOS DE ILUMINACIÓN LOCAL

Existen los siguientes métodos para determinar el color de una superficie en función de la luz que recibe:

Luz ambiente.

Es una luz constante, independiente de la orientación, que se reparte uniformemente en todas las superficies de un modelo. La luz ambiente representa de manera aproximada la energía que se transmite entre superficies iluminadas.

Sombreado constante (modelo de Lambert).

Con este método -denominado *flat shading*- se simula la luz difusa que se reparte de manera uniforme dentro de los límites de una superficie. La intensidad de color de cada pixel dentro de una superficie dada se calcula en función del ángulo de incidencia que forma el rayo de luz con la normal a la superficie. A menor ángulo de incidencia, mayor intensidad de luz (e.g. cuando el ángulo de incidencia es cero, el rayo luminoso y la normal están en la misma dirección, por lo que la superficie recibe la máxima iluminación).

Gouraud (interpolación de intensidades).

Para sombrear superficies poligonales (meshes) se utilizan métodos de interpolación como el de Gouraud. Con este método, se eliminan las discontinuidades entre las distintas caras, consiguiendo un sombreado uniforme en toda la superficie poligonal. El método consiste en calcular la intensidad en cada vértice de un polígono. A continuación, se calcula la intensidad de los puntos situados en las aristas mediante interpolación de los valores de los vértices. A partir de estos valores, mediante una nueva interpolación, se calcula el color de cada pixel.

Phong (interpolación de las normales)

Con el método de Phong, la interpolación se lleva a cabo a partir de los valores de las normales a lo largo de las aristas de cada polígono. Con este método se consigue mejorar los resultados obtenidos con el de Gouraud: las aristas resultan menos visibles, y se representa mejor la luz especular que se concentra en algunas zonas de la superficie (highlights).

Modelo de Lambert. La intensidad luminosa de una superficie se calcula en función del ángulo de incidencia entre la dirección de la luz y la normal a la superficie.

LUZ AMBIENTE

SOMBREADO CONSTANTE

GOURAUD

PHONG

MODELOS DE ILUMINACIÓN GLOBAL

Existen dos procedimientos fundamentales: *raytracing* y *radiosity*.

Raytracing

Este método considera que la luz se distribuye en forma de rayos que se van reflejando en las superficies que encuentra. Conceptualmente, el procedimiento se basa en el mismo principio que la cámara oscura, en la que se observa una escena a través de un orificio en el que confluyen los rayos luminosos.

Dependiendo de las características de la superficie, la energía luminosa se refleja, refracta, transmite o absorbe. Si una superficie tiene asignado un material translúcido o transparente, parte de la energía del rayo luminoso podrá además refractarse o transmitirse a través del material.

Con el método de *raytracing* se consigue simular la reflexión especular, pero resulta inadecuado para la luz difusa que es la que percibimos principalmente en las escenas reales. Las imágenes creadas con este método resultan, por este motivo, poco realistas. Además, al tratarse de reflexión especular, el punto de vista de la escena influye en la iluminación de las superficies. Por ello, con el método *raytracing* hay que volver a calcular la distribución de la luz cada vez que se cambia el punto de vista de la escena.

Luz especular y difusa

Método de raytracing. Los rayos que emiten las fuentes de luz se reflejan en los objetos hasta alcanza el ojo.

El principio de la cámara oscura: cada punto del cuadro está unido por un rayo luminoso que pasa a través del orificio donde se sitúa el ojo.

Radiosity

El método de radiosidad (*radiosity*) considera que la luz es una energía térmica o radiancia (energía radiante emitida por unidad de área y por unidad de tiempo), que se va transmitiendo entre las superficies hasta que se extingue. Las superficies del modelo tridimensional se asimilan a una malla (*radiosity mesh*), compuesta de pequeños rectángulos o *patches*. Cada uno de estos *patches* emite y recibe energía de los demás. El intercambio de energía depende del factor de forma, que se determina a partir de las relaciones geométricas entre los *patches*. A diferencia del método *raytracing*, con *radiosity* la iluminación de una superficie puede calcularse con independencia del punto de vista de la escena.

Ninguno de los dos métodos es, por si solo, suficiente para representar de manera convincente las superficies iluminadas, tal como las percibimos en la realidad. Con *raytracing* puede conseguirse una buena simulación de la luz reflejada en superficies pulidas (metales, espejos) y transparentes, pero no sirve para conseguir los efectos de penumbra que crea la luz difusa. Por otra parte, con *radiosity* se puede simular la luz difusa pero no así la luz especular. En la práctica, se recurre a procedimientos híbridos que combinan los dos métodos: se calcula primero la luz difusa con el procedimiento de *radiosity*, y posteriormente, tras fijar el punto de vista, se calcula la luz especular con el método de *raytracing*.

Imágenes creadas con el método de radiosidad. El nivel de detalle de la luz difusa está en relación directa con la densidad de la malla de radiosidad.

3-24. Transmission, reflection, and absorption--reradiation of clear single glazing.

Transmisión, reflexión y absorción de la energía luminosa que atraviesa un cristal.